

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Eingereicht von: Natalie Langenegger
Begleitung: Alois Bigger
Datum der Abgabe: 25.6.2016

Alle Pädagogen sind sich darin einig: Man muss vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs praktische Leben grössten direkten Nutzen gewährt.

Felix Klein, deutscher Mathematiker (1849-1925)

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug gefördert werden kann.

Ausgehend vom Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013) werden theoretische Grundlagen zur numerischen Förderung erarbeitet, für den Entwicklungsbereich von zwei bis fünf Jahren. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen wird eine Materialsammlung erstellt; die Sammlung umfasst Spiele und Aufgaben, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Die theoretischen Grundlagen und die Materialsammlung werden anhand von Expertinneninterviews evaluiert. Es zeigt sich, dass ein wissenschaftlich fundierter Leitfaden für die numerische Förderung entwickelt werden konnte. Die Ergebnisse der Interviews fliessen in die Weiterentwicklung der theoretischen Grundlagen und der Materialsammlung ein.

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage

1	Einleitung	7
1.1	Aktuelle Situation	7
1.2	Zielsetzung der Arbeit	8
1.3	Vorgehen	9
1.4	Abgrenzungen.....	10
1.5	Klärung zentraler Begriffe	10

Theorieteil

2	Grundlagen der Zahlbegriffsentwicklung.....	12
2.1	Angeborene Fähigkeit zur Mengenunterscheidung	12
2.2	Sensomotorische Entwicklung.....	13
2.3	Bedeutung der logischen Operationen	13
2.4	Vorläuferfertigkeiten des mathematischen Lernens	15
2.5	Folgerungen für das Konzept	16
3	Modelle zur Zahlbegriffsentwicklung	17
3.1	Vier-Stufen-Modell nach von Aster (2013)	17
3.2	Entwicklungsmodell der Zahl-Größen Verknüpfung nach Krajewski (2013)	18
3.3	Zählen als Grundlage der Zahlbegriffsentwicklung	21
3.4	Folgerungen für das Konzept	23
4	Förderung der Zahlbegriffsentwicklung.....	24
4.1	Bedeutung früher mathematischer Bildung.....	24
4.2	Rolle der Erwachsenen	24
4.3	Von der konkreten Handlung zum abstrakten Denken	25
4.4	Förderansätze	26
4.4.1	Förder- und Trainingsprogramme	27
4.4.2	Lerngelegenheiten in Alltag und Spiel.....	28
4.5	Folgerungen für das Konzept	31
5	Individuelle Erfassung und Förderung.....	33
5.1	Körperfunktionen nach ICF	33
5.2	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten	34
5.3	Mathematischer Lernstand	35
5.4	Fachliche Ausrichtung	37
5.5	Folgerungen für das Konzept	38

Darstellung und Entwicklung von Konzept und Materialsammlung

6	Beschreibung und Darstellung des Konzeptes	40
6.1	Begriffsklärung	40
6.2	Ziele	40
6.3	Inhalt.....	42
7	Beschreibung und Darstellung der Materialsammlung.....	51
7.1	Begriffsklärung	51
7.2	Ziele	51
7.3	Inhalt.....	53

Empirischer Teil

8	Fragestellung	56
9	Methodik.....	56
9.1	Begründung der Forschungsmethode	56
9.2	Qualitative Sozialforschung.....	57
9.3	Expertinneninterview.....	58
9.4	Datenerhebung	59
9.5	Datenauswertung.....	59
10	Darstellung der Ergebnisse	61
10.1	Ergebnisse Konzept	61
10.1.1	Kategorie: Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien	62
10.1.2	Kategorie: Alters- und entwicklungsadäquate Förderung	63
10.1.3	Kategorie: Konzept als Leitplanke.....	66
10.1.4	Kategorie: Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes.....	68
10.1.5	Kategorie: Umgang mit Heterogenität	69
10.1.6	Kategorie: Lehrpersonenunabhängigkeit	70
10.1.7	Kategorie: Mögliche Einbettung des Konzeptes in die Institution	70
10.1.8	Kategorie: Hilfsmittel.....	71
10.2	Ergebnisse Materialsammlung	71
10.2.1	Kategorie: Materialsammlung als Umsetzungshilfe.....	71
10.2.2	Kategorie: Auswahl der Spiele und Aufgaben	72
10.2.3	Kategorie: Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung	74
11	Methodische Kritik.....	76

Diskussion

12	Auswertung der Ziele	79
-----------	-----------------------------------	-----------

12.1 Konzept	79
12.1.1 Kategorie: Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien	79
12.1.2 Kategorie: Alters- und entwicklungsadäquate Förderung	80
12.1.3 Kategorie: Konzept als Leitplanke.....	81
12.1.4 Kategorie: Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes.....	82
12.1.5 Kategorie: Umgang mit Heterogenität	82
12.1.6 Kategorie: Lehrpersonenunabhängigkeit	83
12.1.7 Kategorie: Mögliche Einbettung des Konzeptes in die Institution	83
12.1.8 Kategorie: Hilfsmittel	83
12.2 Materialsammlung	83
12.2.1 Kategorie: Materialsammlung als Umsetzungshilfe	83
12.2.2 Kategorie: Auswahl der Spiele und Aufgaben	84
12.2.3 Kategorie: Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung	84
12.3 Fazit	85

Schlussfolgerungen

13 Zusammenfassung	89
14 Ausblick	89
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	91
Literaturverzeichnis	92
Anhang	97

Ausgangslage

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird die Themenwahl dieser Masterarbeit begründet. Ausgehend von der aktuellen beruflichen Situation, werden die Zielsetzungen für die Arbeit formuliert und das geplante methodische und inhaltliche Vorgehen dargelegt. Zum Abschluss werden Abgrenzungen vorgenommen und zentrale Begriffe geklärt.

1.1 Aktuelle Situation

Die Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule in Zug (HPS Zug) wird von Kindern mit einer geistigen Behinderung im Alter von vier bis acht Jahren besucht. Die Altersspanne der Klasse umfasst mehrere Jahre und beinhaltet den Kindergarten und die erste Klasse. Erfassungen der vergangenen zehn Jahre ergaben, dass sich das Entwicklungsalter der Kinder in der Eingangsstufe der HPS Zug meist zwischen zwei und fünf Jahren bewegt, nur vereinzelt weisen die Kinder ein tieferes Entwicklungsalter auf.

Seit längerer Zeit beschäftigt das Team der Eingangsstufe, wie die mathematische Förderung in der Klasse umgesetzt werden kann, damit sie einerseits den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Kinder entspricht und andererseits dem Anspruch einer fachlich fundierten und über mehrere Jahre systematisierten Förderung gerecht wird.

Bis jetzt konnte diese Frage noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Das aktuelle Konzept der HPS Zug sieht vor, dass sich der Unterricht am Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung orientiert (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur, 2003). Ein Blick auf das Fach Mathematik zeigt, dass die Förderung in sechs Teilbereiche gegliedert wird: Raumerfahrung und Geometrie, Pränumerischer Bereich, Mengen und Zahlen, Operationen, Zahlenraum und Grössen. Der Münchner Lehrplan gibt zu den aufgeführten Förderbereichen zahlreiche Grobziele vor. Diese stellen eine Aufzählung von Lerninhalten dar, jedoch zeigt sich hier nicht explizit ein systematischer Aufbau. So hält der Münchner Lehrplan ausdrücklich fest, dass die Abfolge der verschiedenen Bereiche und Inhalte nichts über den Aufbau aussagt und dass es Aufgabe der Lehrpersonen ist, die „Lerninhalte in ganzheitlichen Unterrichtsvorhaben zu verbinden“ (Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 173). Auch Ratz (2011, S. 137) hält fest, dass Lehrpläne für den Bereich geistige Entwicklung sehr weit gefasst sind, damit die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen darin berücksichtigt werden können. Diese Offenheit in den Lehrplänen kann aber leicht zu einem „fachlichen Vakuum“ führen, da es eine grosse Herausforderung ist, diese Offenheit mit sinnvollen Inhalten zu füllen (ebd.). Ratz schlägt vor, sich diesbezüglich an der Mathematikdidaktik für den Elementar- und Grundschulbereich zu orientieren (ebd.).

Da an der HPS Zug nicht mit einem einheitlichen Lehrmittel gearbeitet wird, steht es jeder Lehrperson offen, nach eigenem Ermessen geeignete heilpädagogische Lehrmittel als Grundlage für eine systematische, theoriebasierte Förderung einzusetzen. Solche Lehrmittel für die Eingangsstufe zu finden, erweist sich als

schwierig; so setzen Lehrmittel meist erst im Schulbereich an und sind somit nicht auf die Förderung im Kindergartenbereich ausgerichtet. Zudem werden sie der Heterogenität der Kinder kaum gerecht. Auch sind die Konzepte vieler Lehrmittel und die dahinterstehenden Theorien nicht ersichtlich oder weisen keinen Bezug zu aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen auf, z.B. einseitiges Fördern von pränumerischen Aufgaben oder kleinschrittiges, schrittweises Einführen einzelner Zahlen (Garrote, Moser Opitz & Ratz, 2015, S. 25; Moser Opitz, Garrote & Ratz, 2014, S. 20). Den roten Faden für eine systematische und fachlich fundierte Förderung zu finden, ist angesichts der unterschiedlichen Lehrmittel schwierig.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Da bisher weder der Münchner Lehrplan, noch bestehende Lehrmittel zufriedenstellende Hinweise zur mathematischen Förderung in der Eingangsstufe geben konnten, soll nun im Rahmen dieser Arbeit der rote Faden für die mathematische Förderung selbst erarbeitet werden, in Form eines mathematischen Konzeptes. Dieses soll die Grundlage für eine fachlich fundierte, dem Lebens- und Entwicklungsalter angepasste mathematische Förderung bieten.

Eine erste Literaturrecherche zeigt aktuelle und vielversprechende Literatur im Bereich mathematische Frühförderung auf, unter anderem die Bücher „Frühe mathematische Bildung“ von Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015) und „Kinder begegnen Mathematik“ von Lorenz (2012). Die Autoren betonen, dass frühe mathematische Bildung breit ansetzen soll. So sind bei der Förderung alle Bereiche der Mathematik miteinzubeziehen (vgl. Benz et al., 2015; Lorenz, 2012); neben dem Bereich der Mengen, Zahlen und Operationen umfasst dies die Bereiche Raum und Form, Grössen und Messen, Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, Muster und Strukturen. Die Autorin teilt die Ansicht, dass frühe mathematische Förderung breit ansetzen soll, vollumfänglich. Um aber den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird das Thema auf einen Aspekt eingegrenzt; der Bereich der Mengen und Zahlen soll in den Fokus rücken und ein Konzept zur Förderung früher numerischen Kompetenzen erarbeitet werden. In der Fachliteratur wird diesbezüglich vom Erwerb des Zahlbegriffs gesprochen (siehe Kapitel 1.5). Der Bereich des Zahlbegriffs wurde ausgewählt, weil er im Alltag unserer Schülerinnen¹ eine wichtige Rolle spielt, sowohl aktuell, als auch zukünftig (eine bestimmte Anzahl abzählen, Busnummern erkennen, etc.). Auch der Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung (2003, S. 163) betont die Wichtigkeit dieses Bereiches und hält fest, dass sich ein sicherer Umgang mit Zahlen und Mengen positiv auf die Selbständigkeit im alltäglichen Leben auswirkt. Der Bereich Zahlen und Mengen ist zudem für die Eltern ein wichtiger Teil der mathematischen Förderung, repräsentiert er doch für viele *die* Mathematik schlechthin. Ein Konzept in diesem Bereich soll für die Eltern den Aufbau der Förderung einsehbar und damit auch nachvollziehbar machen. Um das Konzept zur Förderung des Zahlbegriffs konkret umsetzen zu können, soll im Rahmen dieser Arbeit eine erste Material- und Aufgabensammlung erarbeitet werden.

¹ In dieser Arbeit werden soweit möglich geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Wenn dies nicht möglich ist, wird die weibliche Form aufgeführt; darin enthalten ist auch die männliche Form.

Somit werden folgende Zielsetzungen mit dieser Arbeit angestrebt:

Es wird ein Konzept² zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.

Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erstellt. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Aus diesen Hauptzielsetzungen heraus ergeben sich, gemäss der Ausgangslage, weitere Teilziele:

- Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.
- Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsadäquate Förderung auf.
- Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf.
- Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.
- Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.

1.3 Vorgehen

Im Folgenden wird das methodische und inhaltliche Vorgehen kurz beschrieben.

Methodisches Vorgehen

Im Theorieteil dieser Arbeit wird anhand einer Literaturrecherche die wissenschaftlich fundierte Grundlage für das Konzept erarbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Herleitung eines theoriebasierten Förderkonzeptes zum Aufbau des Zahlbegriffs in der Eingangsstufe. Aufbauend auf der Ausgangslage und dem Theorieteil wird ein Zielsystem erstellt, auf dessen Grundlage das Konzept und die Materialsammlung entwickelt und formuliert werden.

Im empirischen Teil der Arbeit werden das Konzept und die Materialsammlung mittels Expertinneninterviews evaluiert; die Grundlage dafür bildet das erstellte Zielsystem. Die Begründung und genaue Darstellung der Evaluationsmethode findet sich in Kapitel 9. Die Ergebnisse aus den Interviews werden kritisch reflektiert und fliessen in die geplante Weiterentwicklung von Konzept und Materialsammlung ein.

Inhaltliches Vorgehen

Ausgehend von den in Kapitel 1 dargestellten Fragestellungen, wird in Kapitel 2 aufgezeigt, auf welchen Grundlagen sich der Zahlbegriff bereits ab Geburt entwickelt. In Kapitel 3 werden Theorien zur Zahlbegriffsentwicklung dargestellt; der Schwerpunkt liegt auf der vorschulischen Entwicklung. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 der Frage nachgegangen, wie der Zahlbegriffserwerb konkret gefördert werden kann; dazu werden Aspekte der Förderung anhand eines Trainingsprogramms und der Förderung in Spiel

² Der Begriff „Konzept“ wird zu einem späteren Zeitpunkt - aufgrund der Forschungsergebnisse des empirischen Teils - überarbeitet und durch den Begriff „theoretische Grundlagen“ ersetzt (Begründung siehe Kapitel 12.1). Der Titel des separaten Anhangs lautet daher: „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Schule Zug – Theoretische Grundlagen und Materialsammlung“.

und Alltag dargestellt. Um zu gewährleisten, dass die Förderung an den Voraussetzungen des einzelnen Kindes ausgerichtet ist, wird in Kapitel 5 eine entsprechende Diagnostik erarbeitet. Nach jedem der erwähnten Kapitel werden aus der dargestellten Theorie Schlussfolgerungen für das Konzept gezogen. Diese Schlussfolgerungen dienen in Kapitel 6 und 7 als Grundlage für die Erstellung von Konzept und Materialsammlung.

Im empirischen Teil der Arbeit werden das Konzept und die Materialsammlung anhand von Expertinneninterviews evaluiert. In Kapitel 8 werden die Fragestellungen für das Forschungsvorgehen formuliert. In Kapitel 9 wird das Forschungsvorgehen begründet und beschrieben. In Kapitel 10 werden die Ergebnisse des Forschungsprozesses dargestellt und in Kapitel 11 anhand der methodischen Kritik reflektiert. In Kapitel 12 erfolgt die Auswertung der Ziele und die Beantwortung der formulierten Fragestellungen.

In den Schlussfolgerungen wird in Kapitel 13 ein kurzer, zusammenfassender Überblick über die Masterarbeit gegeben und in Kapitel 14 wird im Ausblick festgehalten, welche nächsten Projekte in Zusammenhang mit dem Konzept und der Materialsammlung angestrebt werden.

1.4 Abgrenzungen

Im Rahmen dieser Arbeit wird gezielt *ein* Aspekt des zukünftigen Mathematikkonzeptes der Eingangsstufe erarbeitet, der Bereich der Zahlen und Mengen bzw. des Zahlbegriffs. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die anderen mathematischen Bereiche (vgl. Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Münchner Lehrplan für geistige Entwicklung, 2013,) ins mathematische Gesamtkonzept aufgenommen werden, um dem Anspruch einer breit angelegten frühen mathematischen Bildung gerecht werden und dies auch nach aussen hin vertreten zu können. Die Abtrennung des Bereichs der Zahlbegriffsentwicklung ist insofern forciert, als dass die verschiedenen Bereiche der mathematischen Frühförderung (Mengen, Zahlen und Operationen, Raum und Form, Grössen und Messen, Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, Muster und Strukturen) eng miteinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die isolierte Betrachtung des Zahlbegriffs wird ausschliesslich zur Erarbeitung dieses Grundlagenkonzeptes als zielführend erachtet.

Der Fokus der Förderung der Zahlbegriffsentwicklung wird auf den Entwicklungsbereich von zwei bis fünf Jahren gelegt. Dies kann einerseits mit dem Entwicklungsprofil der Kinder in der Eingangsstufe begründet werden (siehe Kapitel 1.1), andererseits dient diese Einschränkung dazu, den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen. Trotzdem soll im Konzept der Bereich der Sensomotorik nicht gänzlich ausgeschlossen werden, um der Heterogenität der Schülerschaft Rechnung zu tragen.

1.5 Klärung zentraler Begriffe

Zahlbegriff

Nach Benz et al. (2015, S. 117) kann der „Zahlbegriff“ auch mit dem „Zahlverständnis“ gleichgesetzt werden; beim Erwerb des Zahlbegriffs geht es darum, dass „Kinder ein Wissensnetz über Zahlen aufbauen können“. Moser Opitz (2008, S. 11) spricht im Zusammenhang mit dem Erwerb des Zahlbegriff auch davon, dass sich Kinder eine „Zahlvorstellung“ aufbauen.

Zu einem umfassenden Verständnis des Zahlbegriffs gehören neben dem Ordinal- und Kardinalaspekt auch der Mass-, Operator-, Rechenzahl-, und der Codierungsaspekt. Erst die Integration der verschiedenen

genannten Zahlbegriffsaspekte führt zu einem wirklichen Verständnis des Zahlbegriffs (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102). Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht in Bezug auf den Zahlbegriffserwerb der ordinale und kardinale Aspekt im Zentrum (vgl. Krajewski, 2013). Es wird davon ausgegangen, dass sich die weiteren Aspekte des Zahlbegriffs in der Auseinandersetzung mit dem mathematischen Gegenstand (den Zahlen) ausbilden (Moser Opitz, 2008, S. 119). Diese Aspekte sind in der Folge im Unterricht zu berücksichtigen und zu thematisieren (z.B. im Spiel: Wer ist Erster, Zweiter, Dritter?).

Numerische Kompetenzen

Der Erwerb der numerischen Kompetenzen kann mit dem Erwerb des Zahlbegriffs gleichgesetzt werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 102). Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang als Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden, welche durch Lernen und Handeln erworben und in verschiedenen Kontexten angewendet werden können (Gasteiger, 2010, S. 21.). Bezüglich des Erwerbs der numerischen Kompetenzen zeigen Untersuchungen auf, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung die gleichen Phasen der Zählentwicklung durchlaufen wie Kinder ohne Beeinträchtigung. Auch bezüglich der Fähigkeiten zur Verarbeitung von Zahlen und Anzahlen zeigen Kinder mit einer geistigen Behinderung dieselben Prozesse; die Entwicklung kann zwar mehrere Jahre verzögert ablaufen, jedoch nicht grundsätzlich anders (Garrote, Moser Opitz & Ratz, 2015, S. 27f.). In vorliegender Arbeit werden daher Theorien zum Erwerb des Zahlbegriffs und entsprechende Fördermöglichkeiten aus dem Elementar- und Vorschulbereich auf den Förderbereich der Kinder mit einer geistigen Behinderung übertragen. Grundlage der Förderung bildet in diesem Zusammenhang die genaue Erfassung der individuellen Voraussetzungen der Kinder (siehe Kapitel 5).

Theorieteil

Im vorliegenden Theorieteil wird das Grundgerüst für das Konzept entwickelt. Dazu werden Theorien und Modelle dargestellt, die aufzeigen, wie sich der Zahlbegriff entwickelt. Weiter werden methodisch-didaktische Grundsätze in Bezug auf die mathematische Förderung erarbeitet.

Am Ende jedes Kapitels werden aus der dargestellten Theorie Folgerungen für das zu erstellende Konzept gezogen. Überlegungen, welche als besonders zentral angesehen werden, sind rot markiert. Diese Gewichtung der Theorie dient als Grundlage für das Konzept und die Materialsammlung.

2 Grundlagen der Zahlbegriffsentwicklung

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Grundlagen es braucht, damit sich der Zahlbegriff entwickeln kann und welche Einflussfaktoren dabei eine Rolle spielen. Ein Augenmerk wird dabei auf die frühe Kindheit gerichtet; es wird aufgezeigt, welche Grundlagen im Alter von null bis zwei Jahren gelegt werden, welche unerlässlich dafür sind, dass sich in der Folge mathematisches Denken ausbilden kann. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Kapitel bildet die Frage nach der Bedeutung der logischen Funktionen nach Piaget, für die Entwicklung des Zahlbegriffs. Weiter wird dargestellt, welche Teilleistungen den Erwerb mathematischer Kompetenzen und damit den Erwerb des Zahlbegriffs beeinflussen können.

2.1 Angeborene Fähigkeit zur Mengenunterscheidung

Wynn zeigte in ihren bahnbrechenden Habitationsstudien mit Säuglingen auf, dass diese schon im Alter von vier bis sechs Monaten kleine Anzahlen von bis zu drei Objekten zu unterscheiden vermögen. So schauten die Säuglinge beispielsweise deutlich länger hin, wenn hinter einer Wand, statt der vorher dort gesehenen zwei Objekten, plötzlich drei zum Vorschein kamen (vgl. Wynn, 1992). Ebenso konnten sie die Resultate einfacher arithmetischer Handlungen wie $1+1$ oder auch $2-1$ vorwegnehmen; sie betrachteten die Resultate deutlich länger, wenn diese nicht ihren (folgerichtigen) Erwartungen entsprachen. Von Aster (2013) zeigt weiter auf, dass Säuglinge nicht nur Mengen von bis zu drei Objekte erfassen und voneinander unterscheiden können, sondern dass sie auch grössere Mengen zu unterscheiden vermögen, wenn der Unterschied zwischen diesen Mengen gross genug ist. Von Aster spricht davon, dass hier schon eine logarithmische Grössenrepräsentation vorhanden sein muss, welche genetisch verankert ist (von Aster, 2013, S. 24).

Lorenz bezeichnet die Fähigkeiten der Säuglinge zum Bestimmen und Unterscheiden kleiner Mengen bis vier Objekte als visuellen Wahrnehmungsakt (sogenanntes Subitizing), welcher aber nicht die Fähigkeit beinhaltet zu zählen, im Sinne des Anwendens von elaborierter Abzählfertigkeiten (Lorenz, 2012, S. 18). Das Kind kann zwar Eins-zu-Eins Zuordnungen machen, jedoch bedeutet dies nicht, dass es weiss, was zum Beispiel „drei“ bedeutet. Das Subitizing beinhaltet aber eine grundlegende Fähigkeit, zählbare Einheiten zu bilden und unterscheiden zu können. In diesem Sinne kann es als Vorläuferfähigkeit für spätere Zählkompetenzen gesehen werden (ebd.). Die frühen Fähigkeiten zur Mengenunterscheidung bilden somit eine kognitive Basis, um sich weiter mit Mengen und Zahlen auseinanderzusetzen.

2.2 Sensomotorische Entwicklung

Aufbauend auf der beschriebenen angeborenen Mengenbewusstheit erwerben die Kinder in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt weitere Grundlagen für die Entwicklung des Zahlbegriffs. Nach Kornmann (2010, S. 57ff) werden in der Sensomotorik wichtige Grundlagen für die Entwicklung des Zahlbegriffs gelegt. So findet in dieser Entwicklungsphase eine grundlegende Auseinandersetzung mit den Konzepten Gleichheit und Verschiedenheit statt. Das Kind kann bei verlässlicher und gleicher Reaktion der Bezugspersonen auf seine Bedürfnisse (z.B. Hunger – Weinen - die Mutter kommt - das Baby wird gestillt), gewisse Einheiten oder Gleichheiten erkennen und sich darauf einstellen. Kornmann (ebd.) betont die Wichtigkeit des Wahrnehmens und Erkennens von Gleichheit und Verschiedenheit für den Erwerb mathematischer Kompetenzen. Auf diesen Erfahrungen bauen letztlich wichtige mathematische Tätigkeiten wie Vergleichen, Ordnen, Sortieren, Klassifizieren, Zählen, Bündeln und Rechnen auf. Den Bezugspersonen kommt bei diesem Lernprozess des Kindes eine wichtige Bedeutung zu; je verlässlicher und konsequenter sie auf die Bedürfnisäußerungen des Kindes reagieren, umso mehr fördern sie diese Erfahrungsbildung. Gelingt dem Kind die Auge-Hand Koordination, beginnt es mit Objekten zu handeln: ergreifen, sehen, betasten, mit dem Mund erkunden, schütteln, schlagen etc. Diese Tätigkeiten führt es immer wieder aus. Mit zunehmender Erfahrung (auch mit gleichen Objekten) tritt eine Erwartungshaltung des Kindes ein; das Kind erwartet bestimmte Sinneseindrücke beim Handeln mit einem bestimmten Objekt. So wird die Einsicht in Ereignisfolgen gefestigt (wenn-dann Beziehungen), welche eine wichtige Regel des Zählens bildet. Zudem bildet sich die wichtige Erkenntnis aus, dass Objekte und Tätigkeiten in gleicher, mehrfacher Form vorkommen und somit letztlich Elemente einer zählbaren Menge sind. Die Bezugspersonen können die Entwicklung des Kindes unterstützen, indem sie ihm immer wieder neue und interessante Objekte anbieten (ebd.). Im Laufe der sensomotorischen Entwicklung bildet sich im Zusammenhang mit der manipulativen Tätigkeit allmählich die Objektpermanenz heraus. Von Bedeutung ist zudem die sprachliche Begleitung der Tätigkeiten des Kindes durch Erwachsene. So können sich erste „bipolare Begriffe“ wie gross-klein, hoch-tief und viel-wenig ausbilden (Kornmann, 2010, S. 62). Insbesondere das Begriffspaar viel-wenig führt nach Kornmann zum Zählen, dient es doch als erste Bezeichnung von Mengen, bestehend aus verschiedenen Elementen (ebd.).

Auch Bigger hält fest, dass sensomotorischen Grundfunktionen die Voraussetzung für mathematisches Denken bilden (vgl. Bigger, 2012); so braucht es minimale gezielte Bewegungssteuerung und damit die Kompetenz zur Auslösung von Ereignissen mittels eigener Bewegung zur Herstellung von Wenn-Dann-Beziehungen, die Objektpermanenz als Basis der Klassifikation und die Fähigkeit zur Trennung von Mittel und Ziel bzw. von vorher und nachher, als Grundlage für die Reihenbildung. Ebenso braucht es eine gewisse Begriffsbildung bezüglich figurativer und kinästhetischer Aspekte. Das Symbolverständnis, das zum Ende der Sensomotorischen Stufe hin erreicht wird, ist nach Dietrich (2015a, S. 8) die Voraussetzung für den Erwerb des Zahlbegriffs; so sind Zahlen nicht Eigenschaften von Gegenständen und damit „in den materialen Objekten der Wahrnehmung gegeben, sondern sie sind Ergebnisse konstruktiver Leistungen“.

2.3 Bedeutung der logischen Operationen

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Studien durchgeführt, um zu erforschen, wie sich der Zahlbegriff bei Kindern entwickelt. Dabei wurde insbesondere der Ansatz von Jean Piaget kritisch

durchleuchtet: Piaget betonte, dass die logischen Grundoperationen – die Klassifikation, die Seriation und die Invarianz – die Voraussetzungen für den Erwerb des Zahlbegriffs bilden. Nach Piaget sind die Kinder somit erst im Alter von sechs bis sieben Jahren in der Lage, die natürlichen Zahlen zu erfassen. Dem Zählen sprach er hingegen keinen förderlichen Effekt in Bezug auf die Zahlbegriffsentwicklung zu (Moser Opitz, 2008, S. 19ff.). Die entwicklungspsychologische Theorie Piagets wurde in der Vergangenheit auch auf die Pädagogik übertragen und dahingehend interpretiert, dass im mathematischen Erstunterricht zuerst die logischen Operationen (der sogenannte pränumerische Bereich) mit den Kindern thematisiert und geübt wurden, bevor zum Arbeiten mit Zahlen übergegangen wurde (Moser Opitz, 2008, S. 100ff.). Ein Vorgehen, das heute noch teilweise im heilpädagogischen Mathematikunterricht zu beobachten ist; Moser Opitz (2008, S. 103ff.) zeigt auf, dass in verschiedenen, in der Schweiz aktuell gebräuchlichen heilpädagogischen Lehrmitteln, dieser Ansatz noch verfolgt wird.

Die Theorie Piagets zur Zahlbegriffsentwicklung wird heute in der Fachliteratur kritisch betrachtet. Moser Opitz (2008, S. 51ff.) fasst den heutigen Forschungsstand zu den logischen Operationen wie folgt zusammen: Es kann davon ausgegangen werden, dass Kinder schon ein partielles Konzept von Zahlen und auch von Invarianz haben, lange bevor sie dies als Regel formulieren oder Invarianzaufgaben nach Piaget lösen können. Zudem haben bereits Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, also Kinder im Vorschulalter, ein beachtliches mathematisches Können, das sie kontinuierlich ausbauen und dies noch bevor sie die logischen Grundoperationen, wie einfache Klassifikation und einfache Seriation, erworben haben. So gebrauchen beispielsweise bereits vierjährige Kinder Zahlwörter schon richtig als kardinale Werte. Zwar sind die numerischen Fähigkeiten noch begrenzt in dem Sinne, als sich beispielsweise die Fähigkeiten auf kleinere Mengen beschränken, nichtsdestotrotz aber besitzen Kinder im Vorschulalter schon beachtliche numerische Kenntnisse im Umgang mit Mengen, Zahlen und Rechenoperationen im Alltag, auch wenn noch kein operationales Denken vorhanden ist.

Moser Opitz (2008, S. 62) hält fest, dass die einfache Klassifikation, die einfache Seriation und der Mengenvergleich durch Stück-zu-Stück-Korrespondenz die Grundlage für das Verständnis von Kardination und Ordination bilden. Jedoch betont sie, dass Kinder für den Erwerb des Zahlbegriffs kein isoliertes Training der logischen Operationen brauchen, sondern eine „Welt mit Zahlen“, um so ihr Denken weiterzuentwickeln. Die logischen Operationen werden nicht als Voraussetzung für numerisches Arbeiten gesehen, sondern sie entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit dem mathematischen Gegenstand. Dementsprechend betonen Scherer und Moser Opitz (2010, S. 109), dass „das Ordnen, Zuordnen, Sortieren und Vergleichen von Mengen parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert werden muss und auch mit numerischen Inhalten in Verbindung zu bringen ist“. Darunter wird beispielsweise verstanden, dass Bauklötze nicht nur nach ihren Eigenschaften wie Farbe und Form sortiert werden, sondern dass in diesem Zusammenhang auch mathematische Fragen und Aufgaben gestellt werden (z.B. Wie viele Klötze sind es? Hat es mehr blaue oder rote Klötze?).

Es wird zudem davon ausgegangen, dass sich Zählkompetenzen und logische Operationen gegenseitig beeinflussen. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 109) stellen fest, dass sich die Zählkompetenz und die Einsicht in die Eins-zu-Eins Zuordnung parallel entwickeln und sich überdies gegenseitig beeinflussen. Und Lorenz (2012, S. 102) zeigt auf, dass beim gezielten Training von Zählfertigkeiten gleichzeitig auch die logischen Operationen Klassifikation und Seriation gefördert werden (2012, S. 102). So kann ein gezieltes

Zähltraining die logischen Operationen fördern und überdies die Grundlage für einen umfassenden Erwerb des Zahlbegriffes bilden (Lorenz, 2012, S. 103).

2.4 Vorläuferfertigkeiten des mathematischen Lernens

Es wird davon ausgegangen, dass es eine Reihe von vorschulisch erworbenen Kompetenzen gibt, welche die mathematische Leistungsentwicklung im Grundschulalter beeinflussen (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 56ff.; Fritz & Ricken, 2005, S. 5ff.) Diese sogenannten Vorläuferfertigkeiten werden unterteilt in spezifische und unspezifische Vorläuferfertigkeiten. Die spezifischen Vorläuferfertigkeiten umfassen nach Schneider et al. (2013, S. 65ff.) weitgehend die eigentliche Zahlbegriffsentwicklung; an dieser Stelle wird nicht weiter darauf eingegangen, da die Entwicklung des Zahlbegriffs später in Kapitel 3 ausführlich dargestellt wird. Interessant sind an dieser Stelle die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten, da sie die Entwicklung des Zahlbegriffs beeinflussen. Die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten umfassen Teilleistungen, welche den Erwerb mathematischer Kompetenzen beeinflussen, jedoch nicht ausschliesslich mathematischer Natur sind; sie beeinflussen auch andere Lernbereiche wie beispielsweise den Schriftspracherwerb (vgl. Werner, 2009, S. 111). Diese unspezifischen Vorläuferfertigkeiten und ihr Einfluss auf die Zahlbegriffsentwicklung werden im Folgenden beschrieben.

Im Hinblick auf die Entwicklung früher numerischer Kompetenzen wird dem Anregungsgehalt in der Familie und in den pädagogischen Einrichtungen ein bedeutsamer Einfluss zugesprochen beim Wecken und Fördern des kindlichen Interessens an Zahlen und Mengen. Deutliche Unterschiede in den basisnumerischen Kompetenzen von Kindern im Vorschulalter konnten mit dem Anregungsgehalt ihrer Umgebung in Verbindung gebracht werden (Schneider et al., 2013, S. 57f.).

Das Arbeitsgedächtnis hat einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung früher numerischer Kompetenzen (Schneider et al., 2013, S. 59ff); so ist das visuelle Arbeitsgedächtnis im Umgang mit konkreten Mengen von Bedeutung. Beim Vergleich zweier Mengen muss das Kind beispielsweise die räumliche Ausdehnung der ersten Menge im visuellen Arbeitsspeicher behalten, wenn es sich der zweiten Menge zuwendet; nur so ist ein Vergleich der beiden Mengen möglich. Ausserdem kann ein Kind Mengen leichter mit den zugehörigen Zahlen verknüpfen, wenn es in der Lage ist, mehrere Informationen auf einen Blick zu verarbeiten. Weiter spielt im Rahmen des Arbeitsgedächtnisses die zentrale Exekutive eine bedeutsame Rolle; diese ermöglicht eine Verknüpfung der visuellen und auditiven Informationen (Koppelung von Zahlwörtern mit Ziffern und Verbindung von Anzahlen mit Zahlworten und exakten Reihenfolgen) und fokussiert die Aufmerksamkeit.

Neuere Studien heben auch die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit in Bezug auf die Mathematik hervor. Schneider et al. (2013, S. 65) nehmen an, dass Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit die basalen Zählfertigkeiten beeinflussen. Aufgrund der phonologischen Bewusstheit werden die Kinder fähig, die Zahlenfolge nicht mehr als undifferenziertes Wortganzes wahrzunehmen, sondern die Zahlen als separate Einheiten mit einer festen Abfolge zu erkennen. Die auditiv-verbale Gedächtnisspanne erweist sich ebenfalls als wichtige Einflussgrösse beim Lernen der Zahlwortreihe und auch beim Abspeichern der richtigen Zahlenfolge (Schneider et al., 2013, S. 61).

Fritz und Ricken (2005, S. 7ff.) erweitern die Liste der unspezifischen Vorläuferfertigkeiten unter anderem um Kompetenzen im Bereich der räumlichen Orientierung, der Entwicklung des Körperschemas, des visomotorischen Bereichs und des taktil-kinästhetischen Bereichs.

2.5 Folgerungen für das Konzept

Die Säuglingsforschung liefert den Beleg für eine angeborene Fähigkeit zur Mengenunterscheidung (Lorenz 2012; von Aster, 2013; Wynn, 1992). Mathematische Entwicklung beginnt somit schon in den ersten Lebenstagen.

In der Sensomotorik erwirbt sich das Kind in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt Grundlagen für die Zahlbegriffsentwicklung, z.B. das Erkennen von Gleichheit und Verschiedenheit, der Aufbau von Wenn-Dann-Beziehungen, die Ausbildung erster sprachlicher Begriffe, die Objektpermanenz und das Symbolverständnis. Die Ausbildung dieser Fähigkeiten kann durch die Bezugspersonen unterstützt und angeregt werden. Diese Errungenschaften der Sensomotorik sind Voraussetzung dafür, dass sich in der Folge mathematisches Denken entwickeln kann (Bigger, 2012; Dietrich, 2015; Kornmann, 2010).

Bezüglich der logischen Operationen wird festgehalten:

Die logischen Operationen bzw. die sogenannten pränumerischen Aufgaben wie Klassieren, Reihen bilden und Eins-zu-Eins Zuordnungen bilden die Grundlage für das Verständnis von Kardination und Ordination. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es für die Entwicklung numerischer Kompetenzen eine „Welt mit Zahlen“ braucht (Moser Opitz, 2008, S. 62). Kinder brauchen für den Erwerb des Zahlbegriffs kein isoliertes Training von pränumerischen Aufgaben. Das Ordnen, Sortieren, Zuordnen und Vergleichen von Mengen soll parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert werden und ist mit numerischen Bezügen in Verbindung zu setzen, beispielsweise Bauklötze sortieren **und** zählen (vgl. Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Montague-Smith, 2002; Moser Opitz, 2008; Scherer & Moser Opitz, 2010). Durch das gezielte Fördern von Zählfertigkeiten können auch Fähigkeiten bezüglich Klassifikation, Seriation und Einsicht in die Eins-zu-Eins Zuordnung mitgefördert werden (Lorenz, 2012, S. 103; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 109).

Die Bedeutung von spezifischen und unspezifischen Vorläuferfertigkeiten im Hinblick auf den Zahlbegriffserwerb und die späteren mathematischen Kompetenzen werden von verschiedenen Autoren betont (Fritz und Ricken, 2005; Lorenz 2012; Schneider et al., 2013).

Die Bedeutung der unspezifischen Vorläuferfertigkeiten muss in der Arbeit mit geistig behinderten Kindern in besonderem Masse beachtet werden, weisen diese doch oft Lücken in ihrer Entwicklung auf, z.B. bezüglich Wahrnehmung oder Gedächtnisleistungen. Insofern braucht es eine breit angelegte Diagnostik, um die individuellen Voraussetzungen genau zu erfassen und entsprechende Folgerungen für die Förderung daraus abzuleiten.

3 Modelle zur Zahlbegriffsentwicklung

Im Folgenden werden Modelle dargestellt, die Aufschluss darüber geben, wie sich der Zahlbegriff bei Kindern entwickelt. Das neuropsychologische „Vier-Stufen-Modell“ nach von Aster (2013) gibt Aufschluss darüber, wie sich die zahlenverarbeitenden Hirnfunktionen entwickeln. Mit dem Modell der „Zahl-Größen-Verknüpfung“ nach Krajewski (2013) wird dargestellt, wie sich der Zahlbegriff aus entwicklungspsychologischer Sicht entwickelt. Weiter werden Modelle zur Entwicklung des Zählens dargestellt und praktische Umsetzungsmöglichkeiten zur Förderung des Zählens im Unterricht werden aufgezeigt.

3.1 Vier-Stufen-Modell nach von Aster (2013)

Einen Überblick über die Entwicklung der Repräsentation von Mengen und Zahlen im Gehirn gibt das Vier-Stufen-Modell nach von Aster (2013). Es baut auf dem Triple-Code-Modell von Dehaene auf, der davon ausgeht, dass Erwachsene im Gehirn über drei unterschiedliche, miteinander verbundene neuronale Netzwerke verfügen, in welchen die verschiedenen Eigenschaften und Funktionen von Zahlen verarbeitet werden: das sprachlich-alphabetische Zahlwort, die visuell-arabische Notation und die analoge mentale Zahlenraumvorstellung (vgl. Dehaene, 1992).

Das Vier-Stufen-Modell zeigt auf, wie sich die Zahlenraumvorstellung bzw. der sogenannte mentale Zahlenstrahl im Gehirn entwickelt. Störungen in frühen Bereichen der Zahlentwicklung führen zu Erschwerungen bei der Entwicklung der Zahlenraumvorstellung (2013, S. 21). Abbildung 1 zeigt die Entwicklung zahlverarbeitender Hirnfunktionen in der Übersicht.

Abbildung 1: Vier-Stufen-Modell der Entwicklung zahlverarbeitender Hirnfunktionen nach von Aster (2013)

1. Stufe: Die Entwicklung beginnt bei den sogenannten „basisnumerischen Fähigkeiten“, welche Säugling dazu befähigen, Mengen wahrzunehmen und zu vergleichen (von Aster, 2013, S. 21). Diese basisnumerischen Fähigkeiten sind angeboren. Eine Schädigung dieser Basissysteme kann zur Folge haben, dass „numerische Sinnbezüge für Zahlsymbole nicht ausreichend hergestellt werden können“ (von Aster, 2013, S. 24), das heisst, die symbolische Bedeutung von Zahlworten und arabischen Ziffern kann nur

unzulänglich entschlüsselt werden. Ebenso können das Erlernen und der Gebrauch von zentralen Begriffen wie „mehr“ oder „weniger“ erschwert sein. Mögliche Ursachen für eine solche Schädigung können genetische Defekte oder eine frühe Störung von übergreifenden Entwicklungsprozessen sein z.B. durch sehr niedriges Geburtsgewicht oder durch stressbedingte Fehlregulationen (ebd.).

2. und 3. Stufe: Durch die Sprachentwicklung können Anzahlen sprachlich durch Zahlworte symbolisiert werden. Dadurch können sich Zähl- und Abzählfertigkeiten entwickeln. Diese Fertigkeiten entwickeln sich, analog der Sprachentwicklung, nur in der Interaktion mit der Umwelt. Im Vorschulalter erfolgt eine weitere Symbolisierung der Zahlen durch die Zahlenschreibweise. Störungen in der Sprachentwicklung, in der visuellen Informationsverarbeitung und der Aufmerksamkeit können das Anlegen von numerischen Gedächtnisrepräsentationen (verbal oder visuell) erschweren. Beispielsweise kann durch Störungen der Aufmerksamkeit oder der Sprachentwicklung eine Automatisierung der Zahlwortsequenz behindert werden.

4. Stufe: Parallel zu den Symbolisierungsprozessen auf der sprachlichen und geschriebenen Ebene bildet sich im Innern eine symbolisch abstrakte Vorstellung des Zahlenraums aus, in Form eines mentalen Zahlenstrahls. Dieser mentale Zahlenstrahl bildet die Grundlage für das rechnerische Denken und für das Kopfrechnen. Von Aster (2013, S. 33) schreibt die Entwicklung dieses mentalen Zahlenstrahls den Denkfunktionen des Frontalhirns zu; diese führen dazu, dass durch „wiederholtes Verknüpfen von Zahlwörtern mit arabischen Ziffern und das Automatisieren ihrer festgelegten Position durch mentale Bewegungen nach vorn und hinten, beziehungsweise rechts und links entlang einer stabilen ordinalen Reihe von Nachbarn“ diese Repräsentation im Parietalhirn ausgebildet wird.

Das Modell zeigt auf, wie komplex die Entwicklung der zahlverarbeitenden Hirnfunktionen ist und wie sich diesbezügliche Störungen auf die Entwicklung des Zahlbegriffs auswirken können. Von Aster (2012, S 23) postuliert deshalb, in der Diagnostik neben dem individuellen mathematischen Lernstand auch die Gesamtentwicklung des Kindes miteinzubeziehen. Zudem muss beachtet werden, dass Lernen nicht nur von den beschriebenen Voraussetzungen abhängt, sondern auch vom momentanen Zustand des Lernenden. So können fortlaufende Misserfolgserlebnisse Stress und Ängste auslösen. Dies kann zu Blockaden führen, was wiederum die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis reduzieren kann und so zu weiterem Misserfolg führt. In der Folge kann es zu Verlust von Motivation und Anstrengungsbereitschaft kommen (von Aster, 2012, S. 34f.).

3.2 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Ein aktuelles und in der Fachwelt breit abgestütztes entwicklungspsychologisches Modell zur Zahlbegriffsentwicklung ist das Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013). Dieses Modell zeigt die numerische Entwicklung vom Säugling bis zum Schulalter auf. Krajewski versteht zunehmendes Zahlverständnis als zunehmende Verknüpfung der Zahlwortreihe mit Mengen und mit Mengenrelationen.

Abbildung 2 zeigt das ZGV-Modell im Überblick. Die im Modell dargestellten vorschulischen Mengen-Zahlen-Kompetenzen bilden die Grundlage für die Schulmathematik, namentlich für die Rechenoperationen (Krajewski, 2013, S. 165).

Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Im Folgenden wird das ZGV-Modell beschrieben:

Ebene1: Basisfertigkeiten

Auf der Ebene der Basisfertigkeiten entwickeln sich der Erwerb der Zahlwortreihe und die Mengen-/Größenunterscheidung noch getrennt voneinander; die Zahlwörter werden also noch nicht in Verbindung mit Mengen oder Größen gebracht.

Unpräzise Größenunterscheidung: Die Kinder unterscheiden auf dieser Ebene die Mengen aufgrund ihrer Flächenausdehnung als „viel“ oder „wenig“ und nicht aufgrund der tatsächlichen Anzahl Elemente. Nehmen also beispielsweise wenige Elemente viel Platz ein, wird dies von den Kindern als „viel“ wahrgenommen.

Aufsagen von Zahlwörtern / Erwerb der exakten Zahlwortfolge: Ab etwa zwei Jahren beginnen die Kinder, einzelne Zahlwörter aufzusagen und sie dann allmählich in die richtige Reihenfolge zu bringen. Zahlwörter

und Ziffern werden auf dieser Ebene ohne Mengenbezug erworben; das Kind lernt also die exakte Zahlen- und Ziffernfolge, einschliesslich der Vorgänger und Nachfolger, ohne dabei zwangsläufig einen Bezug zur Anzahl zu machen. Zahlwörter können auf der Ebene der Basisfertigkeiten auch in Ziffern übersetzt werden. Auf dieser Ebene können bereits erste Zählhandlungen stattfinden, jedoch wird bei dieser Zählprozedur noch kein Bezug zu Anzahlen und Grössen gemacht (Krajewski, 2013, S. 163).

Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis

Auf der Ebene des einfachen Zahlverständnisses werden Zahlwörter mit Mengen verknüpft. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden: die unpräzise Grössenrepräsentation und die präzise Grössenrepräsentation. Zudem erwerben Kinder auf dieser Stufe ein Verständnis für nicht numerische Grössenrelationen.

Unpräzise Grössenrepräsentation: Die Kinder machen in dieser Phase grobe Zuschreibungen von Zahlen und Mengen. So wird z.B. 3 als „wenig“ bezeichnet, 20 hingegen als „viel“ oder 1000 als „sehr viel“. Krajewski vermutet, dass die Kinder diese Konstrukte durch das Zählen selbst erwerben; bis zu den höheren Zahlwörtern muss das Kind länger zählen, es scheint somit die Zähldauer mit der Anzahl/Grösse zu verbinden.

Präzise Grössenrepräsentation: Im Verlauf der weiteren Entwicklung und mit dem Erwerb der korrekten Zahlwortfolge können die Kinder immer genauere Zuordnungen zwischen Zählzahlen und Anzahlen vornehmen. Das Kind hat nun das Kardinalitätsprinzip begriffen; es kann einem Zahlwort die entsprechende Menge zuordnen, z.B. der Zahl 19 werden 19 Objekte zugeordnet. Es können auch (nahe beieinander liegende) Zahlen miteinander verglichen werden (z.B. 9 ist grösser als 8). Diese Fähigkeiten erwirbt sich das Kind zuerst in einem kleineren Zahlenraum und dehnt sie dann auf grössere Zahlenräume aus.

Grössenrelationen: Neben der Zahl-Grössen-Verknüpfung erwerben Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren auch ein Verständnis für die Beziehungen und Veränderungen von Mengen, allerdings noch ohne Zahlbezug. Sie verstehen, dass Mengen in Teilmengen zerlegt und wieder zusammengefügt werden können; dies können die Kinder jedoch noch nicht mit genauen Zahlen angeben. Ausserdem erkennen die Kinder, dass sich eine Menge nur dann verändert, wenn etwas dazu- oder weggenommen wird.

Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis

Auf der Ebene des tiefen Zahlverständnisses werden Zahlwörter und Ziffern mit Grössenrelationen verknüpft. Mengenrelationen können auf dieser Ebene mit Zahlen beschrieben werden.

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl: Die Kinder erkennen, dass sich eine Zahl in kleinere Anzahlen zerlegen lässt bzw. kleinere Anzahlen sich zu einer grösseren Zahl zusammensetzen lassen. Dabei werden die Zerlegungen und Zusammensetzungen nicht mehr nur mit „wenig“ oder „alle“ bezeichnet, sondern sie können mit Zahlen ausgedrückt werden, z.B. können 5 Äpfel in 3 und 2 Äpfel aufgeteilt werden. Diese Kompetenzen erreichen Kinder im kleineren Zahlenraum ab dem Alter von vier Jahren, meist aber mit ca. sechs Jahren.

Differenz zwischen zwei Zahlen: Die Kinder erkennen, dass sich auch Relationen bzw. Differenzen zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl ausdrücken lassen, z.B. 5 sind 2 mehr als 3. Nach Krajewski entwickelt sich dieses Verständnis im kleineren Zahlenraum bereits in der Zeit um den Schuleintritt.

Krajewski (2013, S. 160f.) betont, dass sich ein Kind in Bezug auf die Zahl-Größen-Verknüpfung je nach Zahlenraum auf unterschiedlichen Ebenen befinden kann. So kann sich ein Kind im Zahlenraum bis 10 schon auf der Ebene 3 befinden, jedoch im Zahlenraum bis 100 noch auf der Ebene 2 sein. Auch in Bezug auf verbale Zahlwörter oder arabische Ziffern kann sich das Kind auf verschiedenen Ebenen befinden.

3.3 Zählen als Grundlage der Zahlbegriffsentwicklung

Die aktuelle Fachliteratur (z.B. Benz et al. 2015; Krajewski, 2013; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008), betont die zentrale Bedeutung des Zählens für die Entwicklung des Zahlbegriffs. Nach Lorenz gelangt das Kind über das Zählen zum Zahlverständnis. Er bezeichnet das Zählen gar als „das Schweizer Taschenmesser der Mathematik“ (Lorenz, 2012, S. 22). Auch im ZGV-Modell von Krajewski (2013) gehört das Zählen zu den Basisfertigkeiten, auf welcher die weitere Entwicklung des Zahlbegriffs aufbaut.

Im Folgenden werden Modelle dargestellt, die Aufschluss über die Zählentwicklung geben. Zudem werden konkrete Fördermöglichkeiten im Bereich des Zählens aufgezeigt.

Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Gelman und Gallistel (vgl. Gelman & Gallistel, 1978) haben Prinzipien zur Entwicklung des Zählens von Mengen erarbeitet, die in der aktuellen Fachliteratur immer noch breite Zustimmung finden (Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008). Das Zählen wird als eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Zahlbegriffsentwicklung betrachtet. Im Folgenden werden die fünf Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel dargestellt:

- Eindeutigkeitsprinzip oder Prinzip der 1:1 Zuordnung: Jedem Objekt, das gezählt wird, muss genau ein Zahlwort zugeordnet werden.
- Prinzip der stabilen Ordnung: Die Zahlwörter werden beim Zählen in einer stabilen, immer gleichen Reihenfolge benutzt.
- Kardinalprinzip: Das beim Zählen zuletzt benutzte Zahlwort gibt die Anzahl, die Kardinalität der Menge an.
- Abstraktionsprinzip: Jedes beliebige Objekt kann gezählt werden.
- Prinzip der Irrelevanz der Anordnung: Es ist für den Zählakt nicht von Bedeutung, wie die zu zählenden Elemente angeordnet sind.

Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson

Fuson (vgl. Fuson, 1988) zeigt auf, wie sich die Zahlwortreihe entwickelt; ihr Modell findet in der Fachliteratur ebenfalls breite Zustimmung (z.B. Benz et al., 2015; Moser Opitz, 2008). Fuson beschreibt die Entwicklung des Zählens als Abfolge von verschiedenen Niveaus:

- Niveau 1: Ganzheitsauffassung der Zahlenreihe (String Level). Die Zahlwortreihe wird wie ein Gedicht oder Lied aufgesagt (12345678). Die einzelnen Zahlwörter werden dabei nicht unterschieden und sie haben auch noch keinerlei kardinale Bedeutung.
- Niveau 2: Unflexible Zahlwortreihe (List Level). Einzelne Zahlwörter werden nun unterschieden, beim Zählen wird jedoch immer bei 1 begonnen, es kann noch nicht von einer beliebigen Zahl aus weitergezählt werden. Vorgänger und Nachfolger einer Zahl werden über ihre Reihenfolge in der

Zahlwortreihe bestimmt. Eine Anzahl Elemente kann bestimmt werden („gib mir 5 Klötze“). Oft wird auf diesem Niveau ein Objekt noch zweimal gezählt oder auch übersehen.

- Niveau 3: Teilweise flexible Zahlwortreihe (Breakable Chain Level). Es kann von einer beliebigen Zahl aus gezählt werden. Die Kinder zählen, um ein Zählresultat zu erhalten. Vorgänger und Nachfolger einer Zahl können unverzüglich benannt werden. Auf diesem Niveau beginnen Kinder auch rückwärts zu zählen (ca. zwei Jahre nach dem Vorwärtszählen).
- Niveau 4: Flexible Zahlwortreihe (Numerable Chain Level): Die einzelnen Zahlwörter werden als Einheit gesehen. Von ihnen aus kann eine bestimmte Anzahl Schritte gezählt werden; auch die Zahlwörter sind nun zählbar. Die Kinder können benennen, wie viele Schritte von einer Zahl zur anderen gezählt werden muss; die Grundlage für die Addition wird gelegt.
- Niveau 5: Vollständig reversible Zahlwortreihe (Bidirectional Chain Level). Es kann von jeder bekannten Zahl aus flexibel vorwärts und rückwärts gezählt werden. Damit werden Zusammenhänge zu Addition und Subtraktion erkennbar.

Förderaspekte

Dem Zählen kommt, wie bereits erläutert, in Bezug auf die Entwicklung des Zahlbegriffs eine zentrale Bedeutung zu. Die Zählkompetenzen entwickeln sich durch den Erwerb verschiedener Teilkompetenzen, welche die bereits dargestellten Zählprinzipien und den Erwerb der Zahlwortreihe umfassen. Nach Montague-Smith (2002, S. 11f.) müssen Kinder viele verschiedene Zählerfahrungen machen, um kompetente Zähler zu werden. Ihrer Meinung nach sind folgende Erfahrungen hilfreich:

- Dinge zählen, die bewegt werden können; beim Zählen werden sie auf die Seite geschoben
- Dinge in unterschiedlicher Anordnung zählen
- Dinge zählen, die berührt, aber nicht bewegt werden können; die Kinder müssen die Objekte visuell gruppieren, damit sie wissen, welche sie schon gezählt haben
- Dinge zählen, die gesehen, aber nicht berührt werden können; die Kinder lernen, dass auch Dinge zählbar sind, die nicht berührt oder gesehen werden können
- Bewegungen zählen; dies hilft den Kindern, das Zählen zu „fühlen“
- Eine vorgegebene Anzahl von Dingen herauszählen; dies bezieht das Verständnis der gesprochenen Zahlwörter mit ein und hilft die Kardinalität anzubahnen

Moser Opitz betont, dass Zählen lernen in einem sozialen Kontext geschieht (2008, S. 87); Kinder lernen zählen, indem sie Eltern, Geschwister oder andere Kinder dabei beobachten und von ihnen zum Zählen ermuntert werden. Der Erwerb der Zahlwortreihe hängt also davon ab, ob das Umfeld anregende Lerngelegenheiten im Alltag bietet.

Ein wichtiger Aspekt beim Zählen ist das Kardinalitätsprinzip; das Kind entdeckt, dass mit dem Zählen eine bestimmte Anzahl von Elementen bestimmt werden kann. Dies kann angeregt werden mit der Frage „Wie viele sind es?“ oder indem Bezugspersonen Mengen abzählen und so ein Vorbild bieten, welches das Kind nachahmen kann. Durch das wiederholte Zählen von Objekten entwickelt sich allmählich das Verständnis für Kardinalität (Moser Opitz, 2008, S. 89). Das Kardinalitätsprinzip ist dann verstanden, wenn das Kind die Frage „Wie viele sind es?“ beantworten kann, wenn es das letztgenannte Zahlwort wiederholt und wenn es

auf die Aufforderung „Gib mir x Elemente“ die gewünschte Anzahl abzählen kann (Moser Opitz, 2008, S. 90). Beim Zählen von Objekten müssen verschiedene Handlungen koordiniert werden; jedem Objekt muss ein Zahlwort zugeordnet werden und beim Zählen muss jedes Objekt einmal gezählt werden durch Verschieben, Antippen, Zeigen oder einer Augenbewegung. Mit zunehmender Übung gelingt das Koordinieren dieser Handlungen immer besser (Moser Opitz, 2008, S. 88). Grundsätzlich ist das Zählen durch Verschieben der Objekte für die Kinder einfacher, als Zählen nur durch Antippen oder Zählen mit den Augen.

In Bezug auf das Zählen bei geistig behinderten Kindern betont Moser Opitz (2008, S. 91f.), dass diese die Zahlwortreihe, das Kardinalitätsprinzip oder den Mengenvergleich oft nicht durch Alltagserfahrungen spontan von selbst lernen, sondern dass sie gezielt dazu angeleitet werden müssen. Geistig behinderte Kinder brauchen wiederholt viele verschiedene Zählaktivitäten unter konkreter Anleitung. Bedeutungsvolle Zählaktivitäten und damit verbundene Mengenvergleiche sind daher zentrale vorschulische mathematische Lerninhalte (Moser Opitz, 2008, S. 94); dazu eignen sich Zählplättchen in Alltagssituationen, das Erstellen von Zählbüchern oder das Einrichten einer Zähllecke. Zudem kann die Zahlwortreihe in Singspielen und Liedern geübt werden.

3.4 Folgerungen für das Konzept

Das Vier-Stufen-Modell zahlenverarbeitender Hirnfunktionen nach von Aster zeigt die Komplexität der Zahlbegriffsentwicklung aus neuropsychologischer Sicht auf.

Das Wiederholte Verknüpfen von Zahlwörtern und arabischen Ziffern, sowie das Automatisieren ihrer Position (Zahlenstrahl) sind zentral für die Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls; dies soll in der Förderung beachtet werden, indem Zahlwörter und Ziffern immer wieder parallel angeboten werden. Die neuropsychologische Sichtweise zeigt zudem auf, dass in Bezug auf die Förderung die Gesamtentwicklung des Kindes miteinbezogen werden muss: mentale Voraussetzungen, aktueller Stand der numerischen Entwicklung, äussere Lernumgebung und auch die innere Befindlichkeit des Lernenden. Eine möglichst grosse Passung zwischen individuellen Voraussetzungen und der Lernumgebung bzw. Aufgaben ist anzustreben.

Das ZGV-Modell von Krajewski ist ein aktuelles Modell der Zahlbegriffsentwicklung, das in der Fachwelt breite Zustimmung findet. Zudem gibt dieses einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Zahlbegriffs von der frühen Kindheit bis ins Kindergartenalter und gibt damit Hinweise für eine systematische Förderung des Zahlbegriffs. Das ZGV-Modell kann auch auf den Förderbereich der Kinder mit einer geistigen Behinderung übertragen werden, da Studien zeigen, dass diese Kinder prinzipiell die gleichen Phasen der Zahlbegriffsentwicklung durchlaufen, wie Kinder ohne Beeinträchtigung (Garrote, Moser Opitz & Ratz, 2015, S. 27f.).

Aus den oben genannten Gründen wird das ZGV-Modell von Krajewski als theoretische Grundlage für das zu erstellende Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe genommen. Da sich der Zahlbegriff zuerst im kleineren Zahlenraum bis ca. zehn entwickelt und sich dann allmählich ausdehnt, wird in der Förderung der Eingangsstufe primär der verstehende Umgang mit den Zahlen von eins bis zehn angestrebt. Durch Alltagsaktivitäten soll aber auch ein erster Überblick über die Zahlen zehn bis zwanzig gegeben werden.

Dem Zählen kommt in Bezug auf den Erwerb des Zahlbegriffs eine zentrale Bedeutung zu.

Die Förderung des Zählens orientiert sich in diesem Konzept an den Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978) und an der Entwicklung der Zahlwortreihe nach Fuson (1988). Bedeutungsvolle Zählaktivitäten bilden einen zentralen vorschulischen Lerninhalt. Vielfältige Zählaktivitäten sollen angeboten und Zählkompetenzen gezielt eingeübt werden. Da Kinder mit einer geistigen Behinderung Zahlwortreihe, Kardinalitätsprinzip oder Mengenvergleiche oft nicht spontan von selbst im Alltag lernen, werden sie im Unterricht von den Erwachsenen gezielt darin unterstützt und angeleitet.

4 Förderung der Zahlbegriffsentwicklung

Nachdem in Kapitel 3 anhand von Modellen aufgezeigt wurde, wie sich der Zahlbegriff entwickelt, wird in diesem Kapitel erarbeitet, wie die Zahlbegriffsentwicklung im Unterricht konkret gefördert werden kann. Dazu werden in einem ersten Schritt handlungsleitende Prinzipien erarbeitet, danach werden exemplarisch zwei verschiedene Förderansätze dargestellt.

4.1 Bedeutung früher mathematischer Bildung

Lorenz betont, dass mathematisches Lernen keinesfalls erst in der Schule einsetzt, sondern dass schon sehr junge Kinder sich für Zahlen, Formen und Muster interessieren (2012, S. 11). Mathematisches Lernen ist ein langwieriger, viele Jahre dauernder Prozess, der nach Lorenz (2012, S. 111) „keine künstlichen Altersgrenzen kennt“; mathematische Förderung soll die harmonische Entwicklung der Kinder unterstützen, losgelöst von künstlichen Altersgrenzen im Sinne von institutionellen Rahmenbedingungen wie Krippe, Kindergarten oder Primarschule. Kinder begegnen der Mathematik überall im Alltag, denn Mathematik ist „ein wesentlicher Bestandteil des kindlichen Alltagserlebens und des kindlichen Spiels“ (Benz et al., 2015, S. VI). Vielfältige Alltags- und Spielerfahrungen helfen den Kindern, mathematisches Wissen aufzubauen (Benz et al., 2015, S. 5). Dieses mathematische Wissen ist für das Strukturieren der Umwelt - und damit für das Zurechtfinden im Alltag - von grosser Bedeutung. Eine frühe Förderung von mathematischen Fähigkeiten kann helfen, sich zu orientieren, lebensnahe Fragestellungen zu lösen und somit zu wachsender Selbständigkeit zu gelangen (Münchener Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 163). Lorenz (2012, S. 113) empfiehlt für die frühe mathematische Förderung eine festgelegte Zeit und Struktur im Unterricht, eine „Mathe-Zeit“. Untersuchungen zeigen, dass diese strukturierte Vorgehensweise für die Kinder und auch die Bezugspersonen von Vorteil ist; so richtet sich der Fokus in dieser Zeit auf mathematische Inhalte, wodurch gezielt Entdeckungsprozesse angeregt werden können (ebd.).

4.2 Rolle der Erwachsenen

Moser Opitz (2008, S. 80ff.) hält fest, dass Lernen nur durch ein aktiv handelndes Individuum möglich ist. Sie postuliert den Ansatz des aktiv-entdeckenden Lernens; dieser geht davon aus, dass Kinder ihr Wissen auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen aufbauen, indem sie aktiv an Lernsituationen teilnehmen. Kinder sollen dabei selbst Strategien entwickeln können, von einem starren Vermitteln von Standardvorgehen ist abzusehen (Moser Opitz, 2008, S. 107f.). Moser Opitz geht davon aus, dass auch Kinder mit einer

Lernbeeinträchtigung von einem aktiv-entdeckenden Lernansatz profitieren (Moser Opitz, 2008, S. 121f.). Sie betont jedoch in Zusammenhang mit dem Ansatz des aktiv-entdeckenden Lernens nachdrücklich, dass nicht ausschliesslich auf einen eigenaktiven Lernprozess des Kindes vertraut werden kann, sondern dass es eine anregende Lernumgebung und eine kommunikative Auseinandersetzung mit den Bezugspersonen braucht. Durch das soziale Vermitteln von Lerninhalten entsteht eine kommunikative Auseinandersetzung und das Kind kann so in seinem Denken angeregt werden, etwa durch gezielte Fragen von Erwachsenen (Moser Opitz 2008, S. 119). Stark auf Material gestützter Unterricht, wie ihn Montessori entwickelte, birgt die Gefahr, zum Lernen von Mechanismen und nicht zum Aufbau von mathematischem Verständnis zu führen, insbesondere wenn der kommunikative Austausch fehlt (Moser Opitz, 2008, S. 100). Geistig behinderte Kinder sind nach Moser Opitz (2008, S. 47) in besonderem Masse auf „Entwicklungshilfe“ von aussen angewiesen; Lernprozesse müssen gezielt angeregt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Kinder in ihrer Entwicklung stagnieren oder sogar Rückschritte machen.

Lorenz (2012, S. 106ff.) geht ebenfalls davon aus, dass Kinder die Begleitung eines Erwachsenen brauchen, um mathematische Kompetenzen aufbauen zu können. So genügt es nicht, dem Kind „nur“ gehaltvolle mathematische Lernumgebungen anzubieten, sondern es braucht Erwachsene, um die wahrgenommenen Probleme zu benennen, Zusammenhänge zu erfragen, das Kind zum Nachdenken anzuregen und so die Ideen hinter einem mathematischen Phänomen erkennbar zu machen. Nicht das Wahrnehmen einer mathematischen Situation ist somit entscheidend, sondern letztlich das Nachdenken darüber. Lorenz (2012, S. 106) bringt dies treffend mit folgendem Beispiel auf den Punkt: „Menschen können tausend Mal vom Baum fallende Äpfel sehen, aber die Formulierung des Gravitationsgesetzes gelingt ihnen deshalb noch lange nicht“. Es braucht also sensibilisierte und vor allem fachlich versierte Lehrpersonen, welche mathematische Lerngelegenheiten aufgreifen und gemeinsam mit den Kindern erarbeiten.

4.3 Von der konkreten Handlung zum abstrakten Denken

Der Erwerb von mathematischen Operationen vollzieht sich von der konkreten Handlung über die bildliche Darstellung bis hin zur symbolischen Ebene (vgl. Aebli, 2006). Krajewski, Küspert und Schneider (2002, S. 9) zeigen zusammenfassend die Stufen des Erwerbs von arithmetischen Operationen auf (siehe Abbildung 3). Ausgehend von der konkreten Handlung in Phase 1 (enaktive Ebene), kann sich ein Kind in der Phase 2 anhand von bildlichen Darstellungen die zugrunde liegende Handlung vorstellen (ikonische Ebene). Wenn die beiden ersten Phasen vollständig verinnerlicht wurden, gelangt ein Kind in die Phase 3; das Kind kann weiter abstrahieren und anstelle der Bilder tritt die symbolische Darstellung in Form von Ziffern (symbolische Ebene). In Phase 4 gelangt das Kind in die Automatisierung im Zahlenbereich (Faktenwissen wie das Einmaleins oder das Wissen über Rechenverfahren).

Die Abstraktionsstufen stellen jedoch keine starre Abfolge dar; es wird davon ausgegangen, dass es eine Parallelität im Verstehen der verschiedenen Ebenen gibt und diese ineinander überführt werden können (Fritz & Ricken, 2008, S. 27). Aus didaktischer Sicht können Abstraktionsprozesse unterstützt werden, indem Situationen und Aufgaben, angeleitet von Erwachsenen, in verschiedene Abstraktionsebenen übersetzt werden; konkrete Handlungen werden auch bildlich dargestellt oder in mathematische Zeichen übertragen (Verinnerlichung und Abstraktion) und umgekehrt werden mathematische Zeichen bildlich dargestellt oder

wieder in eine Handlung umgesetzt (Konkretisierung). So kann die Verknüpfung der verschiedenen Ebenen angeregt werden (vgl. Dietrich, 2015b).

Abbildung 3: Stufen des Erwerbs arithmetischer Operationen (Krajewski, Küspert und Schneider, 2002, S. 9)

Die beschriebenen Abstraktionsprozesse müssen bei lernschwachen Kindern besonders sorgfältig begleitet werden, da sie oftmals Denkprozesse nicht von selbst vornehmen; es braucht dazu konkrete Anleitung von aussen (Moser Opitz, 2008, S. 121). Um den Prozess des Verstehens zu fördern, brauchen gerade lernschwache Kinder viel Zeit und Geduld und es braucht vielfältige Gelegenheiten zum Üben und viele gezielte Wiederholungen (Moser Opitz, 2008, S. 114). In Bezug auf die Verwendung von Veranschaulichung zum Aufbau von mentalen Bilder wird betont, dass nicht zu früh vollständig auf die symbolische Ebene gegangen werden soll, da sonst die Gefahr besteht, dass nur auswendig gelernt, aber nicht verstanden wird (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68f.).

Die Abstraktionsebenen sind auch in Bezug auf das bereits dargestellte ZGV-Modell nach Krajewski von Bedeutung (siehe Kapitel 3.2); je nach Darstellungsform (konkret, bildlich, symbolisch) kann sich ein Kind auf verschiedenen Ebenen des ZGV-Modells befinden. So kann es beispielsweise anhand von konkretem Material schon Aufgaben auf Ebene 3 lösen, auf der bildlichen oder symbolischen Ebene aber schon bei Aufgaben der Ebene 2 scheitern. Es ist also kaum möglich, einem Kind exakt *eine* Entwicklungsebene zuzuschreiben (Krajewski, 2013). Dies muss im diagnostischen Prozess und bei der Förderung bewusst beachtet werden.

4.4 Förderansätze

Zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung gibt es verschiedene Ansätze. Grundsätzlich lassen sich in der Literatur zwei Förderansätze ausmachen: Zum einen das Fördern anhand von Förder- und Trainingsprogrammen, zum anderen das Nutzen und Schaffen von Lerngelegenheiten in Alltag und Spiel (Gasteiger, 2010, S. 78ff.). Diese beiden Ansätze sollen nachfolgend genauer betrachtet werden, um Anhaltspunkte für die Ausrichtung der mathematischen Förderung in der Eingangsstufe zu gewinnen.

4.4.1 Förder- und Trainingsprogramme

Mathematische Förder- und Trainingsprogramme zeigen eine systematische Förderung von mathematischen Kompetenzen auf, basierend auf einem theoretischen Hintergrund. Es gibt eine Vielzahl solcher Förderprogramme, welche auf den Kindergartenbereich ausgerichtet und meist breit angelegt sind, d.h. verschiedene mathematische Bereiche abdecken. Eine Zusammenstellung dieser Programme findet sich unter anderem in Benz et al., (2015), Gasteiger (2010) und Lorenz (2012).

Ein Programm, welches ausschliesslich auf die Förderung von numerischen Kompetenzen ausgerichtet ist, ist das Förderprogramm „Mengen, zählen, Zahlen“ (MZZ), ein Programm zur mathematischen Frühförderung im Kindergarten von Krajewski, Nieding und Schneider (2007). Es basiert auf dem ZGV-Modell nach Krajewski (siehe Kapitel 3.2). Da das ZGV-Modell die Grundlage für das zu erstellende numerische Konzept für die Eingangsstufe der HPS Zug ist, soll dieses Förderprogramm nachfolgend genauer betrachtet werden. Ziel ist es zu prüfen, inwiefern dieses Trainingsprogramm konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Förderung des Zahlbegriffs in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule bietet.

Das Frühförderprogramm MZZ ist für das letzte Kindergartenjahr und für das erste Schuljahr konzipiert. Es beschränkt sich ausschliesslich auf die Förderung der numerischen Kompetenzen der Kinder. Die Kinder lernen entlang der verschiedenen Ebenen des ZGV-Modells zuerst die Zahlen in Verbindung mit den entsprechenden Anzahlen kennen (Einführung der Zahlen 1-10). Sie lernen die Anzahlen zu vergleichen und schliesslich auch die Unterschiede zwischen Anzahlen mit Zahlen zu benennen. Das Programm wird in einem Zeitraum von acht Wochen durchgeführt. In insgesamt vierundzwanzig Sitzungen wird dreimal wöchentlich für eine halbe Stunde am Programm gearbeitet. Die Ziele, Inhalte und Strukturierungen jeder Sitzung sind genau vorgegeben und beschrieben. Zur Veranschaulichung der Inhalte steht eine Förderbox mit Spielchips, Ziffernkarten (1-10) und Karten mit verschiedenen Mengenbildern (Würfelbilder, Uhrenbilder, Fingerbilder) zu Verfügung. Die ebenfalls beiliegenden Hilfsmittel bestehen aus einer Zahlentreppe aus Holz, einem grossen Zahlenhaus und einer Zahlenstrasse aus Zahlenfliesen. Ein zentrales Element des Programms ist die Versprachlichung von mathematischen Inhalten; die Lehrperson soll dazu festgelegte Leitfragen und Äusserungen benutzen und die Kinder sollen Inhalte ebenfalls nach Vorgabe verbalisieren. Ein Auszug aus der Handreichung zeigt ein Beispiel einer vorgegebenen Kinderäusserung: „Hier (zeigt auf Karte mit *drei* Kindern) sind *mehr* Kinder drauf als auf der Karte mit *zwei* Kindern (...). Deshalb sind *drei Kinder* mehr als *zwei* Kinder (...). Deshalb kommt die 3 nach der 2 (...).“ (Krajewski, Nieding & Schneider, 2010, S. 36).

Überprüfungen des Programms zeigen einen kurz- und auch langfristigen Zuwachs im Bereich der Mengen-Zahlen-Kompetenzen bei Durchführung des Programms im letzten Kindergartenjahr oder im ersten Schuljahr der Regelklasse (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 221ff.; Werner, 2009, S. 138). Das Förderpotential des MZZ-Programms wurde auch für Kinder mit einer geistigen Behinderung überprüft. Es zeigte sich, dass die Kinder zwar Fortschritte im Bereich der Zahl-Grössen-Verknüpfung machten, diese jedoch nur kurzfristig halten konnten. Drei Monate nach der Durchführung des Programms, war der erarbeitete Vorsprung bezüglich der Zahl-Grössen -Verknüpfung, in Bezug auf die Kontrollgruppe ohne MZZ Training, nicht mehr nachzuweisen (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 226).

Gasteiger (2010, S. 89ff.) kritisiert am MZZ-Programm die genau vorgegebenen Äusserungen, welche die Lehrperson und die Kinder zu verbalisieren haben. Indem Kinder die vorgegebenen Aussagen nachsprechen, wird ihrer Meinung nach eher ein Auswendiglernen, als ein Verstehen der mathematischen

Inhalte gefördert. Generell ist dieses Programms sehr durch Lenkung und Vorgaben der Lehrperson geprägt und lässt eigenen Lernwegen oder eigenem Entdecken der Kinder kaum Raum. Zudem sind die Zahlvorstellungen an das Material des Programms gebunden, die Anwendung des Wissens in Alltagshandlungen wird nicht thematisiert. Kann aber das erarbeitete Zahlenwissen nicht auf neue Situationen übertragen werden, besteht die Gefahr, dass keine tragfähigen Zahlbegriffe aufgebaut werden. Werner (2007, S. 138) empfiehlt daher, eine allfällige Förderung mit dem MZZ Programm, mit Aufgaben und Situationen aus dem Alltag der Kinder zu kombinieren.

4.4.2 Lerngelegenheiten in Alltag und Spiel

Trainingsprogramme wie das dargestellte MZZ-Förderprogramm stellen das systematische Lernen von mathematischen Kompetenzen in den Vordergrund, bergen jedoch die Gefahr, dass das Einüben einzelner Fertigkeiten im Zentrum steht. Zudem gibt es im Bereich der Vorschulbildung kritische Stimmen, welche die Meinung vertreten, dass strukturierte mathematische Förderung der Grundschule vorbehalten sein soll und auf der Kindergartenstufe eine spielintegrierte Förderung zielführend ist (vgl. Hauser, 2013, S. 175f.; Wittmann, 2004, S. 52). Dementsprechend gibt es einen Förderansatz, welcher die mathematische Frühförderung in Alltag und Spiel der Kinder verortet; das aktiv entdeckende Lernen steht dabei im Vordergrund. Aufgabe der Erziehenden ist es, sowohl im Alltag als auch im Spiel mathematische Gelegenheiten zu erkennen und gezielt für die mathematische Förderung zu nutzen (Gasteiger, 2010, S. 92ff.). Bei diesem Ansatz der mathematischen Förderung spielt die Kommunikation mit den Erwachsenen eine zentrale Rolle.

Mathematische Förderung im Alltag

Mathematisches Potential ist in vielen Alltagsaktivitäten enthalten. Es geht darum, dass die Lehrperson die (numerischen) Gegebenheiten erkennt und die Aufmerksamkeit der Kinder darauf lenkt, um sie so bewusst und damit nutzbar zu machen (Lorenz, 2012, S. 157). Für die Förderung im Bereich Zahlen und Mengen gibt Gasteiger (2010, S. 98) zahlreiche Beispiele, wie dies im Alltag gefördert werden kann:

- Zahlwortreihe festigen durch Abzählverse, Lieder und Reime
- Zählfertigkeiten üben, beispielsweise durch Zählen, wie viele Kinder da sind, wie viele Kerzen auf der Geburtstagstorte brennen, wie viele Teller gebraucht werden, wie oft ein Kind auf einem Bein hüpfen kann
- Schätzen und Vergleichen von Mengen anregen mit Fragen wie: Wie viele Gummibärchen sind wohl im Glas? Haben wir genug Bonbons für alle Kinder? Wer hat die längste Schlange aus Bauklötzen gebaut und wie können wir das feststellen?
- Verständnis für Strukturen und Teil-Ganzes fördern durch rhythmisches Zählen, Muster in der Umwelt suchen (z.B. Anordnung der Fenster, Schokoküsse in der Verpackung), Mengen auf einen Blick erkennen (z.B. Würfelbilder, Fingerbilder)
- Erste Rechenoperationen erfahren, z.B. beim Verteilen von Gegenständen oder wenn etwas gebraucht wird: Wie viele Bonbons braucht es noch, damit jedes Kind eines hat?

Zentrale Bestandteile der Förderung sind die kommunikative Auseinandersetzung von Kindern und Erwachsenen (z.B. indem Erwachsene numerische Inhalte in Alltagssituationen benennen und sichtbar

machen, oder indem sie gezielte Fragen zu mathematischen Inhalten stellen) und die Ausrichtung am Lernstand des Kindes. Überdies ist die Orientierung am Fach Mathematik selbst zentral, d.h. es braucht theoretische Grundlagen zur Orientierung und Ausrichtung der Förderung (Gasteiger 2010, S. 95).

Mathematische Förderung im Spiel

In der frühen mathematischen Förderung kommt dem Spiel eine wichtige Bedeutung zu. So ist das Spiel einerseits eine angemessene Lernform für Kinder, andererseits bietet das Spiel aufgrund der offenen Zugangsweise auch natürliche Möglichkeiten zur Differenzierung der numerischen Förderung, gerade auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Gasteiger, 2010, S. 102f.).

Wie Gasteiger (2010) vertreten auch Benz et al. (2015) den Ansatz einer alltags- und spielbezogenen Förderung mathematischer Kompetenzen. Sie betonen in diesem Zusammenhang, dass es fundiertes mathematisches Fachwissen braucht, um Aufgabenstellungen, die sich spontan im Alltag und im Spiel ergeben, aufzunehmen und diese für die Förderung zu nutzen oder auch um mathematisch anregenden Lern- und Spielumgebungen bereitzustellen. Benz et al. (2015, S. 57) stellen pointiert fest, dass es keinesfalls genügt, einen Kaufladen aufzustellen und darauf zu warten, dass die Kinder mathematische Aktivitäten zeigen. Dafür braucht es einerseits theoretische Vorüberlegungen der Lehrperson beim Bereitstellen der Lernumgebung (z.B. ist beim Kaufladen eine grosse Stückzahl vom gleichen Artikel von Vorteil, damit das Abzählen angeregt wird), andererseits braucht es gezielte mathematische Anregungen und Fragestellungen der Lehrperson, um Kinder in ihrem mathematischen Tun zu fördern und zur Reflexion herauszufordern.

Benz et al. zeigen drei verschiedene Spielformen auf, welche gutes mathematisches Lernpotential bieten (2015, S. 52ff.):

- Konstruktions- und Legespiele: hier können unter anderem räumliches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und geometrische Kompetenzen geübt werden. In Bezug auf die numerischen Kompetenzen können hier beispielsweise Klassenbegriffe gefestigt werden (sortieren), in Verbindung mit numerischen Inhalten, z.B. Wie viele rote und blaue Klötze hat es? Hat es mehr rote oder blaue Klötze? (vgl. Kapitel 2.3).
- Rollenspiele: Rollenspiele, welche aktiv von Erwachsenen begleitet werden, bieten vielfältige Möglichkeiten, mathematische Inhalte aufzugreifen und das mathematische Denken der Kinder anzuregen (vgl. Beispiel Kaufladen). Allerdings verlangt diese Art der spielintegrierten Förderung sehr hohe mathematisch-didaktische Kompetenzen von den Erwachsenen, um die sich ergebenden mathematischen Situationen auch wirklich für die Förderung nutzen zu können. Benz et al. (2015, S. 56f.) stellen fest, dass noch wissenschaftliche Studien fehlen, um zu belegen, wie nachhaltig sich eine in das Rollenspiel integrierte mathematische Förderung auswirkt (Benz et al, 2015, S. 56f.).
- Regelspiele: Durch eine intensive sprachliche Begleitung von Erwachsenen kann das mathematische Potential von Regelspielen (z.B. Würfelspielen) zum Tragen kommen. Fragen wie „Was musst Du würfeln, damit du ins Ziel kommst? Wer hat schon am meisten Figuren im Ziel? Kannst Du sagen, wieviel du gewürfelt hast, ohne zu zählen?“, lenken die Aufmerksamkeit der Kinder auf den Anzahlvergleich, den Kardinalzahlaspekt oder die Simultanerfassung.

Die Bedeutung von Regelspielen, insbesondere von Würfelspielen, für die Förderung im numerischen Bereich wird auch von anderen Autoren hervorgehoben (z.B. Gasteiger, 2010; Hauser, 2014; Moser Opitz, 2008). Benz et al. (2015, S. 39ff.) gehen aufgrund verschiedener Studien davon aus, dass besonders leistungsschwächere Kinder von mathematischen Lernspielen wie beispielsweise „Mensch ärgere Dich nicht“ profitieren, vor allem wenn sie dabei intensive Begleitung (sprachliche und inhaltliche) durch eine Bezugsperson haben. Vermutet wird, dass die Kinder aufgrund der hohen Motivation für das Spiel und die Interaktion mit den Erwachsenen, zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den dahinter stehenden mathematischen Inhalten angeregt werden. Dementsprechend sieht Hauser (2014, S. 22) die Aufgabe der Erwachsenen in Regelspielen darin, das Kind spielerisch herauszufordern und immer wieder an seine Grenzen zu führen, jedoch verpackt im Spiel mit Spass, Variation und Überraschung.

Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner und Lehner (2010) verglichen in einer Interventionsstudie spielintegrierte mathematische Frühförderung mit der Förderung durch das schon beschriebene MZZ-Programm von Krajewski, Nieding und Schneider (2007). Dazu wurde eine Gruppe von Kindergartenkindern mit dem MZZ Programm gefördert, eine zweite Gruppe wurde mit Regelspielen gefördert, welche die gleichen Inhalte fokussierten, wie das MZZ-Programm. Zur Veranschaulichung sind die verwendeten Regelspiele in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Regelspiele zur Förderung des Zahlbegriffs (Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner & Lehner, 2010)

Die Auswertung der Studie ergab, dass die spielerisch geförderten Kinder grössere Lernfortschritte erzielten als die Kinder, welche mit dem MZZ-Programm gefördert worden waren. Sie zeigten zudem in den Fördersequenzen mehr aktives mathematisches Verhalten wie verbalisieren oder mathematisches Handeln und wendeten sich nur halb so viel von der mathematischen Aufgabenstellung ab, wie die mit dem MZZ-Programm geförderten Kinder. Hauser et al. (2010) erklären die Wirksamkeit des spielerischen Ansatzes unter anderem damit, dass die Kinder sich im Spiel weniger stark ablenken lassen und somit fokussierter auf die Aufgaben sind. Sie betonen jedoch ausdrücklich, dass es sich bei diesem Ansatz um verordnetes Spiel

handelt, welches stark von der Lehrperson geführt ist. Zudem müssen die Spiele sorgfältig auf die Entwicklung der Kinder abgestimmt sein.

Die Studie zeigt noch einen weiteren Vorteil der spielintegrierten Förderung. Es wird deutlich, dass die Spiele viel adaptiver sind als erwartet; im Gegensatz zum MZZ- Programm ermöglichen die Spiele sowohl das Anwenden von basalen Strategien, als auch die Förderung des Rechnens bei Kindern, die schon fortgeschrittener sind (Hauser et al., 2010).

4.5 Folgerungen für das Konzept

Kinder begegnen Mathematik täglich in ihrem Alltag und in ihrem Spiel. Werden diese Erfahrungen von Erwachsenen begleitet, kann mathematisches Wissen aufgebaut werden, welches den Kindern hilft, die Umwelt zu strukturieren und sich in ihr zurechtzufinden.

In der Eingangsstufe der HPS Zug soll eine frühe Förderung von mathematischen Fähigkeiten umgesetzt werden mit dem Ziel, die Kinder zu befähigen sich im Alltag zu orientieren, lebensnahe Fragestellungen zu lösen und somit zu wachsender Selbständigkeit im alltäglichen Leben zu gelangen (Münchener Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 163).

Zur gezielten Förderung mathematischer Kompetenzen wird eine wöchentliche Mathe-Zeit in der Eingangsstufe eingerichtet (vgl. Lorenz, 2012), in welcher mathematische Lerninhalte in den Fokus rücken.

Ein Kind ist ein aktiv lernendes Individuum. Trotzdem genügt es nicht, nur mathematisches Fördermaterial zur Verfügung zu stellen und darauf zu warten, dass das Kind von selbst zu mathematischem Verständnis gelangt. In der Fachliteratur wird immer wieder betont, wie wichtig die vermittelnde Rolle der Erwachsenen bzw. der Lehrperson ist (Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008).

Es wird davon ausgegangen, dass Lernen ein aktiver Prozess des Individuums ist; ein Kind lernt in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Die zentrale Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, eine anregende Lernumgebung zu gestalten, gezielte Fragen zu mathematischen Situationen zu stellen, mit den Kindern darüber zu diskutieren und so das mathematische Denken anzuregen. Die Versprachlichung mathematischer Inhalte ist ein zentraler Aspekt der Förderung. Die Kinder werden in ihren Lernprozessen gezielt angeregt und begleitet (Moser Opitz, 2008).

Der Aufbau der numerischen Kompetenzen verläuft von der konkreten Handlung zur abstrakten Vorstellung. Diese Abstraktionsprozesse brauchen gerade bei geistig behinderten Kindern sorgfältige Begleitung von aussen und viele gezielte Übungsmöglichkeiten.

Mit der mathematischen Förderung wird ein verstehender Umgang mit Zahlen und Mengen angestrebt und nicht ein blosses Auswendiglernen. Abstraktionsprozesse werden sorgfältig begleitet und gefördert.

Das MZZ Programm zeigt eine systematische Förderung der Zahlbegriffsentwicklung. In Bezug auf Kinder mit einer geistigen Behinderung konnte ein kurzfristiger Lernzuwachs mit dem Programm nachgewiesen werden, welcher jedoch langfristig nicht gehalten werden konnte. Mögliche Gründe dafür können die starren Vorgaben des Programms, die komplexen sprachlichen Äusserungen, die fehlenden Transfermöglichkeiten in den Alltag oder auch das hohe Lerntempo sein (die Zahlen eins bis zehn werden beispielsweise innerhalb

von zwei Wochen eingeführt). Das MZZ-Programm ist zudem für das letzte Kindergartenhalbjahr, bzw. für das erste Schuljahr konzipiert; die Eingangsstufe der HPS Zug wird jedoch bereits von Kindern ab vier Jahren besucht (mit einem Entwicklungsalter, das teilweise deutlich darunter liegt). Aus den genannten Gründen scheint das MZZ-Programm eher nicht zur Förderung der Kinder der Eingangsstufe geeignet. Die theoretischen Ausführungen zeigen zudem, dass im vorschulischen Bereich die spielintegrierte Förderung dem MZZ-Trainingsprogramm überlegen ist (Hauser, 2014; Hauser et al., 2010).

Aufgrund der dargestellten Überlegungen soll der Ansatz der spiel- und alltagsintegrierten Förderung in der Eingangsstufe der HPS umgesetzt werden. Der Ansatz entspricht einer alters- und entwicklungsadäquaten Förderung im Vorschulbereich und beinhaltet zudem auch den Ansatz des aktiv entdeckenden Lernens, welcher als förderlich für das Lernen von (geistig behinderten) Kinder angesehen wird (Moser Opitz, 2008).

Die alltagsbezogene mathematische Förderung soll den Kindern zudem helfen, sich im Alltag zu orientieren, Probleme zu lösen und damit auch zu mehr Selbständigkeit zu gelangen. Ein Aspekt, der besonders in der Förderung von geistig behinderten Kindern von grosser Bedeutung ist (siehe Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003).

Der Ansatz der spiel- und alltagsintegrierten Förderung bietet aufgrund der offenen Zugangsweise gute Differenzierungsmöglichkeiten (Hauser et al., 2010; Gasteiger, 2010), was der Heterogenität der Kinder der Eingangsstufe entgegen kommt.

In der spielintegrierten Förderung werden Legespiele oder auch das Freispiel als Ressource für die Förderung genutzt. Daneben soll der Einsatz von Regelspielen, insbesondere von Würfelspielen als zentrales Element im Unterricht umgesetzt werden (vgl. Benz et al., 2015; Gasteiger, 2010; Hauser, 2014; Hauser et al., 2010; Moser Opitz, 2008).

Es ist zu beachten, dass auch bei einer spiel- und alltagsintegrierten Förderung eine fachliche Orientierung und damit theoretische Grundlage wichtig ist (Gasteiger, 2010, S. 65f.). Hierbei ist zu überlegen, wie sich die theoretischen Grundlagen des ZGV-Modells mit der Förderung in Spiel- und Alltagssituationen verbinden lassen. Eine Möglichkeit zeigen Hauser et al. (2010) auf, indem sie die Ebenen der Zahlbegriffsentwicklung nach Krajewski, mit entsprechenden, sorgfältig ausgewählten Regelspielen fördern.

Die spiel- und alltagsintegrierte Förderung in der Eingangsstufe soll auf der theoretischen Grundlage des ZGV-Modells umgesetzt werden. Im Rahmen des Konzeptes und der Materialsammlung sollen zu diesem Zweck spielerische und alltagsbezogene Förderinhalte auf der Grundlage des ZGV-Modells systematisiert werden; so kann die spiel- und alltagsintegrierte Förderung theoriegeleitet umgesetzt werden.

Ergänzend zur alltags- und spielintegrierten Förderung können einzelne Aspekte des Zahlbegriffserwerbs zusätzlich von der Lehrperson aufgegriffen und vertieft werden, etwa die gezielte Anregung von Abstraktionsprozessen auf der Grundlage von konkreten Spielinhalten oder Alltagssituationen (vgl. Moser Opitz, 2008). Für Kinder im Schulalter können auch erste Arbeitsblätter eingesetzt werden (vgl. Wittmann, 2004).

5 Individuelle Erfassung und Förderung

In diesem Kapitel wird erarbeitet, wie Kinder individuell in der Zahlbegriffsentwicklung unterstützt und angeregt werden können; es wird aufgezeigt, wie eine Passung zwischen individuellen Voraussetzungen und mathematischen Lernangeboten erreicht werden kann (vgl. Dietrich, 2015a).

5.1 Körperfunktionen nach ICF

Moser Opitz (2008, S. 121) fordert angesichts der grossen Heterogenität der Schülerschaft eine differenzierte Lernstanderfassung, welche nicht nur die numerischen Kompetenzen erfasst, sondern weitere Entwicklungsbereiche wie Wahrnehmung, Sozialverhalten und Motorik miteinbezieht. Auch Dietrich (2015a, S. 14) betont die Wichtigkeit einer breit angelegten Erfassung; neben dem mathematischen Lernstand sollen auch Bereiche wie Interesse, Motivation, affektlogische Organisation oder das Niveau des Denkens und Lernens erfasst werden. Beachtet man die Plädoyers für eine breit angelegte Erfassung der individuellen Voraussetzungen, dann wird deutlich, dass die Körperfunktionen nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, WHO, 2012) im Rahmen dieser Erfassung zu berücksichtigen sind. Dafür sprechen auch die in Kapitel 2.4 dargestellten mathematischen Vorläuferfertigkeiten, welche aufzeigen, dass Bereiche wie die räumlich-visuelle Wahrnehmung oder die Funktionen des Gedächtnisses Auswirkungen auf das mathematische Lernen haben. Auch das in Kapitel 3.1 dargestellte Vier-Stufen-Modell nach von Aster (2013) zeigt auf, wie Störungen in der Sprachentwicklung, in der visuellen Informationsverarbeitung und der Aufmerksamkeit das Anlegen von numerischen Gedächtnisrepräsentationen (verbal oder visuell) erschweren können. Diese Bereiche müssen daher als wichtige Lernvoraussetzungen für das mathematische Lernen erfasst werden. Für die Erfassung der Körperfunktionen wird in der HPS Zug standardmässig das Formular „Körperfunktionen“ verwendet (siehe Anhang 1). Mit dem Formular werden - neben den ebenfalls bedeutsamen Umweltfaktoren - die Körperfunktionen in den Bereichen Denken, Wahrnehmung, bewegungsbezogene Funktionen und Aufmerksamkeit/Interesse eingeschätzt und erfasst. Zeigt die Erfassung, dass ein Kind in einem Bereich besondere Schwierigkeiten hat, kann versucht werden, diese mit einem entsprechenden Testverfahren genauer zu definieren; Bigger (2011) hat dazu eine DVD zusammengestellt, auf welcher die Dimensionen des ICF-CY mit Diagnostik Instrumenten verlinkt sind.

Die Analyse der Körperfunktionen gibt wichtige Hinweise zur Ausgestaltung der pädagogischen Angebote. So braucht beispielsweise ein Kind mit einer Störung der Impulskontrolle ein anderes Lernsetting, als ein Kind ohne diese Beeinträchtigung (Bigger, 2014, S. 8). Bei Kindern mit feinmotorischen oder taktil-kinästhetischen Schwierigkeiten muss darauf geachtet werden, dass sie zuerst gut handhabbare Gegenstände zählen und diese beim Zählen verschieben, statt sie nur anzutippen (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 11). Bei Schwierigkeiten im räumlich-visuellen Bereich kann wiederum nach Kompensationsmöglichkeiten gesucht werden, indem weniger komplexes Anschauungsmaterial benutzt oder ein Schwerpunkt auf die Versprachlichung gelegt wird (Schneider et al., 2013, S. 60f.). Die Beispiele zeigen auf, wie vielfältig mathematische Lernangebote an die entsprechenden individuellen Voraussetzungen angepasst werden können. Wichtig ist, dass trotz allfälliger Schwierigkeiten im Bereich der Körperfunktionen, mathematische Förderung angeboten wird. Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 7f.) halten fest, dass fehlende Voraussetzungen im Bereich der basalen Fertigkeiten wie Motorik oder

Wahrnehmung das mathematische Lernen erschweren können; trotzdem bezeichnen sie es als falsch, zuerst ausschliesslich an den basalen Fähigkeiten zu arbeiten und erst danach mit der mathematischen Förderung zu beginnen. Die Förderung basaler Fähigkeiten soll gleichzeitig mit der mathematischen Förderung geschehen, in Verbindung mit mathematischen Inhalten und Materialien. So kann an basalen Fähigkeiten gearbeitet werden, ohne das mathematische Lernen zu vernachlässigen (ebd.).

5.2 Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten

Der Erfassung des Denkens kommt in Bezug auf die Förderung eine besondere Bedeutung zu; wird eine mathematische Förderung angestrebt, in der es darum geht, dass das Kind Inhalte begreift, und nicht einfach auswendig lernt (siehe Kapitel 4.3), so braucht es eine Pädagogik, die am Denken des Kindes ausgerichtet ist. Bigger (2013) hat ein Erfassungsinstrument entwickelt, welches eine Einschätzung der kognitiven Entwicklung auf der Grundlage der Entwicklungstheorie Piagets erlaubt, den Brio-Bahn Test (siehe Anhang 2). Anhand des Spiels mit der Brio-Bahn wird das Kind bezüglich seiner kognitiven Entwicklungsstufe (sensomotorisch, präoperativ, operativ) eingeschätzt. Für den Bereich der konkret-operatorischen Denkleistungen kann weiterführend der TEKO (Testbatterie zur Entwicklung kognitiver Operationen) zur Erfassung eingesetzt werden (Winkelmann, 1975).

Die Erfassung der kognitiven Entwicklung nach Piaget gibt wichtige Hinweise darüber, in welcher Form ein Kind mathematische Inhalte aufnehmen und verarbeiten kann. Dietrich (2016) zeigt auf, wie dem kognitiven Entwicklungsstand entsprechende Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten, sowie mathematische Aktivitäten zugeordnet werden können (siehe Tabelle 1). Daraus lassen sich Schlüsse über die mögliche Ausgestaltung von mathematischen Aufgabestellungen ableiten.

Tabelle 1: Aneignungsmöglichkeiten, Repräsentationsformen und Aktivitäten in der Mathematik (Dietrich, 2016)

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungsmöglichkeiten	Repräsentationsformen	Aktivitäten
3	Konkret-operativ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begrifflich-abstrakt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen ▪ begriffliche Repräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ im mathematischen Zeichensystem (Ziffern, Gleichungen, Terme) denken ▪ im mathematischen Zeichensystem (Ziffern, Gleichungen, Terme) darstellen und erkennen ▪ sprachlich formulieren
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konkret-vorstellend (Anschauung) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ikonische Repräsentation ▪ bildliche Repräsentation ▪ sprachliche Repräsentation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konkret vorstellend denken ▪ skizzieren, aufzeichnen ▪ sprachlich formulieren
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konkret-gegenständlich (Symbolik) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bildlich Repräsentationen ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aus konkreter Situation oder bildlich dargestellter Situation erkennen ▪ sprachlich benennen ▪ als Handlung oder Handlungsablauf ausführen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konkret-gegenständlich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsrepräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ als Handlung oder Handlungsablauf ausführen
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ basal-perzeptiv 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bewegen ▪ wahrnehmen

5.3 Mathematischer Lernstand

Neben den individuellen Voraussetzungen im Bereich der Körperfunktionen soll auch der mathematische Lernstand genau erhoben werden (vgl. Dietrich, 2015a, Moser Opitz, 2008, von Aster, 2013). Dieser soll sich im Rahmen des zu erstellenden Konzeptes am ZGV-Modell nach Krajewski orientieren (vgl. Kapitel 3.4).

Zurzeit sind zwei Tests in Vorbereitung, welche die Zahlbegriffsentwicklung nach dem ZGV-Modell nach Krajewski erfassen; der Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergarten MBK-0 (vgl. Krajewski, in Vorb.) und der MBK-1, ein Test zur Erfassung der Basiskompetenzen im ersten Schuljahr (vgl. Ennemoser, Krajewski & Sinner, in Vorb.). Da diese Tests aktuell noch nicht erhältlich sind, soll geprüft werden, inwiefern sich die Ebenen des ZGV-Modells mit anderen Tests erheben lassen. Dazu werden zwei Erfassungsinstrumente für den Vorschulbereich genauer betrachtet, der TEDI-MATH (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzing, Delazer & Willmes, 2009) und das Goldstückspiel (Schmassmann & Moser Opitz, 2007).

Erfassung mit dem TEDI-MATH

Moser Opitz, Garrote und Ratz (2014) nutzten den TEDI-MATH im Rahmen einer Pilotstudie zur Erfassung der mathematischen Kompetenzen bei Schülerinnen der Schuleingangsphase mit einer leichten bis mittelgradigen intellektuellen Beeinträchtigung. Sie bewerten ihre Erfahrungen mit dem Test als sehr positiv; der TEDI-MATH prüft einerseits die mathematischen Kompetenzen in einem breiten Spektrum, andererseits differenziert er auch im unteren Leistungsbereich sehr gut. Somit wird sein Einsatz in Bezug auf Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung als sehr gut bewertet (Moser Opitz et al., 2014, S. 26). Für die Durchführung des TEDI-MATH wird ein Testkoffer mit entsprechendem Material und einer Handreichung benötigt. Die Durchführungsdauer des Tests beträgt ca. neunzig Minuten.

Moser Opitz et al. (2014, S. 25ff.) zeigen im Rahmen ihrer Studie auf, dass die Aufgabenstellungen des TEDI-MATH zur Erfassung der Ebenen des ZGV-Modells genutzt werden können (siehe Tabelle 2). Die Testergebnisse des TEDI-MATH lassen sich auf der Grundlage des ZGV-Modells interpretieren und zeigen mögliche Förderperspektiven auf (vgl. Moser Opitz et al., 2014, S. 28).

Tabelle 2: Aufgabenstellungen des TEDI-MATH eingeordnet in das Entwicklungsmodell nach Krajewski (Moser Opitz, Garrote & Ratz, 2014, S. 25)

Ebene	Aufgaben
Basisfertigkeiten	Verbales Zählen vorwärts und rückwärts (Aufgabe 1), Abzählen ohne Verständnis Kardinalzahl (2.1-2.5), zwei äquivalente Mengen herstellen durch 1:1 Zuordnung (2.6), Entscheidung arabische Zahl (3), Zahlwörter von anderen Wörtern unterscheiden (5), richtige Zahlwörter erkennen (6), erkennen der Einer-, Zehner-, Hunderterstelle (10), Zahlen schreiben nach Diktat (11), Zahlen lesen (12), Approximativer Grössenvergleich von Punktemengen (27)
Anzahlkonzept	Abzählen mit Verständnis Kardinalzahl (2.1-2.5), zwei äquivalente Mengen herstellen durch Abzählen (2.6), Zählstrategie anwenden auf verdeckte Objekte (2.7), Grössenvergleich arabische Zahlen (4), Grössenvergleich Zahlwörter (7), ordnen nach numerischer Grösse – Bäume (13), ordnen nach numerischer Grösse – Zahlen (14), Karten mit einer unterschiedlichen Anzahl von Objekten vergleichen (15), Mengeninvarianz (16), numerische Inklusion (17), Approximativer Grössenvergleich

	– numerische Distanz (28)
Grössenvergleich von Anzahlen	Repräsentation Dezimalsystem mit Stäbchen und Plättchen (8-9), Additive Zerlegung (18), Rechnen mit Objektabbildungen (19), Textaufgaben (25)
Rechnen	Addition (20), Unvollständige Addition (21), Subtraktion (22), unvollständige Subtraktion (23), Multiplikation (24), Beziehung zwischen Rechnungen erkennen (26)

Erfassung mit dem Goldstückspiel

Moser Opitz (2008, S. 125ff.) entwickelte ein Erfassungsinstrument zur Erhebung der numerischen Kompetenzen in der Schuleingangsphase, das Goldstückspiel. Dieses Spiel ist im Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1 zu finden (Schmassmann & Moser Opitz, 2007). Die Kompetenzen der Kinder werden darin im Rahmen eines Würfelspiels erhoben; so sollen die Aufgaben einen hohen Motivationswert erhalten und viele konkrete Handlungsmöglichkeiten aufweisen. Im Rahmen des Spiels wird der Lernstand der Kinder in den Bereichen pränumerischer Kompetenzen (logische Operationen nach Piaget), Mengenbegriff, Zählen, Zahlen kennen, Anzahlerfassung, strukturierte Mengenbilder sowie erste Operationen erfasst. Die Einordnung der Aufgaben des Goldstückspiels in das ZGV-Modell zeigt auf, wie die Ebenen des Modells mit den Testitems erfasst werden können (siehe Tabelle 3). Die pränumerischen Aufgaben und das Rechnen wurden separat aufgeführt, da sie sich nicht direkt dem ZGV-Modell zuordnen lassen. Für die Durchführung des Spiels wird der im Heilpädagogischen Kommentar angefügte Spielplan benutzt, darüber hinaus braucht es Spielmaterial in Form von Spielfiguren, Würfeln und einer grösseren Anzahl von Goldmünzen, in Form von Fünfrappenstücken. Die Durchführungsdauer der Erfassung beträgt ca. fünfundvierzig Minuten.

Tabelle 3: Aufgabenstellungen des Goldstück Spiels (Schmassmann & Moser Opitz, 2007) eingeordnet in das ZGV-Modell von Krajewski

Ebene	Aufgaben
Basisfertigkeiten	Zahlwortreihe (vorwärts, rückwärts und flexibel zählen) [2], abzählen ohne Verständnis Kardinalzahl [3.1], Zahlen lesen [4.1], Zahlen schreiben [4.2], Nachbarzahlen bestimmen [4.3]
Anzahlkonzept	Vorgegebene Anzahl herauszählen [3.2.1], Anzahlen durch Zählen bestimmen [3.2.2], [3.2.6], Mengenvergleich mit Zahlen [3.2.3], Würfelbilder erfassen und umsetzen [3.2.5]
Grössenrelationen als Anzahlkonzept	Objekte gruppieren [3.2.4], Rechnen mit Würfelaugen (mit Abbildung) [5.1], Rechengeschichten lösen [5.2]

Zusätzlich:

Pränumerischen Aufgaben	Klassifikation [1.1], Seriation [1.2], Eins-zu-Eins-Zuordnung [1.3]
Rechnen	Addition und Subtraktion ohne Anschauungshilfe [5.1]

5.4 Fachliche Ausrichtung

Mathematische Förderangebote haben sich nicht nur an den individuellen Voraussetzungen des Kindes, sondern auch am Fach Mathematik selbst auszurichten (vgl. Gasteiger, 2010, S. 95); dieses gibt Inhalt und Ausrichtung der Förderung vor. Bezogen auf den Bereich der Zahlbegriffsentwicklung, orientiert sich diese Arbeit am ZGV-Modell nach Krajewski (siehe Kapitel 3.4); aus den Ebenen des Modells (siehe Kapitel 3.2) lassen sich die Inhalte der Förderung ableiten (Krajewski, 2013; Krajewski, Nieding & Schneider, 2007). Tabelle 4 zeigt eine entsprechende Zusammenstellung der Förderinhalte.

Tabelle 4: Förderinhalte, abgeleitet aus dem ZGV-Modell nach Krajewski

Ebene 1: Basisfertigkeiten	Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis	Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis
<p>Grössenunterscheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheiden und benennen von „viel – wenig“ <p>Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und verwenden von Zahlwörtern • Erkennen und benennen von Ziffern / schreiben von Ziffern <p>Exakte Zahlenfolge/Ziffernfolge (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwortfolge exakt aufsagen • Ziffernfolge exakt wiedergeben • Vorgänger – Nachfolger wiedergeben • Erste Zählhandlungen ausführen (ohne Kardinalzahlkonzept) 	<p>Grössenrelationen (nicht numerisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teil-Ganzes Verständnis (Teilen und Zusammenführen einer Menge) • Zu- / Abnahme (Verändern einer Menge durch Dazugeben oder Wegnehmen) <p>a) Unpräzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grobe Zuordnung von Zahlen und Mengen <p>b) Präzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung von Zahl und Menge (Kardinalzahlkonzept) • Ordnen von Zahlen in Verbindung mit Mengen 	<p>Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen in kleinere Anzahlen zerlegen und wieder zusammensetzen <p>Differenz zwischen zwei Zahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Unterschied zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl angeben

Krajewski, Nieding, G. & Schneider, W. (2007) halten fest, dass die Förderung kompetenzorientiert sein soll, d.h. dass sie sich an der natürlichen Entwicklung der mathematischen Kompetenzen orientieren soll. Im Fall der Entwicklung des Zahlbegriffs, sind dies die drei Ebenen des ZGV-Modells, welche aufeinander aufbauend erworben werden. So sollen Kinder zuerst die grundlegenden Fähigkeiten wie das Zählen und die Ziffernkenntnis erwerben (Ebene 1), darauf aufbauend soll ihnen vermittelt werden, dass hinter Zahlen Anzahlen stehen und dass Zahlen miteinander verglichen werden können (Ebene 2) und danach kann mit ihnen erarbeitet werden, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind, bzw. dass die Differenz zwischen zwei Zahlen wieder eine Zahl ist (Ebene 3).

In der sonderpädagogischen Didaktik wird in der Förderung die „Zone der nächsten Entwicklung“ nach Wygotski (1988) angestrebt (Ratz, 2011, S. 132). Das Kind wird nicht nur auf der aktuellen Stufe der Entwicklung gefördert sondern es wird bereits die nächste Entwicklungsstufe im Auge behalten und mit der Förderung angestrebt. Bezüglich der mathematischen Struktur des ZGV-Modells ist die Zone der nächsten Entwicklung prinzipiell in drei Richtungen möglich (vgl. Krajewski, 2013): Förderung auf der nächsthöheren Ebene des ZGV-Modells (siehe oben), Ausweitung des Zahlenraums auf der aktuellen Ebene (vgl. Kapitel 3.2) und Anregung von Abstraktionsprozessen auf der aktuellen Ebene (vgl. Kapitel 4.3).

5.5 Folgerungen für das Konzept

Die Diagnostik der numerischen Kompetenzen muss - wie aufgezeigt - breit angelegt sein und die Voraussetzungen der Lernenden bezüglich Körperfunktionen und mathematischen Kompetenzen erfassen.

Folgende diagnostischen Instrumente werden im Rahmen des Konzeptes zur Erfassung genutzt:

Anhand des **Formulars „Körperfunktionen“ der HPS Zug** werden Voraussetzungen im Bereich der Körperfunktionen nach ICF-CY erhoben. Bei Bedarf werden Schwierigkeiten mit entsprechenden Testverfahren genauer analysiert (vgl. Bigger, 2011).

Die kognitive Entwicklung wird auf der Grundlage des **Brio-Bahn Tests nach Bigger (2013)** erfasst. Daraus können Folgerungen bezüglich der Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten gezogen werden; diese geben Aufschluss über mögliche mathematische Aktivitäten (Dietrich, 2016).

Nach dem Erscheinen des MBK-0 (vgl. Krajewski, in Vorb.) und des MBK-1, (vgl. Ennemoser, Krajewski & Sinner, in Vorb.) sollen diese in der Eingangsstufe erprobt werden. Bis dahin werden in der Eingangsstufe das Goldstück (Schmassmann & Moser Opitz, 2007) und der TEDI-MATH (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes, 2009) zur Erfassung der numerischen Kompetenzen verwendet: Das Goldstückspiel ist für die vorliegende Arbeit interessant, bietet es doch eine Möglichkeit zur Erfassung numerischer Kompetenzen, die nahe am Förderansatz der spielintegrierten Förderung liegt. Die Zusammenstellung in Kapitel 5.3 zeigt auf, dass sich mit dem Goldstückspiel die Ebenen des ZGV-Modells erfassen lassen. Hervorzuheben ist in Bezug auf das Goldstückspiel die einfache Anwendung; es kann in der Schule vorhandenes Spielmaterial benutzt werden und die Durchführungsdauer ist mit ca. fünfundvierzig Minuten relativ kurz. Zudem wird das Goldstückspiel bereits in einigen Klassen der HPS Zug zur Erfassung der numerischen Kompetenzen benutzt. Die Zusammenstellung der Aufgabenstellungen des TEDI-MATH zeigt, dass sich die einzelnen Ebenen des ZGV-Modells sehr differenziert mit diesem Test erfassen lassen. Jedoch ist die Durchführungsdauer mit neunzig Minuten relativ lange. Da bisher an der HPS Zug noch keine Erfahrungen mit dem TEDI-MATH vorliegen, soll dessen Einsatz in der Eingangsstufe praktisch angewendet und überprüft werden. Danach wird entschieden, ob beide Erfassungsinstrumente parallel beibehalten werden, oder ob nur auf eines fokussiert wird.

Für die Erfassung des individuellen Lernstands im Bereich der Zahlbegriffsentwicklung, werden im Rahmen des Konzeptes zwei Tests verwendet; zum einen der **TEDI-MATH** (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes, 2009) und zum anderen das **Goldstückspiel** (Schmassmann & Moser Opitz, 2007). Die erhobenen Daten werden auf der Grundlage des ZGV-Modells nach Krajewski analysiert und geben damit Aufschluss über individuelle mathematische Förderinhalte.

Es wird eine grösstmögliche Passung zwischen mathematischen Lernangeboten und individuellen Voraussetzungen angestrebt.

Mathematische Lernangebote richten sich nach den individuellen Voraussetzungen des Kindes - Körperfunktionen und mathematischer Lernstand - und orientieren sich fachlich am ZGV-Modell. In der Förderung wird die „Zone der nächsten Entwicklung“ nach Wygotski (1988) angestrebt.

Basale Fähigkeiten im Bereich der Körperfunktionen werden in Verbindung mit mathematischen Inhalten und Materialien gefördert (Schmassmann und Moser Opitz, 2007, S. 7f.).

Entwicklung und Darstellung von Konzept und Materialsammlung

In diesem Teil der Arbeit werden das Konzept und die Materialsammlung entwickelt. Dazu wird ein Zielsystem erarbeitet; dieses baut zum einen auf den in Kapitel 1.2 formulierten Zielsetzungen auf, zum anderen auf den aus dem Theorieteil abgeleiteten „Folgerungen für das Konzept“. Das Zielsystem ist handlungsleitend für die Entwicklung von Konzept und Materialsammlung und dient zugleich als Grundlage zu deren Überprüfung im empirischen Teil dieser Arbeit.

6 Beschreibung und Darstellung des Konzeptes

Im folgenden Kapitel wird nach einer Begriffsklärung das Zielsystem für das Konzept erarbeitet. Auf dieser Grundlage wird das Konzept ausformuliert und dargestellt.

6.1 Begriffsklärung

Werner definiert ein Konzept als „Überlegungen, die einer didaktisch-methodischen Konkretisierung noch bedürfen“ (2009, S. 118). In diesem Sinne ist auch das Konzept zur Förderung des Zahlbegriffs in der Eingangsstufe zu verstehen. Die aus der Theorie hergeleiteten Überlegungen bilden den äusseren Rahmen, sozusagen die Leitplanken für die konkrete Förderung. Die Materialsammlung (siehe Kapitel 7) zeigt konkrete, methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten auf.

6.2 Ziele

In der Einleitung (siehe Kapitel 1.2) wurde das Ziel dieser Masterarbeit begründet und dargestellt. Es wurde wie folgt formuliert:

Es wird ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.

Zu Beginn dieser Arbeit wurden, ebenfalls mit der Ausgangslage begründet, Teilziele festgehalten:

- Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung
- Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsadäquate Förderung auf.
- Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden der Förderung).

Nach Erarbeitung der Theorie und den daraus abgeleiteten Folgerungen für das Konzept wird ein weiteres Teilziel angestrebt:

- Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe (bezüglich Ziel, Methoden und Inhalte der Förderung, Festlegung von Diagnostikinstrumenten).

Da das Konzept zu einem späteren Zeitpunkt nach aussen kommuniziert wird, soll es verständlich formuliert und nachvollziehbar sein. Daraus ergibt sich ein weiteres Teilziel:

- Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.

Tabelle 5 zeigt das Zielsystem, aufbauend auf den oben dargestellten Zielen. Zur Operationalisierung der Ziele wird festgehalten, wie sie erreicht werden können (Mittel und Wege) und woran sich das Erreichen der Ziele feststellen lässt (Indikatoren).

Tabelle 5: Zielsystem zur Erstellung und Überprüfung des Konzeptes

<p>Ziel: Es wird ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.</p>		
Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.	Aktuelle Fachliteratur wird gezielt ausgewählt, eine breite fachliche Abstützung wird angestrebt.	Das Konzept stützt sich auf aktuelle Theorien und Modelle; auf aktuelle Fachliteratur wird verwiesen (Schwerpunkt bildet Fachliteratur der letzten zehn Jahre). Die Fachliteratur ist breit abgestützt; mehrere Autoren werden zum gleichen Thema genannt.
Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsadäquate Förderung auf.	Orientierung an Modellen der frühen mathematischen Bildung bzw. der vorschulischen Förderung (Altersbereich von zwei bis ca. fünf Jahren). Die individuellen Voraussetzungen der Kinder dienen als Grundlage für die Förderung.	Die Förderung wird explizit in Beziehung zum Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder gesetzt und ist fachlich begründet. Die Voraussetzungen der Kinder werden breit erfasst, die verwendeten Erfassungsinstrumente werden dargestellt. Die Vernetzung zwischen numerischer Förderung und

		individuellen Voraussetzungen ist aufgezeigt.
Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung.	Neben dem theoretischen Grundgerüst werden konkrete pädagogische Umsetzungsmöglichkeiten der Förderung dargestellt.	Im Konzept sind die wesentlichen Grundlagen der numerischen Förderung aufgeführt: Theoretische Grundlagen, Ziele, Methoden und Inhalte der Förderung, Festlegung von Diagnostikinstrumenten.
Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden).	Ein Modell zur Zahlbegriffsentwicklung wird ausgewählt, die Förderung orientiert sich an diesem Modell.	Das Modell zur Zahlbegriffsentwicklung bildet die inhaltliche und systematische Grundlage des Konzeptes. Die Förderung über mehrere Altersstufen hinweg ist darauf ausgerichtet.
Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.	Sprachliche Formulierungen sind klar und eindeutig gehalten. Auf Fachliteratur wird verwiesen, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.	Die Sprache ist klar und verständlich. Fachliche Entscheidungen werden mit entsprechender Fachliteratur begründet. Die praktische Umsetzung des Konzeptes ist explizit beschrieben.

6.3 Inhalt

Das ausformulierte Konzept³, bzw. die ausformulierten „theoretischen Grundlagen“ sind im separaten Anhang zur vorliegenden Masterarbeit mit dem Titel „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug – Theoretische Grundlagen und Materialsammlung“. Zusätzlich werden die theoretischen Grundlagen an dieser Stelle aufgeführt, da sie das Herzstück der vorliegenden Entwicklungsarbeit bilden. Um kenntlich zu machen, dass es sich um einen Auszug aus dem separaten Anhang handelt, sind die theoretischen Grundlagen mit einem roten Rahmen versehen. Es ist zu beachten, dass Tabellen- und Abbildungsnummerierungen analog dem separaten Anhang beibehalten werden; sie entsprechen nicht der Nummerierung in dieser Masterarbeit.

³ Aufgrund der Forschungsergebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit wurde der Begriff „Konzept“ überarbeitet und durch den Begriff „theoretische Grundlagen“ ersetzt (Begründung siehe Kapitel 12.1). Der überarbeitete Begriff wird an dieser Stelle bereits verwendet, analog zum separaten Anhang mit dem Titel „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Schule Zug – Theoretische Grundlagen und Materialsammlung“.

Theoretische Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einleitung

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen enthalten handlungsleitende Überlegungen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule (HPS) Zug. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis ca. fünf Jahren. Die theoretischen Grundlagen dienen als Leitfaden für die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung im Unterricht; sie bilden den „roten Faden“ der Förderung. Die Herleitung und Begründung der Grundlagen kann in der Masterarbeit „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug“ nachgelesen werden.

Gemäss den Standards der HPS Zug werden bestehende Formulare der Schule, das Arbeiten nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), sowie der Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur, 2003) in diese Grundlagen miteinbezogen.

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen zur Förderung des Zahlbegriffs stellen *einen* Teilaspekt des zukünftigen mathematischen Konzepts der Eingangsstufe dar. Um eine umfassende mathematische Frühförderung zu gewährleisten, werden die Bereiche „Raum und Form“, „Grössen und Messen“, „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ sowie „Muster und Strukturen“ (vgl. Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015; Lorenz, 2013) zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls erarbeitet. Das mathematische Konzept der Eingangsstufe ist somit erst komplett, wenn es alle mathematischen Bereiche umfasst.

Ziel des mathematischen Unterrichts in der Eingangsstufe

Die mathematische Förderung in der Eingangsstufe orientiert sich an lebenspraktischen Inhalten und soll helfen, alltägliche Fragestellungen zu lösen. In diesem Sinne dienen mathematische Kompetenzen dazu, grösstmögliche Selbständigkeit im Alltag zu erlangen, sowohl aktuell als auch zukünftig (Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003). Es geht nicht darum, einzelne Fertigkeiten isoliert einzuüben, sondern diese in alltäglichen Situationen praktisch anzuwenden.

Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung orientieren sich an einem aktuellen und in der Fachwelt breit abgestützten Modell zur Zahlbegriffsentwicklung, dem Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013). Das ZGV-Modell zeigt die Entwicklung des Zahlbegriffs vom Kleinkind bis zum Schulalter auf (siehe Abbildung 1) und gibt Hinweise für eine systematische Förderung über mehrere Jahre hinweg. Das ZGV-Modell zeigt auf, wie der Zahlbegriff auf drei aufeinander aufbauenden Ebenen erworben wird. Zunehmendes Zahlverständnis wird als zunehmende Verknüpfung der Zahlwortreihe mit Mengen und mit Mengenrelationen verstanden (Krajewski, 2013, S. 162). Die dargestellten vorschulischen Zahlen- und Mengenkompetenzen bilden die Grundlage für die Schulmathematik, namentlich für die Rechenoperationen (Krajewski, 2013, S. 165).

Das ZGV-Modell kann auch auf den Förderbereich der Kinder mit einer geistigen Behinderung übertragen werden, da Studien zeigen, dass diese Kinder prinzipiell die gleichen Phasen der Zahlbegriffsentwicklung durchlaufen, wie Kinder ohne Beeinträchtigung (Garrote, Moser Opitz & Ratz, 2015, S. 27f.).

Abbildung 1: Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013)

Auf der Ebene 1 (Basisfertigkeiten) werden Größen/Mengen aufgrund ihrer Flächenausdehnung in „viel“ und „wenig“ unterschieden. Im Alter von ca. zwei Jahren beginnen Kinder zu zählen und üben das Aufsagen der Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge. Auf der Ebene der Basisfertigkeiten werden

Vorgänger und Nachfolger von Zahlen benannt, ebenso können Zahlwörter in Ziffern übersetzt werden. Auf dieser Ebene werden Zahlwörter und Ziffern aber noch nicht in Verbindung mit Grössen/Mengen gebracht; es können zwar bereits erste Zählhandlungen stattfinden, jedoch wird bei dieser Zählprozedur noch kein Bezug zu Anzahlen und Grössen gemacht (Krajewski, 2013, S. 163).

Auf der Ebene 2 (einfaches Zahlverständnis) werden Zahlwörter und Ziffern mit Grössen/Mengen verknüpft. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden: die unpräzise Grössenrepräsentation (die Kinder machen in dieser Phase grobe Zuschreibungen von Zahlen zu Grössen/Mengen) und die präzise Grössenrepräsentation (das Kind hat nun das Kardinalitätsprinzip begriffen, es kann einem Zahlwort die entsprechende Grösse/Menge zuordnen). Zahlen können nun miteinander verglichen werden (z.B. 9 ist grösser als 8). Neben der Zahl-Grössen-Verknüpfung erwerben Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren ein Verständnis für die Beziehungen und Veränderungen von Grössen/Mengen, allerdings noch ohne Zahlbezug. Sie verstehen, dass Grössen/Mengen in unterschiedliche Teilmengen zerlegt und diese danach wieder zusammengesetzt werden können. Dies können die Kinder jedoch noch nicht mit genauen Zahlen angeben. Auf der Ebene 2 erkennen Kinder zudem, dass sich eine Grösse/Menge nur dann verändert, wenn etwas dazu- oder weggenommen wird.

Auf der Ebene 3 (tiefes Zahlverständnis) können Grössenrelationen mit Zahlen beschrieben werden. Die Kinder erkennen, dass sich eine Zahl in kleinere Anzahlen zerlegen lässt, bzw. kleinere Anzahlen sich zu einer grösseren Zahl zusammensetzen lassen. Dabei werden die Zerlegungen und Zusammensetzungen nicht mehr nur mit „wenig“ oder „alle“ bezeichnet, sondern sie können mit Zahlen ausgedrückt werden; so können beispielsweise 5 Äpfel in 3 und 2 Äpfel aufgeteilt werden. Diese Kompetenzen erreichen Kinder ab dem Alter von vier Jahren, im Durchschnitt aber mit ca. sechs Jahren. Die Kinder erkennen auf der Ebene 3, dass sich auch Relationen bzw. Differenzen zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl ausdrücken lassen (z.B. 5 sind 2 mehr als 3). Nach Krajewski entwickelt sich dieses Verständnis im kleineren Zahlenraum bereits in der Zeit um den Schuleintritt.

Prinzipien des Unterrichts zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung

- **Wichtigkeit früher mathematischer Bildung**

Mathematisches Lernen setzt nicht erst im Schulalter ein, sondern es ist ein langwieriger, viele Jahre dauernder Prozess. Mathematische Förderung unterstützt die Entwicklung der Kinder, losgelöst von künstlichen Altersgrenzen (Lorenz, 2012).

Kinder begegnen der Mathematik überall im Alltag, sie ist Teil des kindlichen Alltagserlebens. Mathematische Förderung hilft den Kindern, mathematische Kompetenzen aufzubauen; diese sind für das Strukturieren der Umwelt und das Zurechtfinden im Alltag von grosser Bedeutung. Eine frühe Förderung von mathematischen Fähigkeiten kann helfen, sich im Alltag zu orientieren und lebensnahe Fragestellungen zu lösen (Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003).

Die mathematische Förderung in der Eingangsstufe hat - zusätzlich zur alltagsintegrierten Förderung - eine festgelegte Zeit und Struktur im Unterricht, eine „Mathe-Zeit“ (Lorenz, 2012, S. 113). Die Mathe-Zeit findet mindestens einmal wöchentlich statt; in diesem Zeitgefäss werden gezielt mathematische Fragestellungen und Spiele ins Zentrum gerückt und gemeinsam bearbeitet.

- **Lernen als aktiver Prozess, begleitet durch die Erwachsenen**

Lernen ist ein aktiver Prozess; das Kind lernt in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt (Moser Opitz, 2008). Die Erwachsenen nehmen in diesem Lernprozess eine zentrale Rolle ein, indem sie Lernprozesse gezielt initiieren und begleiten (Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008). Die Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, eine anregende Lernumgebung, eine „Welt mit Zahlen“ zu gestalten und passende Aufgaben und Fragen zu mathematischen Inhalten zu stellen, um das Denken anzuregen (Moser Opitz, 2008, S. 62). Der Versprachlichung mathematischer Inhalte und Zusammenhänge durch die Erwachsenen und auch durch die Kinder selbst kommt in der Förderung eine wichtige Rolle zu.

- **Spiel- und alltagsintegrierte Förderung als Schwerpunkt**

Die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung wird in der Eingangsstufe in vielfältigen Spiel- und Alltagssituationen umgesetzt, da dies einen alters- und entwicklungsangepassten Förderzugang darstellt (Benz et al., 2015; Gasteiger, 2010; Lorenz, 2013; Moser Opitz, 2008). Im Hinblick auf die Förderung numerischer Kompetenzen im Spiel kommt den Regelspielen, insbesondere den Würfelspielen, eine wichtige Bedeutung zu (Gasteiger, 2010; Hauser, 2014; Moser Opitz, 2008).

Die spiel- und alltagsintegrierte Förderung findet unter Anleitung der Erwachsenen statt (Benz et al., 2015; Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner & Lehner, 2010; Moser Opitz, 2008); mathematische Lerngelegenheiten in Spiel und Alltag werden von den Erwachsenen aufgegriffen und zur Förderung genutzt, bzw. werden von diesen auch bewusst geschaffen (Gasteiger, 2010, S. 93). Auf der Basis der spiel- und alltagsintegrierten Förderung werden im Schulalter Lerninhalte gezielt weiterführend bearbeitet (vgl. Moser Opitz, 2008; Wittmann, 2004).

- **Verstehen statt auswendig lernen**

In der Förderung steht der Prozess des Verstehens im Vordergrund. Ziel ist es, einen verstehenden Umgang mit Zahlen und Mengen aufzubauen. Es wird davon ausgegangen, dass der Aufbau der numerischen Kompetenzen von der konkreten Handlung über die bildliche Darstellung zur symbolischen Ebene verläuft (Aebli, 2006; Krajewski, Küspert & Schneider, 2002). Die damit verbundenen Abstraktionsprozesse werden sorgfältig von den Erwachsenen begleitet; Aufgabestellungen werden, angepasst an die Voraussetzungen der Kinder, immer wieder auf verschiedenen Ebenen bearbeitet: handelnd, bildlich und symbolisch. Im Unterricht wird darauf geachtet, Zahlwörter und Ziffern parallel anzubieten; das wiederholte Verknüpfen von Zahlwörtern und arabischen Ziffern, sowie das Automatisieren ihrer Position auf dem Zahlenstrahl sind aus neurologischer Sicht zentral für die Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls (von Aster, 2013). Vielfältige Übungsgelegenheiten und gezielte Wiederholungen geben den Kindern die Möglichkeit, Vorstellungen aktiv aufzubauen (Moser Opitz, 2008). In Bezug auf die Verwendung von Veranschaulichungen zum Aufbau von mentalen Bildern wird darauf geachtet, nicht zu früh vollständig auf die symbolische Ebene zu gehen, da sonst die Gefahr besteht, dass nur auswendig gelernt, aber nicht verstanden wird (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68f.).

- **Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Kinder**

Die Kinder sollen gezielt in ihrer Entwicklung unterstützt und angeregt werden, dazu muss die Förderung individuell und entwicklungsangepasst sein. Die Erfassung wird breit angelegt; sie bezieht neben dem

numerischen Bereich auch die Körperfunktionen nach ICF ein (WHO, 2012), da diese Einfluss auf das mathematische Lernen haben (Dietrich, 2015; Krajewski, 2013; Moser Opitz, 2008; von Aster, 2013).

Im Bereich der Körperfunktionen werden zwei Erfassungsinstrumente verwendet. Anhand des **Formulars „Körperfunktionen“ der HPS Zug** (siehe Anhang 1) werden Voraussetzungen im Bereich der Körperfunktionen nach ICF erhoben. Bei Bedarf werden Schwierigkeiten mit entsprechenden Testverfahren genauer analysiert (vgl. Bigger, 2011). Die kognitive Entwicklung wird auf der Grundlage des **Brio-Bahn Tests nach Bigger (2013)** erfasst (siehe Anhang 2). Daraus können Folgerungen bezüglich der Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten gezogen werden, welche Aufschluss über mögliche mathematische Aktivitäten geben (Dietrich, 2016). Basale Lernfelder (z.B. bezüglich Motorik oder Wahrnehmung), die sich im Zusammenhang mit den Erfassungen aufzeigen, werden auch in Zusammenhang mit mathematischen Aufgabenstellungen gefördert (Schmassmann & Moser Opitz, 2007).

Zur Erfassung der numerischen Kompetenzen werden ebenfalls zwei Instrumente verwendet. Das **Goldstückspiel** (Schmassmann & Moser Opitz, 2007), welches die numerischen Kompetenzen anhand eines Würfelspiels erhebt und somit eine Erfassung nahe an der spielintegrierten Förderung erlaubt sowie der **TEDI-MATH** (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes, 2009), der sich als geeignetes Instrument zur Erfassung numerischer Kompetenzen bei geistig behinderten Kindern in der Schuleingangsphase erwiesen hat (Moser Opitz, Garrote und Ratz, 2014). Auf der Grundlage der Erfassung der individuellen Voraussetzungen können mathematische Spiele und Aufgabenstellungen an die Kinder angepasst werden (siehe Abbildung 2), z.B. bezüglich Lernsetting, Material, Komplexität, Zahlenraum oder Aneignungsebenen. Bei der Förderung in der Gruppe wird beachtet, dass die spiel- und alltagsintegrierte Förderung viele Möglichkeiten zur natürlichen Differenzierung im Unterricht bietet.

Abbildung 2: Passung zwischen mathematischen Spielen/Aufgaben, individuellen Voraussetzungen und mathematischer Struktur

Lerninhalte

- **Sensomotorische Grundlagen**

Die Zahlbegriffsentwicklung baut auf der angeborenen Fähigkeit zur Mengenunterscheidung und auf den Errungenschaften der Sensomotorik auf; der Auseinandersetzung mit den Konzepten von Gleichheit und

Verschiedenheit, der Einsicht in Ereignisfolgen, dem Aufbau von Wenn-Dann Beziehungen, der Ausbildung erster sprachlicher Begriffe, der Objektpermanenz und dem Symbolverständnis (Bigger, 2012; Dietrich, 2015; Kornmann, 2010). Auf der Stufe der Sensomotorik werden diese Lerninhalte als Grundlagen des mathematischen Denkens und damit der Zahlbegriffsentwicklung gefördert (vgl. Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003).

- **Pränumerische Aufgaben in Verbindung mit Zählen und Zahlen**

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass es für die Entwicklung numerischer Kompetenzen eine „Welt mit Zahlen“ braucht (Moser Opitz, 2008, S. 62). Pränumerische Aufgaben wie Klassieren, Reihenbildung und Eins-zu-Eins Zuordnungen bilden die Grundlage für das Verständnis von Kardination und Ordination. Jedoch brauchen Kinder für den Erwerb des Zahlbegriffs kein isoliertes Training von pränumerischen Aufgaben; das Ordnen, Sortieren, Zuordnen und Vergleichen von Mengen soll parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert werden (ebd.). Pränumerische Aufgaben werden in der Eingangsstufe in Spiel und Alltag gefördert; zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung werden sie gezielt in Zusammenhang mit numerischen Inhalten gesetzt, beispielsweise Bauklötze sortieren *und* zählen (vgl. Benz et al., 2015; Lorenz, 2013; Montague-Smith, 2002; Moser Opitz, 2008; Scherer & Moser Opitz, 2010). Durch das gezielte Fördern von Zählfertigkeiten werden zudem die Fähigkeiten bezüglich Klassifikation, Seriation und Einsicht in die Eins-zu-Eins Zuordnung mitgefördert (Lorenz, 2012, S. 103; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 109).

- **Zählentwicklung**

Dem Zählen kommt in Bezug auf den Erwerb des Zahlbegriffs eine zentrale Bedeutung zu (Benz et al., 2015; Krajewski, 2013; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008). Daher werden im Unterricht vielfältige und bedeutungsvolle Zählaktivitäten angeboten sowie Zählkompetenzen gezielt eingeübt. Die Förderung der Zählkompetenzen orientiert sich an den Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978) und der Entwicklung des Zählens nach Fuson (1988). Aufgrund der Wichtigkeit des Zählens für die Entwicklung des Zahlbegriffs werden Zählfertigkeiten bereits auf der Ebene der Basisfertigkeiten des ZGV-Modells explizit als Förderinhalt erwähnt und gefördert. Dabei wird beachtet, dass bei der Zählprozedur auf dieser Stufe noch kein Bezug zu Anzahlen und Grössen gemacht wird (Krajewski, 2013, S. 163); jedoch kann durch wiederholte und vielfältige Zählerfahrungen das Kardinalitätsverständnis angeregt werden (Moser Opitz, 2008).

- **Ebenen der Zahlbegriffsentwicklung nach Krajewski (2013)**

Die Lerninhalte zur Förderung des Zahlbegriffs orientieren sich an den Inhalten des ZGV-Modells (Krajewski, 2013; Krajewski, Nieding & Schneider, 2007). Die zentralen Lerninhalte sind nachfolgend aufgeführt:

Tabelle 1: Zentrale Lerninhalte gemäss dem ZGV-Modell nach Krajewski (2013)

Ebene 1: Basisfertigkeiten	Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis	Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis
<p>Grössenunterscheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterscheiden und benennen von „viel – wenig“ <p>Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und verwenden von Zahlwörtern • Erkennen und benennen von Ziffern / Schreiben von Ziffern <p>Exakte Zahlenfolge/Ziffernfolge (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlwortfolge exakt aufsagen • Ziffernfolge exakt wiedergeben • Vorgänger – Nachfolger wiedergeben • Erste Zählhandlungen ausführen (ausser Kardinalitätsprinzip) 	<p>Grössenrelationen (nicht numerisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teil-Ganzes Verständnis (Teilen und Zusammenführen einer Grösse/Menge) • Zu- / Abnahme (Verändern einer Menge durch Dazugeben oder Wegnehmen) <p>a) Unpräzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grobe Zuordnung von Zahlen und Mengen <p>b) Präzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung von Zahl und Menge (Kardinalzahlkonzept) • Ordnen von Zahlen in Verbindung mit Mengen 	<p>Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlen in kleinere Anzahlen zerlegen und wieder zusammensetzen <p>Differenz zwischen zwei Zahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Unterschied zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl angeben

Da sich nach Krajewski (2013, S. 160) der Zahlbegriff zuerst im kleineren Zahlenraum bis ca. zehn entwickelt und sich dann allmählich ausdehnt, wird in der Förderung der Eingangsstufe primär der verstehende Umgang mit den Zahlen von 1-10 angestrebt. Durch Alltags- und Spielaktivitäten soll aber auch ein erster Überblick über den Zahlenraum 1-20 gegeben werden.

Praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen

Die angefügte Materialsammlung zeigt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Förderung des Zahlbegriffes auf. Den Schwerpunkt der Materialsammlung bilden Spiele und Alltagsaufgaben, welche zur Förderung eingesetzt werden können. Für Kinder im Schulalter können auch erste Arbeitsblätter eingesetzt werden (z.B. ein Ziffernschreibkurs).

In einem ersten Schritt werden die individuellen Voraussetzungen des Kindes mit den erwähnten Erfassungsinstrumenten erhoben. Die Ergebnisse werden auf der Grundlage des ZGV-Modells analysiert. Tabelle 2 zeigt zur Veranschaulichung die Aufgabenstellungen des Goldstückspiels, eingeordnet in das

ZGV-Modell (für den TEDI-MATH siehe Theorieteil der Masterarbeit):

Tabelle 2: Aufgabenstellungen des Goldstückspiels, eingeordnet in das ZGV-Modell

Ebene	Aufgaben
Basisfertigkeiten	Zahlwortreihe (vorwärts, rückwärts und flexibel zählen) [2], abzählen ohne Verständnis Kardinalzahl [3.1], Zahlen lesen [4.1], Zahlen schreiben [4.2], Nachbarzahlen bestimmen [4.3]
Anzahlkonzept	Vorgegebene Anzahl herauszählen [3.2.1], Anzahlen durch Zählen bestimmen [3.2.2], [3.2.6], Mengenvergleich mit Zahlen [3.2.3], Würfelbilder erfassen und umsetzen [3.2.5]
Größenrelationen als Anzahlkonzept	Objekte gruppieren [3.2.4], Rechnen mit Würfelaugen (mit Abbildung) [5.1], Rechengeschichten lösen [5.2]

Zusätzliche, nicht dem ZGV-Modell zuordnungsbarer Aufgaben:

Pränumerische Aufgaben	Klassifikation [1.1], Seriation [1.2], Eins-zu-Eins Zuordnung [1.3]
Rechnen	Addition und Subtraktion ohne Anschauungshilfe [5.1]

Die Auswertung der Erfassung zeigt den Stand der numerischen Entwicklung in Bezug auf das ZGV-Modell. Auf dieser Grundlage werden die Förderschwerpunkte für das Kind bestimmt. Bei der Auswahl der Förderschwerpunkte sind folgende Überlegungen handlungsleitend:

Die Förderung orientiert sich an der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski (1988); bei der Förderung der aktuellen Kompetenzen werden bereits die nächsthöheren Kompetenzen im Auge behalten. Hinsichtlich der mathematischen Struktur ist die Zone der nächsten Entwicklung prinzipiell in drei Richtungen möglich (vgl. Krajewski, 2013):

1. Ausweitung des Zahlenraums auf der aktuellen Ebene
2. Anregung von Abstraktionsprozessen auf der aktuellen Ebene: von der konkreten Handlung über die bildliche Darstellung zur symbolischen Darstellung
3. Förderung auf der nächsthöheren Ebene des ZGV-Modells: die Grundlagen der aktuellen Ebene müssen dafür erarbeitet sein

Es ist zu beachten, dass sich ein Kind je nach Zahlenraum und Abstraktionsgrad der Aufgabe auf unterschiedlichen Ebenen des ZGV-Modells befinden kann (Krajewski, 2013). So kann sich ein Kind im Zahlenraum bis 10 schon auf der Ebene 3 befinden, jedoch im Zahlenraum bis 20 noch auf der Ebene 2 sein oder es kann anhand von konkretem Material schon Aufgaben auf Ebene 3 lösen, auf der bildlichen oder symbolischen Ebene aber schon bei Aufgaben der Ebene 2 scheitern. Auch in Bezug auf verbale Zahlwörter oder arabische Ziffern kann sich das Kind auf verschiedenen Ebenen befinden.

Daraus lässt sich Folgendes ableiten:

Es ist kaum möglich, einem Kind exakt eine Entwicklungsebene zuzuschreiben; dies ist beim Setzen der Förderschwerpunkte und bei der Förderung bewusst zu beachten (vgl. Krajewski, 2013). Die Förderung kann somit, je nach Zahlenraum und Abstraktionsgrad auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stattfinden.

Die Förderschwerpunkte der einzelnen Kinder sind in der Förderung in Alltag und Spiel handlungsleitend; bei Fördereinheiten in der Gruppe werden die individuellen Förderziele berücksichtigt und entsprechende Differenzierungsmöglichkeiten eingebaut. Spiele und Aufgaben werden zudem in Lerngruppen oder in Einzelförderungssituationen passend zu den Förderschwerpunkten ausgewählt und in Begleitung von Erwachsenen zur Förderung eingesetzt.

7 Beschreibung und Darstellung der Materialsammlung

In diesem Kapitel wird nach einer Begriffsklärung das Zielsystem für die Materialsammlung erarbeitet. Auf dieser Grundlage wird die Materialsammlung erstellt.

7.1 Begriffsklärung

Die Materialsammlung versteht sich als Zusammenstellung von Spielen und Alltagsaufgaben, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können. Die Materialsammlung bezieht sich unmittelbar auf das Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug und zeigt in diesem Sinne methodisch-didaktische Umsetzungsmöglichkeiten desselben auf. Die einzelnen Aufgaben und Spiele sind als Ideen zur Förderung des Zahlbegriffs zu verstehen; sie lassen sich beliebig erweitern und sind im Unterricht an die konkrete Fördersituation und an die individuellen Voraussetzungen der Kinder anzupassen (siehe Kapitel 5).

7.2 Ziele

Die Hauptzielsetzung für die Materialsammlung wurde wie folgt formuliert (siehe Kapitel 1.2):

Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erstellt. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Aus der Ausgangslage heraus wurden Teilziele abgeleitet (siehe Kapitel 1.2):

- Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.
- Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.

Auf der Grundlage des erarbeiteten Konzeptes ergibt sich ein weiteres Teilziel:

- Die Systematik der Förderung ist in der Materialsammlung sichtbar (vgl. Systematik des Konzeptes).

Im Hinblick auf den konkreten Einsatz der Materialsammlung sind, neben den schon genannten fachlichen Kriterien, die einfache Handhabbarkeit und die Übersichtlichkeit der Sammlung ein Kriterium für die Erstellung. Daraus lässt sich folgendes Teilziel formulieren:

- Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben eine einfache Orientierung und Handhabung der Materialsammlung.

Da die Materialsammlung zu einem späteren Zeitpunkt nach aussen kommuniziert wird, ist die Verständlichkeit ein wichtiges Kriterium. Dies umfasst sowohl die Verständlichkeit der Spiele und Aufgaben, als auch die Verständlichkeit der Handhabung der Materialsammlung (betreffend Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten). Daraus ergeben sich zwei weitere Teilziele:

- Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.
- Die Idee und Handhabung der Materialsammlung wird nachvollziehbar beschrieben.

Tabelle 6 zeigt das Zielsystem der Materialsammlung. Zur Operationalisierung der Ziele wird festgehalten, wie sie erreicht werden können (Mittel und Wege) und woran sich das Erreichen der Ziele feststellen lässt (Indikatoren).

Tabelle 6: Zielsystem zur Erstellung und Überprüfung der Materialsammlung

Ziel: Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erstellt. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.		
Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.	Die Materialsammlung stützt sich auf die theoretischen Überlegungen des Konzeptes.	Inhalt und Ausgestaltung der Aufgaben orientieren sich an den im Konzept festgehaltenen handlungsleitenden Grundlagen.
Die Systematik der Förderung ist in der Materialsammlung sichtbar (vgl. Systematik des Konzeptes).	Der rote Faden des Konzeptes wird für die Materialsammlung übernommen.	Die Spiele und Aufgaben zeigen einen systematischen Aufbau der Förderung auf.
Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.	Die Auswahl der Spiele und Aufgaben orientiert sich an Fachliteratur zur numerischen Förderung im Vorschulbereich.	Die Auswahl und Inhalte der Spiele sind dem Entwicklungsalter zwischen zwei und fünf Jahren angepasst.
Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben eine einfache Hand-	Jede Seite der Materialsammlung ist klar gegliedert und zeigt das gleiche Layout.	Die Systematik der Materialsammlung wird explizit aufgezeigt. Grafische Elemente

habung der Materialsammlung.		wie Farben und Tabellen visualisieren die Systematik. Fotos von Spielen zeigen exemplarischen den jeweiligen Förderschwerpunkt auf.
Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.	Spiele werden sorgfältig anhand von Fotos und Spielanleitungen beschrieben.	Die Rückmeldung von Aussenstehenden zeigt, dass die Spiele verständlich und nachvollziehbar beschrieben sind.
Die Idee und Handhabung der Materialsammlung ist verständlich und nachvollziehbar beschrieben.	Die Materialsammlung wird als exemplarische Sammlung beschrieben, die angepasst und erweitert werden kann.	Die Handhabung der Materialsammlung wird explizit in der Einleitung beschrieben.

7.3 Inhalt

Die Materialsammlung befindet sich im separaten Anhang der vorliegenden Masterarbeit: „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug – Theoretische Grundlagen und Materialsammlung“. Um im Rahmen dieser Masterarbeit einen ersten Überblick über die Sammlung zu geben, wird im Folgenden das Einführungskapitel wiedergegeben. Um kenntlich zu machen, dass es sich um einen Auszug aus dem separaten Anhang handelt, ist die Einleitung der Materialsammlung mit einem roten Rahmen versehen. Es ist zu beachten, dass Tabellen- und Abbildungsnummerierungen analog dem separaten Anhang beibehalten werden; sie entsprechen nicht der Nummerierung in dieser Masterarbeit.

Materialsammlung zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einführung

Die vorliegende Materialsammlung basiert auf den „Theoretischen Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug“ (siehe S. 2ff.). Sie beinhaltet eine Sammlung von Spielen und Aufgaben, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können und orientiert sich am Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013). Die Materialsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll in der Anwendung im Unterricht kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert werden. Die aufgeführten Spiele und Aufgaben verstehen sich als Beispiele, sie können beliebig an die jeweilige Alltags- oder Spielsituation angepasst werden.

- **Systematik der Materialsammlung:**

Die Spiele und Aufgaben sind nach den Ebenen des ZGV-Modells systematisiert. Um die Material-

sammlung übersichtlich zu gestalten, ist jede Ebene farblich gekennzeichnet. Die einzelnen Ebenen sind nach Teilbereichen und nach Schwerpunkten gegliedert (vgl. Krajewski, 2013; Krajewski, Nieding, & Schneider, 2007). Für jeden Schwerpunkt wird exemplarisch ein Spiel oder eine Aufgabe dargestellt, weitere Spiele und Aufgaben sind unter „Weitere ähnliche Aufgaben“ aufgeführt. Abbildung 3 zeigt die Systematik der Materialsammlung auf.

Abbildung 3: Systematik der Materialsammlung: Ebenen - Teilbereiche – Schwerpunkte

Die Systematisierung der einzelnen Spiele und Aufgaben nach den Ebenen des ZGV-Modells dient in erster Linie dazu, deren inhaltliche Kernpunkte zu verdeutlichen. Mit vielen Spielen lassen sich jedoch verschiedene Inhaltsbereiche abdecken, z.B. können gewonnene Plättchen gezählt **und** mit denen der anderen Kinder verglichen werden. Viele Spiele und Aufgaben bieten zudem die Möglichkeit zur Differenzierung; so können bei Würfelspielen neben Zählfertigkeiten auch erste Zahlwörter oder die exakte Zahlenfolge geübt werden.

• **Repräsentationsebenen und Anpassungen**

Die Entwicklung von Vorstellungen bezüglich des Zahlbegriffs vollzieht sich von der konkreten Handlung über die bildliche Ebene (bildliche Darstellung von Mengen) zur symbolischen Darstellung (arabische Ziffern). Bei vielen Spielen und Aufgaben ist eine Anpassung an die verschiedenen Repräsentationsebenen möglich, etwa indem zur Förderung anstelle der konkreten Gegenstände Bilder verwendet (bildliche Ebene) oder indem Zahlsymbole/Ziffern miteinbezogen werden (symbolische Ebene). Bei den Aufgaben wurde Wert darauf gelegt, dass auch die symbolische Ebene weitgehend handelnd erarbeitet wird (z.B. einer Zahl die entsprechende konkrete Anzahl Gegenstände zuordnen).

- ***Der Materialsammlung zugrunde liegende Literatur***

Die vorliegende Materialsammlung basiert, neben selber entwickelten Spielen und Aufgabenstellungen, auf folgender Literatur: Benz, Peter-Koop und Grüssling (2015); Gasteiger (2010); Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner und Lehner (2010); Lorenz (2012); Hoenisch und Niggemeyer (2007); Krajewski, Nieding und Schneider (2007); Montague-Smith (2002); Moser Opitz (2008); Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2003); Wittmann und Müller (2010).

Empirischer Teil

Im empirischen Teil werden das Konzept und die Materialsammlung evaluiert. Die Forschungsmethodik dazu wird hergeleitet, begründet und dargestellt. Die Ergebnisse des Forschungsprozesses werden beschrieben und in der Methodenkritik reflektiert.

8 Fragestellung

Im vorliegenden Forschungsvorhaben geht es darum, die formulierten Ziele bezüglich Konzept und Materialsammlung kritisch zu überprüfen. Grundlage der Überprüfung bilden die Zielsysteme zu Konzept (siehe Kapitel 6.2, Tabelle 4) und Materialsammlung (siehe Kapitel 7.2, Tabelle 5). Überprüft werden soll einerseits, ob die Ziele mit dem ausgearbeiteten Konzept und der Materialsammlung erreicht wurden, andererseits soll die Qualität der Zielumsetzung kritisch überprüft werden. Daraus lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:

Wurden die angestrebten Ziele, bzw. Teilziele bezüglich Konzept und Materialsammlung erreicht?
Wie wird die Qualität der Zielumsetzung beurteilt?

9 Methodik

In vorliegendem Kapitel wird die Forschungsmethode, welche für die Evaluation von Konzept und Materialsammlung angewendet wird, begründet und dargestellt. Es werden Gütekriterien für den vorliegenden Forschungsprozess festgelegt. Das Forschungsvorgehen wird bezüglich Datenerhebung und Datenauswertung genau beschrieben.

9.1 Begründung der Forschungsmethode

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2015, S. 5); im Fokus steht die Entwicklung eines Produktes, in diesem Fall die Entwicklung von Konzept und Materialsammlung. Nach Peter (2015) bestehen folgende Möglichkeiten zur Produktevaluation:

- Evaluation durch andere Lehrpersonen als potentielle Anwenderinnen
- Direkte Produkterprobung in der Praxis
- Evaluation durch Expertinnen

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept zu entwickeln, um den eigenen Unterricht darauf aufzubauen und weiterzuentwickeln; das Produkt anderen Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen, steht dabei nicht im Vordergrund. Daher wird von der Evaluation durch potentielle Anwenderinnen abgesehen. Die direkte

Produkterprobung in der Praxis ist zeitlich im Rahmen dieser Masterarbeit nicht mehr möglich. Eine Produkterprobung ist aber für das nächste Schuljahr vorgesehen.

Der Fokus der Konzeptentwicklung liegt stark auf fachlichen Kriterien; eine Förderung auf der Grundlage von wissenschaftlichen Theorien und Modellen wurde erarbeitet und soll im Unterricht umgesetzt werden. Diesbezüglich wird die Evaluation durch Expertinnen als zielführend erachtet, da diese das nötige Fach- und Praxiswissen besitzen, um die fachlichen Grundlagen einzuschätzen und deren geplante Umsetzung in die Praxis zu beurteilen. Da es in vorliegendem Forschungsvorhaben um eine Qualitätseinschätzung geht, wird das Expertinneninterview als die geeignete Evaluationsmethode angesehen; dieses bietet die Möglichkeit, subjektive Deutungen und Interpretationen der Expertinnen gezielt zu erfragen (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 2), im Gegensatz zu einem standardisierten Fragebogen, der sich mehr an einer möglichen Quantifizierung orientiert.

9.2 Qualitative Sozialforschung

Das Expertinneninterview ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 1f.). Nachfolgend sind die Gütekriterien qualitativer Forschung aufgeführt, welche leitend für den vorliegenden Forschungsprozess sind (Mayring, 2002, S. 144ff.). In der methodischen Kritik in Kapitel 11 werden die mit diesem Forschungsprozess gewonnenen Ergebnisse kritisch anhand dieser Gütekriterien reflektiert.

- **Verfahrensdokumentation:** Da im Gegensatz zur quantitativen Forschung keine standardisierten Messinstrumente und Techniken verwendet werden, muss das Forschungsvorgehen detailliert beschrieben und begründet werden, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen sind ein zentrales Merkmal qualitativer Ansätze. Diese sind nicht beweisbar und müssen daher argumentativ begründet werden.
- **Regelgeleitetheit:** Das Vorgehen ist systematisch zu begründen und durchzuführen. Der Analyseprozess wird dazu in einzelne Schritte zerlegt und das Vorgehen hält sich strikt an die Umsetzung dieser Schritte.
- **Nähe zum Gegenstand:** Geforscht wird nicht im „Labor“, sondern direkt vor Ort, in der Lebenswelt der befragten Personen. Qualitative Forschung setzt an konkreten Problemen an und strebt ein offenes Verhältnis mit den Betroffenen an. Kennzeichnend dafür ist eine Interessensübereinstimmung zwischen Forscherin und Befragten.
- **Kommunikative Validierung:** Gewonnene Ergebnisse und Interpretationen können überprüft werden, indem sie nochmals den Befragten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Dies darf aber nicht das einzige Kriterium der Analyse sein, da sonst ausschliesslich subjektive Betrachtungsweisen im Zentrum stehen.
- **Triangulation:** Durch die Verbindung von mehreren Analysewegen kann die Qualität der Forschung vergrößert werden; so können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpretationen, Theoriesätze und Methoden beigezogen werden. Triangulation bedeutet in diesem Sinne, für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

9.3 Expertinneninterview

Im Expertinneninterview geht es darum, das Wissen der Befragten zu erheben; dabei wird von einem Wissensunterschied zwischen den Befragten und dem Interviewer ausgegangen; Ziel des Interviews ist es, an das Wissen der Expertinnen zu gelangen (Bogner et al., 2014, S. 17). Das Wissen von Expertinnen lässt sich nach Bogner und Menz (2009, S. 70ff.) inhaltlich in drei Bereiche unterteilen: es umfasst das eigentliche Fachwissen, das Wissen um organisatorische Sachverhalte und schliesslich auch subjektive Sichtweisen, Interpretationen und Deutungen, welche sich auf ein spezifisches Handlungsgebiet beziehen, z.B. in einem organisatorischen oder professionellen Tätigkeitsbereich. Unter Expertinnen werden Personen verstanden, die sich ein klar umrissenes Praxis- und Erfahrungswissen angeeignet haben, welches darüber hinaus „orientierungs- und handlungsleitend“ für andere Personen ist (Bogner et al., 2014, S. 14). Wer die adäquaten Interviewpartnerinnen sind, ist im Rahmen eines Forschungsprojekts von Fall zu Fall zu entscheiden und zu begründen (Bogner et al., 2014, S. 35). Bezüglich der Anzahl der Interviewpartnerinnen werden für eine Produktevaluation im Rahmen einer Masterarbeit drei bis vier Expertinneninterviews empfohlen (vgl. Peter, 2015).

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen wurden für die Evaluation des Konzeptes und der Materialsammlung drei Expertinnen interviewt. Alle drei Expertinnen haben sowohl spezifisches Fachwissen als auch professionelles Handlungswissen im Bereich der mathematischen Förderung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung. Zudem sind sie mit den organisatorischen Abläufen im Rahmen der Sonderschulung vertraut und ihr Wissen ist aufgrund ihrer Position (Dozentin, Schulleiterin, Teamleiterin), handlungsleitend für andere Personen. Ein zusätzliches Kriterium für die Auswahl der Expertinnen war zudem ihre Spezialisierung in Bereichen wie Mathematikdidaktik oder Konzeptentwicklung. Bei der Auswahl wurde darüber hinaus eine langjährige Lehrperson der HPS Zug berücksichtigt (Kenntnis des Betriebes und der Klientel der HPS Zug). Mit der beschriebenen Expertinnenauswahl konnte so eine breite Wissens- und Erfahrungsbasis für die Auswertung von Konzept und Materialsammlung genutzt werden. Im Folgenden werden die Expertinnen und ihr professioneller Hintergrund kurz dargestellt:

- Cornelia Müller ist ausgebildete Kindergärtnerin, schulische Heilpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin. Sie hat sieben Jahre an einer heilpädagogischen Schule unterrichtet, im Kindergarten, auf der Eingangs- und auf der Mittelstufe. Seit zwölf Jahren arbeitet sie im Bereich der integrativen Sonderschulung. Sie ist zudem Dozentin am Institut Unterstrass der Pädagogischen Hochschule Zürich, im Bereich Fachdidaktik Mathematik auf der Kindergarten- und Primarschulstufe.
- Brigitte Portmann ist ausgebildete Primarlehrerin und Heilpädagogin. Sie hat einige Jahre auf der Unterstufe einer heilpädagogischen Schule unterrichtet, danach auf der Oberstufe mit verhaltensauffälligen Jugendlichen gearbeitet. Zudem war sie im Bereich der integrativen Sonderschulung einige Jahre als schulische Heilpädagogin in der Regelschule tätig (Kindergarten und Primarschulstufe). Sie unterrichtet aktuell mit einem Teilpensum an der Pädagogischen Hochschule Luzern im Bereich Schul- und Unterrichtsentwicklung im heilpädagogischen Kontext. Brigitte Portmann hat einige Jahre als Schulleiterin einer heilpädagogischen Schule gearbeitet und übernimmt ab Sommer 2016 die Schulleitung der HPS Zug.
- Magda Feldmann ist ausgebildete Primarlehrerin und hat an der Universität Zürich Sonderpädagogik studiert. Sie arbeitete in der Vergangenheit mehrere Jahre mit verhaltensauffälligen und geistig

behinderten Kindern an verschiedenen Schulen. Seit siebzehn Jahren unterrichtet sie an der HPS Zug, zuerst auf der Mittelstufe und nun seit vielen Jahren auf der Unterstufe, in welcher sie auch die Teamleitung hat. Sie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Fach Mathematik beschäftigt und sich darin gezielt weitergebildet.

9.4 Datenerhebung

Expertinneninterviews sind teilstrukturierte Interviews, die anhand von einem Interviewleitfaden geführt werden (Bogner et al., 2014, S. 27). Der Leitfaden dient der Strukturierung des Themas im Vorfeld des Interviews und bietet zugleich Orientierungshilfe während des Gesprächs.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein detaillierter Leitfaden erstellt. Grundlage dafür bildeten die erarbeiteten Zielsysteme zur Erstellung des Konzeptes und der Materialsammlung (siehe Kapitel 6.2 und Kapitel 7.2). Von den darin formulierten Teilzielen wurden Themen und Unterthemen für den Interviewleitfaden abgeleitet (siehe Anhang 3). Darauf aufbauend wurden die Interviewfragen formuliert (vgl. Kaiser, 2014, S. 52ff.). Der ausgearbeitete Interviewleitfaden ist in Anhang 4 einsehbar. Vor der Durchführung der eigentlichen Expertinneninterviews wurde ein Pretest durchgeführt, um den Interviewleitfaden, die Verständlichkeit der Fragen und das Zeitmanagement zu überprüfen.

Die Expertinneninterviews wurden im Zeitraum vom 22. April 2016 bis zum 18. Mai 2016 durchgeführt. Nachfolgend findet sich die Übersicht über Datum, Zeit, Ort und Dauer der Interviews:

- Interview mit Cornelia Müller: 22. April 2016, von 16.00-17.15 Uhr, im Institut Unterstrass (Pädagogische Hochschule Zürich). Dauer: 1h 07min.
- Interview mit Brigitte Portmann: 1. Mai 2016, von 14.00-15.00 Uhr, an der HPS Zug. Dauer: 51min.
- Interview mit Magda Feldmann: 18. Mai 2016, von 12.00-13.00 Uhr, an der HPS Zug. Dauer: 47min.

Expertinneninterviews sind in der Regel mit einer Tonaufnahme festzuhalten (Bogner et al., 2014, S. 40); daher wurden alle Gespräche, mit dem Einverständnis der Expertinnen, mit einem MP3 Recorder aufgezeichnet.

9.5 Datenauswertung

Die mit dem Recorder aufgenommenen Interviews wurden zur weiteren Verwertung in Textform niedergeschrieben. Die Transkription wurde wörtlich ausgeführt, um so die Basis für eine ausführliche inhaltliche Auswertung zu schaffen (Mayring, 2002, S. 89). Zudem sollte auf diese Weise sichergestellt werden, dass kein Datenmaterial verlorengeht (Kaiser, 2014, S. 96). Für die Transkription wurden die in Dialekt gehaltenen Interviews in Schriftdeutsch übersetzt. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit in erster Linie der thematische Inhalt der Expertinnenaussagen interessiert war, waren prosodische oder parasprachliche Ereignisse nicht von Bedeutung, daher wurde auf eine kommentierte Transkription verzichtet (vgl. Bogner et al., 2014, S. 42ff.).

Für die Transkription wurden folgende Transkriptionsregeln angewendet (vgl. Kaiser, 2014, S. 98; Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 27f.):

- Die in Dialekt gemachten Aussagen wurden in Schriftdeutsch übersetzt; Satzbaufehler wurden behoben und der Stil wurde geglättet.
- Es wurde wörtlich transkribiert, d.h. nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Auf eine kommentierte Transkription wurde verzichtet.
- Äusserungen wie „äh“ oder „hmm“ wurden nicht transkribiert. Abgebrochene Sätze wurden mit „...“ kenntlich gemacht.
- Kontexterklärungen und Verweise wurden während der Transkription zum besseren Verständnis der Aussagen hinzugefügt und mit [...] kenntlich gemacht.
- Die interviewende Person wurde durch ein „I“ kenntlich gemacht, die befragten Expertinnen durch die entsprechenden Initialen, z.B. „BP“ für Brigitte Portmann. Sprecherwechsel wurden durch einen Absatz hervorgehoben.
- Verschiedene Gedankengänge einer Expertin innerhalb einer längeren Antwort wurden ebenfalls mit einem Absatzwechsel kenntlich gemacht.
- Die Absätze wurden nummeriert, damit später einzelne Passagen gut aufzufinden waren und genau belegt werden konnten.

Für die Analyse der Daten aus Expertinneninterviews eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse (Kaiser, 2014, S. 90). Diese wurde in vorliegender Arbeit angewendet. Dazu wurden die entstandenen Texte aus den Interviews systematisch analysiert. Im Vordergrund stand dabei die Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten. Gemäss Kaiser (2014, S. 99ff.) und Bogner et al. (2014, S. 73ff.) wurde dazu in mehreren Schritten vorgegangen:

Materialauswahl: In einem ersten Schritt wurde bestimmt, welche Interviews in Textform überführt und so für die weitere Verarbeitung vorbereitet werden. In vorliegender Arbeit wurden alle drei Interviews für den weiteren Forschungsprozess verwendet.

Analyseeinheit definieren: Bevor die Interviewtexte kodiert wurden (siehe unten), wurde der Umfang der Textpassagen festgelegt, welche kodiert werden sollten. Da einzelne Sätze oft zu wenig Information enthalten, wurde die Kodierung auf ganze Abschnitte festgelegt, wie Kaiser (2014, S. 102) dies empfiehlt.

Kategoriensystem erstellen (kodieren): In einem nächsten Schritt wurde ein Kategoriensystem erstellt, nach welchem die Aussagen der Expertinnen analysiert wurden. Sowohl Kaiser (2014, S. 103) als auch Bogner et al. (2014, S. 74) empfehlen in Bezug auf das Expertinneninterview grundsätzlich ein deduktives Vorgehen. Das Kategoriensystem kann aus der bearbeiteten Fachliteratur oder aus den für den Interviewleitfaden entwickelten Themen bzw. Kategorien abgeleitet werden. Lassen sich Textstellen keiner festgelegten Kategorie zuordnen, können zur Ergänzung neue, textnahe Kategorien induktiv gebildet werden (Kaiser, 2014, S. 110ff.).

In vorliegender Arbeit wurde das Kategoriensystem auf den Themen und Unterthemen erstellt, welche für die Entwicklung des Interviewleitfadens erarbeitet wurden (siehe Anhang 3). Folgende deduktiven Kategorien wurden festgelegt: Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien, alters- und entwicklungsangepasste Förderung, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes, Konzept als Leitplanke des Unterrichts, Materialsammlung als Umsetzungshilfe des Konzeptes, Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung und Auswahl der Spiele und Aufgaben. Bei der Bearbeitung der

Interviews konnten nicht alle Aussagen dem bestehenden Kategoriensystem zugeordnet werden. Daher wurde ein ergänzendes, induktives Kategoriensystem erstellt, welches folgende Kategorien umfasst: Umgang mit Heterogenität, Lehrpersonenunabhängigkeit, Einbettung des Konzeptes in die HPS Zug und Hilfsmittel. Die ausgearbeiteten Kategoriensysteme befinden sich in Anhang 5.

Die wörtlich transkribierten Interviews wurden mithilfe der Kategoriensysteme kodiert; alle Textpassagen, welche relevante Aussagen zur Bearbeitung der Fragestellungen enthielten, wurden mit Hilfe von Kategorien markiert (Kaiser, 2014, S. 100). Um den Umfang der Daten zu reduzieren, wurden die Aussagen der Expertinnen nach der Kodierung sinngemäss zusammengefasst, d.h. paraphrasiert (Kaiser, 2014, S. 96). Ein exemplarischer Ausschnitt eines transkribierten, kodierten und paraphrasierten Interviews befindet sich in Anhang 6.

Extraktion: Die Aussagen der Expertinnen wurden nach der Kodierung unter den jeweiligen Kategorien zusammengefasst; thematisch zusammengehörende Stellen wurden zusammengeführt und redundante Aussagen wurden gestrichen. Damit wurde die ursprüngliche Chronologie der Interviews aufgegeben (Kaiser, 2014, S. 106). Die extrahierten Interviews sind in Anhang 7 aufgeführt.

Aufbereitung der Daten: Im nächsten Schritt wurden die verschiedenen Interviews unter dem bestehenden Kategoriensystem zusammengeführt und in Form der Ergebnisse in Kapitel 10.1 (Konzept) und Kapitel 10.2 (Materialsammlung) dargestellt.

Auswertung: In einem letzten Schritt wurden die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert (Kapitel 12.1 und 12.2). Auf dieser Grundlage wurden in Kapitel 13.3 die Fragestellungen beantwortet.

10 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Expertinneninterviews dargestellt. Die Darstellung orientiert sich systematisch an den zu überprüfenden Zielen (siehe Kapitel 6.2 und 7.2) und den dazu entwickelten Kategoriensystemen zur Auswertung der Interviews (siehe Anhang 5). Zu jeder Kategorie werden die Kernaussagen der Expertinnen aufgeführt und mit Zitaten belegt. Die Aussagen zu jeder Kategorie werden zur Übersicht jeweils kurz zusammengefasst.

Um Transparenz zu gewährleisten, wird anhand der Initialen kenntlich gemacht, welche Aussagen von welcher Expertin stammen (BP für Brigitte Portmann, CM für Cornelia Müller und MF für Magda Feldmann).

10.1 Ergebnisse Konzept

Das Hauptziel auf der Konzeptebene war:

Es wird ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.

Die Ergebnisse zu den dazu formulierten Teilzielen werden nachfolgend dargestellt.

Teilziel: Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.

10.1.1 Kategorie: Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien

Unterkategorie: Auswahl des ZGV-Modells

Das ZGV-Modell wird von allen Expertinnen als gute Grundlage für das Konzept beurteilt. CM hält fest: „Dieses Modell ist jenes, das in der Forschungsliteratur überall zitiert wird und das im Moment sehr aktuell ist. Von daher ist das sicher eine gute Grundlage.“ Zudem wird das Modell als hilfreich eingestuft, da es nachvollziehbar und nicht zu komplex ist. BP formuliert es wie folgt: „Ich finde, es ist eine hilfreiche Wahl, da es gut nachvollziehbar ist für Lehrpersonen. Es gibt eine klare Struktur, es gibt eine einfache Form von Zuteilung“. Die Wichtigkeit und auch die gute praktische Umsetzbarkeit der Bereiche „Unpräzise Grössenrepräsentationen“, „Grössenunterscheidung“ und „Grössenrelationen“ des ZGV-Modells werden von der Expertin MF besonders hervorgehoben.

Die Expertinnen sehen aber auch Einschränkungen im Modell. Für BP lässt es Grundlagen ausser Acht: „Was es braucht, noch bevor man mit dem Zahlenaufbau kommt. Es gibt Kinder, bei denen man überhaupt einmal die Lernbeziehung sicherstellen muss. Also Kommunikation, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung die funktionieren, dieser Teil fällt wie weg“. MF findet das Modell zwar gut, aber gleichzeitig relativ anspruchsvoll: „Da kommt zum Beispiel bald einmal vorwärts- und rückwärtszählen; was ist vorher, was ist nachher (...). Also es setzt relativ hoch an und fordert extrem viel. Es kann schon sein, dass es Kinder gibt an einer heilpädagogischen Schule, die so weit kommen, aber wahrscheinlich die wenigsten“.

Unterkategorie: Fachliche Abstützung

Nicht alle fachlichen Grundlagen waren den Expertinnen bekannt. BP formuliert dies so: „Ich muss zugeben, sonst bin ich mit der Theorie, Mathetheorie schwach auf der Brust. Weiss ich wenig. Also habe ich ein paar neue Namen entdeckt in Deiner Arbeit. Ich kann die nicht einschätzen“. Von CM wurde die gute Recherche und das gute Zitieren von mathematischer Fachliteratur hervorgehoben: „Von der Fachdidaktik her haben Sie gute Literatur zitiert und haben Sie auch zu den wesentlichen Dingen die Bücher gelesen“. Von einer Expertin (BP) wurde der Einbezug des ICF in das Konzept als positiv hervorgehoben, ebenso Wygotski als wichtige fachliche Abstützung.

Von CM wurde bemängelt, dass mathematik-didaktisch zwar alles Wesentliche im Konzept enthalten ist, jedoch ein überfachlicher Aspekt fehlt: „Da ist mehr die Frage, müsste man nicht noch überfachlich etwas hineinnehmen, wie zum Beispiel heilpädagogische Diagnostik und Didaktik, aber das müssen sie als HPS Zug entscheiden (...). Es ist wichtig, dass man weiss, wie der soziale Kontext ist und das ist in dem Sinne nicht beschrieben. Oder auch das sinnliche Lernen, das haben sie zwar schon als Leitidee, aber auch nicht gewichtet. Das handlungsorientierte Lernen haben sie drin, das ist auch in der Fachdidaktik gewichtet. Das Heilpädagogische wär mehr noch einzubeziehen“. Auch die Einbettung in die Institution, in bestehende Leitideen und Leitlinien wird von dieser Expertin thematisiert: „Zum anderen eben vielleicht auch Sie als Institution. Da muss man das natürlich auch einbetten. Eben wo ist es eingebettet und da hat man dann vielleicht auch Konzepte, auf die man verweisen kann. Wir haben dies und jenes und da steht das schon und das sind unsere Leitideen und Leitlinien“.

Unterkategorie: Aktualität der Theorien

Eine Expertin (CM) nimmt Stellung zur Aktualität der Theorien: „Eben die Mathedidaktik, da haben sie sehr viel Literatur einbezogen und auch ganz gute. Also wirklich aktuelle, es ist in dem Sinne sehr sauber recherchiert und sehr genau“.

Zusammenfassung der Kategorie „Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien“

Das ZGV-Modell wird von allen Expertinnen als gute, hilfreiche und nachvollziehbare Grundlage für das Konzept beurteilt. Jedoch wird z.T. bemängelt, dass das Modell Lerngrundlagen wie den Aufbau einer Lernbeziehung, die Kommunikation, die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung ausser Acht lässt. Zudem wird das Modell als recht anspruchsvoll für eine heilpädagogische Schule angesehen, da es mit den beschriebenen Lerninhalten relativ hoch ansetzt.

Die aufgeführte Fachliteratur wird, soweit den Expertinnen bekannt, als gut ausgewählt und gut recherchiert beurteilt. Positiv erwähnt wird von einer Expertin der Einbezug von ICF und der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski. Bemängelt wird von einer Expertin die fehlende überfachliche Verankerung; ihrer Meinung nach müsste der heilpädagogische Aspekt, des sinnlichen Lernens oder auch die heilpädagogische Diagnostik und Didaktik, expliziter erwähnt werden. Auch die Einbettung in die Leitlinien der Institution wäre ihrer Meinung nach zu überlegen.

Teilziel: Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsadäquate Förderung auf.

10.1.2 Kategorie: Alters- und entwicklungsadäquate Förderung**Unterkategorie: Spiel- und alltagsintegrierte Förderung**

Der spiel- und alltagsintegrierte Förderansatz wird von allen Expertinnen als wichtig und sinnvoll erachtet. Hervorgehoben wird von zwei Expertinnen besonders die Motivation als wichtiger Faktor in der Förderung; dieser wird in Bezug auf den beschriebenen Förderansatz als hoch eingeschätzt. BP bezeichnet den Förderansatz gar „...als das A und das O in der heilpädagogischen Arbeit. Also die Inhalte brauchen eine Relevanz für die Kinder, es muss Motivation da sein (...) und das ist es dann, wenn es nahe am Lebensalltag der Kinder und wenn es lustvoll ist. Also eben das Spielerische“. Der Alltagsbezug in der Förderung wird von MF auch hinsichtlich der Verknüpfung von Lerninhalten mit dem Alltagsgeschehen und dem Umfeld als sehr wichtig beurteilt; wenn Selbständigkeit das Ziel ist, sollen Lernformen im Alltag umgesetzt werden: „Dann können sie es verknüpfen in ihrem Alltag und Umfeld“.

CM würde den spielintegrierten Ansatz noch mehr ausbauen: „Ja also ich wäre noch ein wenig radikaler in diesem Ansatz. Ich habe gefunden, Sie haben doch sehr viele enge Spiele, also ich denke, da darf man ruhig noch ein wenig ausbauen. Im offenen Setting kann man sehr gut viel Förderung machen und es ginge dann Richtung Spieltutoring“. Sie unterstreicht den Wert des Freispiels für die mathematische Förderung: „Dass man wirklich im Freispiel ein Spieltutoring macht und zum Beispiel einfach mitspielt. Durch das Mitspielen kann man ganz viel mathematische Förderung machen“.

Unterkategorie: Vertiefung von Lerninhalten

Alle Expertinnen sind sich einig, dass es im heilpädagogischen Bereich eine gezielte Vertiefung von Lerninhalten braucht. MF vertieft spezifische Lerninhalte zu Themen wie Uhr, Geld oder Taschenrechner im

eigenen Unterricht meist in kleinen Gruppen (Zweiergruppen) und arbeitet dabei nach dem Spiralprinzip: „Mathe ist einfach auch so vielseitig und ich versuche immer in der Spiralf orm...also dann mache ich wieder zwei Wochen lang an der Uhr und dann lege ich sie wieder weg. Und dann nehme ich wieder die Zahlen und Mengen und dann leg ich sie wieder weg“. Den Nutzen einer Vertiefung von Lerninhalten auf der Basis eines Lehrmittels oder eines Leitfadens sieht BP vor allem darin, dass den Eltern gegenüber die Förderung belegt werden kann: „Also ich denke, zum Teil tut es den Eltern gut, etwas wiederzuerkennen. Damit sie es auch unterstützen können und merken, mein Kind macht richtig Mathe. Ob es für das Kind Sinn macht, überlasse ich der Heilpädagogin“. CM ist der Ansicht, dass es auf Kindergartenstufe keine strukturierten Aufgabenstellungen oder Programme braucht, sondern dass eine Förderung im Spiel ausreichend ist. Eine strukturierte Förderung wird erst ab der ersten Klasse als sinnvoll betrachtet, „wenn sie ins Rechnen kommen“. Sie hält fest: „Sobald, die Zahlen dann grösser werden, finde ich es wichtig, dass für schwache Kinder Visualisierung da ist. Und das braucht dann schon Strukturierung“. CM beurteilt es als positiv, dass die Möglichkeit zur Vertiefung von Lerninhalten explizit im Konzept festgehalten ist.

Unterkategorie: Individuelle Erfassung

Alle Expertinnen erachten es als wichtig, den genauen Lernstand der Schülerinnen zu kennen. Die im Konzept beschriebenen Erfassungsinstrumente waren nicht allen Expertinnen bekannt; zwei Expertinnen kannten den TEDI-MATH (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes, 2009) und auch den Brio-Bahn-Test (Bigger, 2013) vorher nicht. Das Goldstückspiel (Moser Opitz, 2008) war allen drei Expertinnen bekannt. MF beurteilt das Goldstückspiel als positiv, weil es ein Würfelspiel ist: „Ja, das passt mir, weil das ist mit dem Würfel“. Die Auswahl der Erfassungsinstrumente wird von CM als sehr gut beurteilt. Auch die genaue Beschreibung, wie sie verwendet werden, wird positiv beurteilt: „Ich wüsste jedenfalls keine besseren. Und von dem her ist das sehr individualisiert und auch sehr sauber. Und auch, dass sie nachher genau beschreiben, wie man das verwenden kann, das finde ich auch gut. Das ist ja für eine Institutionalisierung sicher gut“. BP und MF halten fest, dass sich auch eigene Beobachtungen zur Standortbestimmung eignen. Nach BP muss sich eine Heilpädagogin dazu jedoch gezielt Zeit nehmen und die Beobachtung als gezieltes Instrument einsetzen: „Wo sie nicht nur sagt, ja das ist mir grad aufgefallen, sondern für sich eine Standardisierung erarbeitet, im Sinne von es ist fix verankert und es ist bewusst ein Beobachten und Standortbestimmen“. Die Expertin ist der Ansicht, dass im Konzept ausdrücklich die Legitimation erteilt werden müsste, dass eigene Erfassungen durchgeführt werden dürfen: „Ich denke, was sie finden wollte, wäre die Legitimation, selber etwas zusammenzustellen. Gerade jemand, der seit fünfzehn Jahren Schule gibt, hat verhältnismässig ein gutes Auge und weiss genau, wie sie es herausfindet“.

Der Vorteil eines Tests wird von zwei Expertinnen darin gesehen, dass er eine objektive Standortbestimmung erlaubt. MF hält jedoch fest, dass der Test auch anderen Personen im Team bekannt sein muss, damit vom Gleichen gesprochen wird. Die Durchführung von Lernstandserfassungen kann nach MF im schulischen Alltag aus Zeitgründen erschwert sein: „Und dann der Zeitfaktor, das ist immer ein Einzelsetting. Diese Zeit sich herauszuschaueln, jetzt gerade auch im Moment in diesem Betrieb, um das wirklich genau anzuschauen...“.

Unterkategorie: Individualisieren

Alle drei Expertinnen befinden, dass das Konzept gute Individualisierungsmöglichkeiten bietet auf der Basis einer „sauberen Standortbestimmung“, wie CM es ausdrückt. Zwei Expertinnen beurteilen die vielfältigen Spiele und Aufgaben als hilfreich, um damit zu Individualisieren. CM: „Und gleichzeitig vielfältige Ideen, um genau diese Individualisierung zu ermöglichen. Also von dem her finde ich es hilfreich für die Individualisierung“. Auch MF findet, dass man mit den Beispielen sehr individualisiert arbeiten kann: „Da kannst Du mit den Beispielen, die Du da bringst, extrem individualisiert arbeiten“.

Nach CM ist das Konzept stark auf das Individualisieren ausgerichtet: „Da ist mehr schubladisieren und genau passend etwas bringen. Und das kann gut sein für ein gewisses Setting, für ein Setting, in dem ich Eins-zu-Eins arbeite, da ist das sicher gut, wenn ich das so mache. Also das finde ich, ist so die Qualität“. In Bezug auf das Individualisieren findet es die Expertin wichtig, die jeweilige Situation und die Motivation des Kindes zu nutzen; ihrer Meinung nach berücksichtigt das Konzept bzw. die Materialsammlung dies nicht: „Und das haben Sie ja auch beschrieben, dass das ja eigentlich Ihre Intention ist, dass es ja schon auch offen sein soll und auch dem Kind entsprechend. Und dann wäre das Vorgehen eher, ich nehme nicht nur einen Basismath, sondern auch die Situation und das Kind und die Motivation und versuche, das zu koppeln (...). Wo ich etwas Situatives nehme, eben wenn er z.B. gerne Autos hat, dann nehme ich Autos (...) oder wenn er im Bähiege ist, dann mache ich da etwas. Das ist da nicht drin“.

Zusammenfassung der Kategorie „Alters- und entwicklungsadäquate Förderung“

Der spiel- und alltagsintegrierte Ansatz wird von allen Expertinnen als wichtig und sinnvoll beurteilt; so wird die Motivation der Kinder im beschriebenen Ansatz als hoch eingestuft. Zudem wird die Verknüpfung von Lerninhalten mit dem Lebensalltag als sehr wichtig beurteilt. Eine Expertin würde den Ansatz noch radikaler umsetzen als im Konzept beschrieben und die Förderung im Freispiel ins Zentrum setzen.

Alle Expertinnen sind sich einig, dass es eine gezielte Vertiefung von Lerninhalten braucht, wie es auch im Konzept festgehalten ist. Die Vertiefung kann in Kleingruppen zu bestimmten Themen stattfinden und sich allenfalls an einem Lehrmittel orientieren. Von einer Expertin wird festgehalten, dass es auf der Kindergartenstufe keine strukturierten Aufgabenstellungen oder Programme braucht, sondern eine Förderung im Spiel ausreichend ist. Sobald es in der ersten Klasse ums Rechnen geht, wird von ihr eine strukturierte Förderung befürwortet.

Alle Expertinnen beurteilen es als wichtig, den genauen Lernstand eines Kindes zu kennen. Die beschriebenen Erfassungsinstrumente werden, soweit bekannt, als sehr gut beurteilt. Positiv hervorgehoben wird von allen Expertinnen, dass durch vorgegebene Erfassungsinstrumente eine Standardisierung und Vergleichbarkeit der Daten erreicht werden kann. Die Durchführung von Lernstanderfassungen sieht eine Expertin jedoch aus Zeitgründen erschwert. Von zwei Expertinnen wird der Wert von strukturierten Beobachtungen der Lehrperson betont.

Alle drei Expertinnen befinden, dass das Konzept gute Individualisierungsmöglichkeiten bietet, auf der Grundlage der vielfältigen Spiele und Aufgaben. Eine Expertin betont, dass das Konzept stark auf das Eins-zu-Eins Setting ausgerichtet ist. Sie hält fest, dass es wichtig ist, die Interessen und die Motivation des einzelnen Kindes miteinzubeziehen und das Material situativ anzupassen; dies ist ihrer Meinung nach im Konzept bzw. in der Materialsammlung nicht berücksichtigt.

Teilziel: Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung.
Teilziel: Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden).

10.1.3 Kategorie: Konzept als Leitplanke

Unterkategorie: Inhalt des Konzeptes

BP beurteilt die Zusammenstellung der Inhalte als sehr gut. Besonders die Prinzipien, welche im Konzept beschrieben sind, werden als sehr hilfreich beurteilt: „...die Prinzipien, die Du gebracht hast, dass es ein aktiver Prozess ist usw. Diese Sachen finde ich super. Da sind wiehaltungsfragen dahinter (...). Die sollen selber vor einem Problem stehen, die sollen selber entdecken. Also das sind die Sachen, die ich absolut hilfreich finde“. Auch die Zusammenstellung der Lerninhalte wurde von dieser Expertin als sehr hilfreich beurteilt.

Nach CM fehlt im Konzept die Beschreibung und der Umgang mit Kindern, die auf einem tieferen Entwicklungsniveau sind: „Das haben sie auch schon beschrieben in diesen Prinzipien wie Ganzheitlichkeit, am Alltag ausgerichtet, nahe beim Kind. Und das haben sie in den Spielen ja schon berücksichtigt (...). Es sind einfach mehr so Wahrnehmungssachen. Und das geht dann mehr in die Vorläuferfähigkeiten hinein. Und in der Pränumerik haben Sie das, glaube ich, in drei Bereichen angesprochen. Aber eben nicht umfassend, jetzt gerade auch betreffend Wahrnehmung“. Sie hält fest, dass in der Materialsammlung zwar basale Lerntätigkeiten miteinbezogen werden, diese im Konzept aber zu wenig explizit als Förderinhalt erwähnt sind: „Bei den Basisfertigkeiten haben Sie das dann ja schon drin, dass das sehr wohl auch sinnlich ist, aber es ist einfach nicht explizit beschrieben, man muss es interpretieren. Aber das hätte wahrscheinlich einfach den Rahmen gesprengt. Denn da haben wir ja wieder andere Instrumente dafür. Vielleicht muss man da einfach sagen, dass das dieser Rahmen ist“.

MF beurteilt das Konzept für den beschriebenen Teilbereich der Zahlbegriffsentwicklung und den festgesetzten Altersbereich als gut und vollständig. Sie hält jedoch fest, dass der pränumerische Bereich im Münchner Lehrplan einen grossen Platz einnimmt und sie selbst diese Inhalte erarbeitet, bevor sie mit der Förderung des Zahlbegriffs beginnt: „Und dann der ganze Münchner Lehrplan. Der eben mit der Raumorientierung anfängt, mit Formen, Mustern, Symmetrie, das mach ich schon extrem viel. Gleiche Gegenstände, gleiche Mengen, Invarianz und Gruppen bilden, rhythmische Reihen...und eigentlich erst dann zu den Zahlen komme. Und das alles, was eigentlich vorher ist, wie viel ich das noch brauche und diese Arbeit halt da irgendwo anfängt. Das musste ich wie zuerst verstehen. Das dauerte ein bisschen“.

BP hält fest, dass darauf zu achten ist, den Zahlenraum nicht zu rigide auf den Bereich eins bis zwanzig zu beschränken, weil die Kinder im Alltag auch grösseren Zahlen begegnen: „Jetzt beispielsweise geht unser Kalender bis einunddreissig. Jemand hat vielleicht am fünfundzwanzigsten Geburtstag und dann lässt man diese Zahl über Jahre weg. Dann finde ich einfach, eine Erweiterung, wie sie der Alltag auch fordert, hilfreich. Dass man sich nicht künstlich einschränkt bis zwanzig, weil wir noch auf der Eingangsstufe sind“.

MF hält fest, dass die Ordinalzahlen (der Erste, Zweite etc.) ebenfalls wichtig sind und im Konzept erwähnt werden sollten.

Unterkategorie: Umsetzbarkeit des Konzeptes

Die Umsetzbarkeit des Konzeptes wird von allen Expertinnen als möglich beurteilt. CM sieht das Konzept als „Hilfsmittel, das die nötige Sicherheit gibt für gezielte Förderung“ und BP hält fest: „Also mit dem Modell und mit der Sammlung dazu gibt es wie einen Orientierungsrahmen, der funktioniert“. Gleichzeitig wirft eine mögliche Umsetzung der Theorie in die Praxis auch Fragen auf, z.B. der Umgang damit, wenn ein Kind in der Zahlbegriffsentwicklung stagniert. So hält BP fest: „Ich bin auch selber immer wieder gescheitert. Mit diesem nicht Wissen, was ich anbieten kann, wenn es nicht weitergeht. Aber das wäre für mich ein spannender Bereich“. Sie beurteilt mögliche Diskussionen darüber, was in der Förderung von einzelnen Kindern Sinn ebenfalls als sehr spannend: „Zum Beispiel ein dreizehnjähriger Jugendlicher, der immer noch die Zahlen 1, 2, 3 übt“ oder „Wie macht es Sinn, auf der Ebene 1 den Zahlenraum zu erweitern?“.

MF sieht den Aufbau des Zahlbegriffs als etwas „enorm Schwieriges“ an. Und stellt die Frage „Und wie kannst Du eine 1 füllen? Das geht ja noch, vielleicht bis 10 geht es noch. Aber nachher...das dünkt mich extrem schwierig“. Auch für sie stellt sich in der praktischen Umsetzung des Konzeptes die Frage, was eine Ausweitung des Zahlenraums genau bedeutet und auch, ob die Kinder zu Abstraktionsprozessen überhaupt fähig sind: „Oder einen Abstraktionsprozess...wenn ich dieses Wort höre, dann frage ich mich, ist überhaupt eines von meinen Kindern zu einem solchen Prozess fähig? Was braucht es, dass man das überhaupt kann? Behaupten, man könne es“.

CM hält fest, dass die Umsetzung des ZGV-Modells in die Praxis zerstückelt wirkt: „Dass man nicht einfach Teilaspekte auf die Praxis überträgt, weil so funktioniert es nicht, dass man einfach etwas aus der Theorie nimmt und das einfach so sehen will (...). Also es ist mehr einfach eine Brille, wie ich draufschaue und wie ich eine Lernbegleitung mache“. Und sie fragt, ob die Förderung auf diese Weise auf dem ZGV-Modell aufbauen kann: „Hilft das dem Kind (...), wenn ich herausfinde, auf welcher Ebenen es jetzt gerade ist und wenn ich nachher eine dieser Übungen mache? Oder mehrere oder so. Das ist die Frage, ob das in dem Sinne hilft“. Als Alternative schlägt sie vor, aufgrund der Lernstanderfassung und der Motivation des einzelnen Kindes die aktuelle Situation, mit für das Kind ansprechenden Materialien, zur Förderung zu nutzen.

Unterkategorie: Roter Faden

Für alle drei Expertinnen ist der rote Faden der Förderung, in Form der drei Ebenen des ZGV-Modells, gut ersichtlich und nachvollziehbar. BP hält fest: „Ich finde auch, Du hast ihn sehr schön aufgenommen nachher, nur schon mit den grafischen Mitteln für die Orientierung“. CM findet die Bandbreite des ZGV-Modells für die HPS angemessen. MF sieht den roten Faden ebenfalls auf den drei Ebenen, hält jedoch fest, dass die dritte Ebene sicherlich nicht von allen Kindern erreicht wird, da bezüglich der Niveaus „die Streuung enorm ist“.

Zusammenfassung der Kategorie „Konzept als Leitplanke“

Zwei Expertinnen beurteilen das Konzept im beschriebenen Teilbereich der Zahlbegriffsentwicklung als sehr gut und vollständig. Die formulierten Prinzipien werden als Grundhaltungen verstanden und von einer Expertin als besonders wichtig hervorgehoben, ebenso wird die Zusammenstellung der Lerninhalte als hilfreich beurteilt.

Für zwei Expertinnen ist der Bereich der Pränumerik bzw. der Umgang mit Kindern auf tieferem Entwicklungsniveau (basale Ebene) im Konzept zu wenig thematisiert. So würden zwar basale Lerninhalte in

die Umsetzung miteinbezogen, im Konzept jedoch zu wenig explizit als Förderinhalte erwähnt. Eine Expertin hält gleichzeitig fest, dass die Ausdehnung auf den Bereich der basalen Fertigkeiten wohl den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte.

Eine Expertin merkt an, dass die Einschränkung des Zahlenraums auf den Bereich der Zahlen von eins bis zwanzig im Konzept zu rigide wirke, eine andere Expertin hält fest, dass der Bereich der Ordinalzahlen im Konzept fehlt.

Die Umsetzung des Konzeptes in den Mathematikunterricht wird von allen drei Expertinnen als möglich beurteilt, da das Modell und die Materialsammlung einen guten Orientierungsrahmen geben. Gleichzeitig wirft eine mögliche praktische Umsetzung bei zwei Expertinnen auch Fragen auf, beispielsweise bezüglich des Umgangs mit stagnierenden Lernfortschritten, der Sinnhaftigkeit von Zahlenraumerweiterungen oder dem möglichen Aufbau von Abstraktionsprozessen.

Eine Expertin hält fest, dass die dargestellte Förderung zerstückelt wirke, da Teilaspekte der Theorie auf die Praxis übertragen würden. Sie fragt sich, ob es dem Kind wirklich hilft, aufgrund der Lernstanderfassung die beschriebenen Spiele zur Förderung zu nutzen, oder ob nicht vielmehr die jeweils aktuelle Situation zur Förderung genutzt werden sollte.

Der rote Faden der Förderung, über mehrere Alters- und auch Entwicklungsstufen hinweg, wird von allen Expertinnen als gut ersichtlich und nachvollziehbar beurteilt. Die Streuung der Niveaus der Kinder wird jedoch als gross beurteilt.

Teilziel: Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.

10.1.4 Kategorie: Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes

Unterkategorie: Verständlichkeit des Konzeptes

Das Konzept wird von CM als sehr gute und kompakte Zusammenfassung beurteilt: „Und auch sehr gut zusammengefasst. Sehr gut, sehr komprimiert und sehr kurz gefasst, was eben auch nicht schlecht ist für ein Konzept, wenn man möchte, dass es gelesen wird“. Auch die praktische Anleitung im Konzept wird als gut, kompakt und klar formuliert beurteilt, sowohl was den Umgang mit den Erfassungsinstrumenten betrifft, als auch die handlungsleitenden Überlegungen zur Auswahl des Förderschwerpunktes. Auch MF beurteilt die praktische Anleitung im Konzept als verständlich: „Ja, das versteht man...also ich habe es verstanden. Das versteht doch wahrscheinlich jeder“.

BP hingegen beurteilt den theoretischen Teil im Konzept als sehr „verknapp“t. Und hält fest: „Man muss ungeheuer dranbleiben, damit man es versteht“. Sie führt das darauf zurück, dass die Verfasserin sich diesbezüglich viel Wissen angeeignet hat: „Das machst Du mit Deiner Überhöhung, weil Du anfangen kannst, Synthesen zu machen. Du bist auf einer total anderen Stufe. Und es geht hier nur darum, das Wissen mitzugeben und die Anwendung zu ermöglichen, der Rest wird sich ergeben.“ Sie empfiehlt, die Anleitung einfacher und praktischer zu formulieren: „Also praktischer im Sinn von, Du machst eine Förderplanung nach ICF. Es lohnt sich, in der Mathe zu schauen, auf welcher Ebene steht das Kind. Die und die Anzeichen helfen dabei, die und die Tests können Dich unterstützen (...). Sag doch einfach: wenn Dir das auffällt, probiere es doch einmal mit dem. Also es müsste ein bisschen mehr wenn - dann sein“.

Unterkategorie: Unklarheiten im Konzept

Von den Expertinnen werden Unklarheiten im Konzept erwähnt. So war für MF anfangs unklar, dass nur der Teilbereich „Zahlbegriff“ im Konzept aufgeführt ist. Dies wurde für sie erst allmählich deutlich: „Einfach am Anfang, als ich noch nicht so klar verstanden hatte, welchen Teilbereich Du herausgenommen hast, da habe ich gestockt, weil ich gemerkt habe, dass ich da ganz viel andere Sachen als Basisfertigkeiten noch üben muss (...). Da musste ich merken, aha, du meinst wirklich den Zahlbegriff und lässt das andere eigentlich bewusst raus“. Auch für BP war dies am Anfang unklar: „Ich glaube, für mich muss die Einleitung, dass es nur für einen Teilbereich ist, noch klarer sein“.

Für BP und auch für CM war beim Lesen nicht klar, aus welchem Grund das Konzept erstellt wurde, bzw. ob von der Schulleitung der Auftrag dazu erteilt wurde. BP: „Ich wusste zu Beginn wie nicht, ob das in dem Sinn vom Schulleiter erwünscht war. Es ist etwas anderes, ob Du eine Materialsammlung machst als Masterarbeit, oder ob das ein Auftrag war, das mal genauer anzuschauen“.

Für BP war die Aufgabenanalyse des Goldstückspiels in der praktischen Anleitung des Konzeptes nicht verständlich; es wurde einerseits als Förderinhalt verstanden, andererseits war die Bedeutung der Zahlen in der Aufgabenanalyse nicht nachvollziehbar: „Du hattest da eine Aufgabenstellung des Goldstückspiels, eingeordnet ins ZGV-Modell. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich weiss nicht, was die Zahlen bedeuten, auf was sich die genau beziehen (...). Also da fehlt mir der Kontext“.

Zusammenfassung der Kategorie „Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes“

Die Verständlichkeit des Konzeptes wird von zwei Expertinnen als sehr gute, kompakte und verständliche Zusammenfassung beurteilt. Eine Expertin beurteilt den theoretischen Teil hingegen als zu „verknappert“ und empfindet ihn als zu anspruchsvoll. Sie empfiehlt insbesondere die praktische Anleitung einfacher zu formulieren.

Von den Expertinnen wird auf Unklarheiten im Konzept hingewiesen. Für zwei Expertinnen ist nicht klar genug beschrieben, dass sich das Konzept auf den Teilbereich „Zahlbegriffsentwicklung“ beschränkt. Dies müsste für sie noch deutlicher formuliert werden. Für zwei Expertinnen war zudem nicht ganz klar, aus welchem Grund das Konzept erstellt wurde, bzw. ob dies im Auftrag der Schulleitung geschah.

Die Aufgabenanalyse des Goldstückspiels war für eine Expertin unklar, insbesondere da die Bedeutung der Zahlen in Klammern nicht erklärt wurde.

In den Interviews wurden von den Expertinnen auch Themen angeschnitten, welche nicht im Zielsystem des Konzeptes erfasst waren. Auf der Grundlage dieser Themen wurden die induktiven Kategorien gebildet (siehe Kapitel 10.5). An dieser Stelle werden die entsprechenden Ergebnisse dargestellt.

10.1.5 Kategorie: Umgang mit Heterogenität

Für die Expertin CM ist der Umgang mit Heterogenität ein zentraler Aspekt in der Förderung. Sie bemängelt an dem Konzept, dass es in erster Linie auf die Förderung der Kompetenzen in einem Eins-zu-Eins Setting ausgerichtet und nicht für das Arbeiten in heterogenen Gruppen konzipiert ist: „Und in der Umsetzung habe ich gesehen, es ist wirklich auf die Kompetenzen [ausgerichtet]. Und überhaupt nicht in heterogenen Gruppen gedacht (...). Und eigentlich muss das wie ergänzend in heterogenen Lernumgebungen oder mit heterogenen Lerngruppen sein, mit auch homogenen Lerngruppen oder spezifischer individueller Förderung.“

Das ergänzt sich ja meistens. Sie haben den Fokus aber sicher auf das andere gelegt, von mir aus gesehen“. Sie hält fest, dass der Umgang mit Heterogenität zwar mit ein paar Sätzen beschrieben ist, dies aber ihrer Meinung nach nicht ausreicht. Sie schlägt vor, den Umgang mit dem Thema Heterogenität in einem Beispiel explizit aufzuzeigen: „Es ist vielleicht kurz beschrieben, aber nicht gezeigt. Es ist nicht exemplarisch gezeigt, bzw. ich kann es schon wieder hineininterpretieren, oder es hat auch ganz viele Aufgaben, die offen sind. Und da kann ich schon sehen, die gehen ja schon in heterogenen Gruppen (...). Und wie schaffen Sie, dass wenn sie diesen Schwerpunkt wählen, das andere auch noch irgendwie präsent zu halten. Dann würd ich halt sagen, im Minimum in einem Beispiel, das man drin hat“.

Zusammenfassung der Kategorie „Umgang mit Heterogenität“

Die Expertin CM hält fest, dass das Konzept stark auf die Kompetenzen einzelnen Kinder ausgerichtet ist und sich für ein Eins-zu-Eins Setting eignet. Für sie stellt sich die Frage, wie in einer heterogenen Gruppe gearbeitet wird. Sie hält fest, dass dies zwar kurz im Konzept beschrieben ist und mit den offenen Aufgaben der Materialsammlung umgesetzt werden kann, beurteilt dies aber als nicht ausreichend explizit. Sie empfiehlt, die Umsetzung in heterogenen Gruppen mit einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen.

10.1.6 Kategorie: Lehrpersonenunabhängigkeit

Von der Expertin CM wird bemängelt, dass das Konzept das soziale Lernen zu wenig berücksichtigt und stark auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind ausgerichtet ist: „Es ist stark auf die Lehrperson - Kind Interaktion ausgerichtet, als Zone der nächsten Entwicklung...aber es wäre ja auch möglich, dass man einfach sagt, okay, jetzt spielt ihr mal zusammen UNO. Das Selbständige ist in dem Sinne wie nicht so drin. Dass sie selbständig ein Spiel machen oder selbständig etwas machen. Da war ich nicht sicher, ob Sie das immer mitdenken“. Sie schlägt vor, das soziale Lernen stärker für die Förderung zu nutzen: „Ein Peer eben wieder, das auf der Zone der nächsten Entwicklung wäre, das ein Peer-Tutoring machen könnte“. BP erwähnt im Zusammenhang mit unterschiedlichen Lernsettings, dass Beispiele zum selbständigen Bearbeiten aufgeführt sind: „Also Du hast da auch Beispiele, die ein Kind selber bearbeiten kann. Das muss wie zugänglich sein“.

Zusammenfassung der Kategorie „Lehrpersonenunabhängigkeit“

Die Expertin CM bemängelt, dass das Konzept stark auf die Lehrperson - Kind Interaktion ausgerichtet ist und das selbständige, bzw. das soziale Lernen im Konzept zu wenig berücksichtigt wird. BP stellt fest, dass Beispiele zum selbständigen Bearbeiten vorhanden sind.

10.1.7 Kategorie: Mögliche Einbettung des Konzeptes in die Institution

BP sieht den Wert eines Konzeptes darin, eine gemeinsame Basis zu schaffen und somit eine gemeinsame Sprache zu sprechen: „Ich glaube, mit diesem Konzept hast Du einerseits eine Landkarte geschaffen, bei der man über das Gleiche spricht, in der gleichen Sprache und sich am Gleichen orientiert“. Hier wäre ihrer Meinung nach zu überlegen, ob es Sinn macht, das Konzept nicht nur im Klassenteam der Eingangsstufe umzusetzen, sondern auch klassenübergreifend anzuwenden: „So kannst Du es lassen, wenn es in der Eingangsstufe der HPS Zug ein Konzept ist (...). Wenn Du aber sagst, das würde eigentlich Sinn machen, dass wir auch über das Haus anschauen, wie nimmt man das auf und wie arbeitet man mit dem weiter, reden wir bei einer Übergabe über die gleichen Ebenen. Dann kannst Du sagen, ich habe ein Konzept

entwickelt für die Eingangsstufe, ich würde es aber gerne im Team vorstellen. Vielleicht ergibt sich ein Konzept daraus für die Schule“.

Zusammenfassung der Kategorie „Mögliche Einbettung des Konzeptes in die Institution“

Die Expertin BP gibt zu bedenken, dass bei einem Konzept zu überlegen ist, wie es in die Institution eingebettet werden soll. Insofern stellt sich die Frage, ob das Konzept auch klassenübergreifend zu verankern wäre. Dazu könnte es beispielsweise in einem ersten Schritt dem Team vorgestellt werden.

10.1.8 Kategorie: Hilfsmittel

Von MF wird das Thema Hilfsmittel erwähnt. So vermisst sie bei der Aufgabe ‚Ziffernformen legen‘ (siehe Materialsammlung, S. 16), die Einbettung der Zahl in das Zehnerfeld: „Das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber es ist...ja das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre jetzt da schön. Wenn man sehen würde, die Eins ist ein Teil eines Zehnerstreifens, der erste Teil“. Sie stellt fest, dass das Thema Hilfsmittel im Konzept nicht explizit erwähnt wird: „Ich habe mir dann schon überlegt, wo sind die Hilfsmittel oder wie kommst Du zu den Hilfsmitteln, oder was nimmst du da? Bietest Du die Finger an, oder den Abaco oder Plättchen zum Wegschieben? Aber das kommt ja dann schon hinten wieder bei den Beispielen“.

Zusammenfassung der Kategorie „Hilfsmittel“

Von der Expertin MF wird das Thema Hilfsmittel eingebracht. Ihr fehlt im Konzept die Erwähnung und auch das Festlegen von Hilfsmitteln, wie beispielsweise dem Abaco, den Wendeplättchen, dem Zehner- oder Zwanzigerfeld.

10.2 Ergebnisse Materialsammlung

Das Hauptziel auf der Ebene der Materialsammlung war:

Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erstellt. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Die Ergebnisse zu den dazu formulierten Teilzielen werden nachfolgend dargestellt.

Teilziel: Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.

Teilziel: Die Systematik der Förderung ist in der Materialsammlung sichtbar.

10.2.1 Kategorie: Materialsammlung als Umsetzungshilfe

Unterkategorie: Materialsammlung als Hilfestellung

Von zwei Expertinnen wird die Materialsammlung als sehr hilfreich beurteilt. MF hält fest: „Ja, das finde ich sehr. Ich finde Du machst auch viele Hinweise, wo man was finden könnte. Und ich finde, das sind wichtige Hinweise. Und ich habe gemerkt, ich brauche die auch. Also die Beispiele sowieso“. Als besonders hilfreich wird von ihr der Hinweis auf die Ziffernschreibkurse im Internet empfunden: „Oder eben diese Hinweise wie der Ziffernschreibkurs von Wegener finde ich extrem wichtig, damit arbeite ich viel. Finde ich super, wenn Du

solche Hinweise machst, die sind hilfreich“. CM beurteilt es als hilfreich, dass Unterrichtsmaterialien einbezogen werden, die bereits vor Ort, d.h. im Schulzimmer vorhanden sind. Jedoch ist sie der Meinung, dass Fachpersonen eigentlich gar keine Hilfestellung benötigen würden: „Ich finde, die müssten eigentlich gar keine Materialsammlung haben, die sollten das können“.

Unterkategorie: Systematik der Materialsammlung

Die Systematik der Materialsammlung wird von allen drei Expertinnen als ganz klar und übersichtlich beurteilt. Von BP werden in diesem Zusammenhang die grafischen Mittel als sehr hilfreich empfunden: „Auch die Zuordnung nachher mit den Farben und den Unterkategorien, welche sich wieder auf die Themen vorne bezieht. Das geht auf. Was ich übrigens auch sehr schätze. Ich bin jemand, der sich visuell orientiert und es gibt andere, die brauchen das nicht. Aber ich merke, für mich ist das extrem hilfreich“.

CM stellt die Frage, ob der Ziffernschreibkurs korrekt der Systematik des Modells zugeteilt ist und wirklich zu den Basisfertigkeiten gehört: „Genau hier habe ich mir überlegt, ob das wirklich bei den Basisfertigkeiten ist. Ein Schreibkurs“. Sie argumentiert, dass in dem Modell der Entwicklungsbereich bis sieben Jahre beschrieben ist, jedoch das Ziffernschreiben Stoff der ersten Klasse ist: „Denn da muss ich sagen, nein, das ist nicht drin. Denn es ist ja erst in der ersten Klasse Stoff, erstens, und zweitens habe ich ganz viele Kinder, die das noch nicht können, richtig schreiben im Kindergarten (...). Und darum finde ich, Kenntnis ja, aber so klein schreiben nein, würde ich sagen“.

Zusammenfassung der Kategorie „Materialsammlung als Umsetzungshilfe“

Zwei Expertinnen bewerten die Materialsammlung mit den vielen Beispielen und praktischen Hinweisen als sehr hilfreich, während eine Expertin der Meinung ist, dass eine Fachperson eigentlich keine Hilfestellung benötigt.

Die Systematik der Materialsammlung wird von allen drei Expertinnen als ganz klar und übersichtlich beurteilt. Eine Expertin erwähnt dabei die Visualisierung anhand der Farben und der Unterkategorien als sehr hilfreich.

Eine Expertin vertritt die Ansicht, dass der Ziffernschreibkurs nicht zu den Basisfertigkeiten gehört, da dies Erstklassstoff ist.

Teilziel: Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.

10.2.2 Kategorie: Auswahl der Spiele und Aufgaben

Unterkategorie: Alters- und entwicklungsadäquate Spiele und Aufgaben

Die Spiele und Aufgaben der Materialsammlung werden von allen drei Expertinnen als alters- und entwicklungsangemessen beurteilt. MF beschreibt dies so: „Die Beispiele sind nahe an einer Welt von Kindern in diesem Alter“. CM streicht positiv hervor, dass besonders im Bereich der Basisfertigkeiten die Spiele sehr handlungsorientiert sind und auch die sensomotorische Entwicklungsstufe abdecken: „...dass Sie sehr viele handlungsorientierte Sachen machen. Und hier ist ja noch Graphomotorik drin, mit Knete und so. Das ist ja sehr sinnlich. Da hat es sehr viel Sensomotorisches noch drin“. Auch hält sie fest, dass die Spiele auf verschiedene Entwicklungsniveaus angepasst werden können, auch wenn es ihrer Meinung nach

nicht explizit beschrieben ist: „Oder auch Zahlen suchen, das kann man ja auf ganz unterschiedliche Weise. Bei einem Teil der Kinder kann man ja einfach noch eine dicke Zahl in die Hand geben und dann ertasten sie diese und gehen herum und suchen sie (...). Das ist sicher hier gut möglich. Das ist hier nicht explizit beschrieben, aber da sind dann unten verschiedene Aufgaben zusätzlich, bei denen es darum auch geht“.

MF hält fest, dass die Spiele die Möglichkeit bieten, gleichzeitig verschiedene Fertigkeiten zu üben und sie auch individuell an das einzelne Kind anpassen lassen: „Ich meine da [zeigt auf das Spiel ‚Legotürme bauen‘], übst Du dann grad noch gleichzeitig die Lego zusammenstecken. Ich mache dann manchmal bei so etwas, dass sie es nicht mit den Fingern nehmen müssen, sondern mit dem Teesieb, gerade bei den Kindern, die feinmotorisch Mühe haben. Aber eben, das sind so Details, die man sich selber noch dazu denken kann (...). Und wie man das dann ausführt, das muss man dann von Kind zu Kind schauen“.

Unterkategorie: Auswahl und Inhalt der Spiele

CM empfindet den Einbezug von Kindergarten- und Alltagsmaterialien als hilfreich und auch sehr wichtig: „Das ist wie etwas, das ich schön finde, wenn es mit so Alltagsmaterialien gemacht wird. Dann regt es auch an, ja ich kann das mit allem machen. Das finde ich sehr wichtig, dass man wenn möglich Alltagsmaterial nimmt“. MF empfindet die Auswahl der Spiele und Aufgaben als sehr gut, aber auch als aufwändig, weil dazu viel Material benötigt wird: „Ja, das hat mich sehr gut gedünkt. Es ist einfach relativ aufwändig, denke ich. Mit Material besorgen, mit Material parat machen (...). Da bist Du extrem am Material suchen, Material zusammenstiefeln. Und Mathe habe ich manchmal das Gefühl, gibt es nicht so allerhand viel. Viele erhältliche Spiele finde ich für unsere Schüler relativ unbrauchbar. Da musst Du parat machen und herstellen oder dem Thema anpassen. Wenn es Pinguine sind, dann sind es Pinguine und nachher sind es wieder Schmetterlinge. Da musst du das ganze Material wieder umstellen“.

CM betont den Wert des Freispiels im Kindergarten als sehr wichtige Förderressource: „Ich sehe das immer wieder (...), dass man das nicht vergisst, die Ressource des Freispiels und der Tradition des Kindergartens, die eine riesige Ressource ist (...). Aber ich finde, das ist eine riesen Ressource und die darf man nicht vergessen. Und gerade für die individuelle Förderung ist die riesig“. Sie hätte sich gewünscht, dass mehr Beispiele im offenen Setting aufgeführt wären und dass diese sichtbarer und prominenter platziert wären, z.B. mit Foto: „Und das [Freispiel] ist wie etwas, was da nicht drin ist. Und ich denke, sie hätten wahrscheinlich diesbezüglich noch viel mehr Kompetenzen, um das eben reinzubringen. Und das möchte ich Sie eben bestärken, tun sie das ruhig hinein. Tun Sie das rein (...). Nein ich meine, es ist einfach oben bei den Beispielen nicht. Ich meine, da oben sind immer strukturierte. Unten schon, unten hat es viele offene, aber oben nicht“.

Von den Expertinnen werden Anregungen und Ideen für weitere Spiele und Aufgaben gegeben, welche sich bei Ihnen selbst bewährt haben. So wird zum Beispiel von CM der Einbezug von Bilderbüchern in die Förderung erwähnt: „Und hier habe ich gedacht, warum Sie nicht auf Bilderbücher sind. Es gibt ja diverse Bilderbücher, in denen das ja auch thematisiert ist“. Auch erwähnt sie, dass es in Kindergartenlehrmitteln weitere gute Anregungen für Spiele gibt. Von MF wird positiv hervorgehoben, dass sich in der Materialsammlung nicht nur selbstgemachte Spiele befinden, sondern dass auch reguläre, käufliche Spiele vorkommen: „Und gleichzeitig kommt da aber auch wieder ein ‚Elfer raus‘, was ich sehr schön gefunden habe, da es eigentlich ein Regelspiel ist und dann nicht alles so HPS mässig aufbereitet ist. Sondern es kommen Spiele vor, die es tatsächlich gibt“. Positiv beurteilt sie, dass in der Materialsammlung die

Themenbereiche „Essen“ und auch „Körper“ miteinbezogen werden: „Und super finde ich immer mit Essen, das finde ich immer super. Da sind sie voll dabei. Und der Einbezug der Körperteile fand ich auch sehr schön“.

Zusammenfassung der Kategorie „Auswahl der Spiele und Aufgaben“

Die Spiele und Aufgaben werden von allen drei Expertinnen als alters- und entwicklungsadäquat beurteilt. Eine Expertin beurteilt es positiv, dass die Spiele im Bereich der Basisfertigkeiten sehr handlungsorientiert sind und auch die sensomotorische Entwicklungsstufe abdecken. Von den Expertinnen wird auch festgehalten, dass sich die Spiele an verschiedene Entwicklungsniveaus anpassen lassen und so eine Differenzierung erlauben. Eine Expertin stellt fest, dass mit den Spielen verschiedene Fertigkeiten geübt werden können, z.B. zählen und Lego zusammenstecken. Positiv beurteilt wird von einer Expertin der Einbezug von regulären Spielen und auch von motivierenden Themen wie Esswaren oder Körperteile.

Die Auswahl der Spiele und Aufgaben wird als gut umsetzbar beurteilt. Positiv hervorgehoben wird von den Expertinnen, dass unterschiedliche Materialien benutzt werden können und so Anpassungen an bestehendes Material oder auch aktuelle Unterrichtsthemen möglich sind. Eine Expertin findet die Auswahl der Spiele zwar gut, aber auch sehr aufwändig, weil viel Material benötigt wird.

Eine Expertin betont, dass der Einbezug des Freispiels in die Förderung zentral ist und dieses Potential in Konzept und Materialsammlung mehr für die Förderung genutzt werden sollte. Sie wünscht sich mehr offene Beispiele in der Materialsammlung, bzw. dass die bereits aufgeführten offenen Beispiele sichtbarer mit Foto platziert würden.

Teilziel: Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben eine einfache Handhabung der Materialsammlung.

Teilziel: Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.

Teilziel: Die Idee und Handhabung der Materialsammlung ist nachvollziehbar beschrieben.

10.2.3 Kategorie: Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung

Unterkategorie: Übersichtlichkeit der Darstellung

Die Darstellung der Materialsammlung wird von allen Expertinnen als klar und ansprechend beurteilt. So wird die grafische Darstellung als hilfreich empfunden, da sie eine gute Orientierung erlaubt. BP formuliert dies folgendermassen: „Ich finde auch, Du hast das sehr schön aufgenommen nachher, nur schon mit den grafischen Mitteln für die Orientierung für denjenigen, der es anschaut“. Positiv hervorgehoben wird von zwei Expertinnen die Visualisierung mit den Fotos. So hält MF fest: „Finde ich sehr hilfreich mit dem Bild, mit dem Foto. Es reicht aber auch, das muss nicht mehr sein. Ich finde es super, grad auf einer Seite“.

Unterkategorie: Verständlichkeit der Spiele

Die Verständlichkeit der Spiele wird von zwei Expertinnen als klar und gut nachvollziehbar beurteilt. MF hält fest: „Und dann die Beispiele sind auch klar. Die finde ich klar, das würde ich alles so stehen lassen“. Auch BP stellt fest: „Ich hatte eigentlich das Gefühl, es seien alle sehr gut nachvollziehbar. Ich habe nichts gesehen, wo ich gar nicht drausgekommen wäre, was Du meinst“. CM hatte Fragen zu einzelnen Spielen, welche für sie unklar waren. So sah die Expertin im Spiel ‚Türme bauen‘ (siehe Materialsammlung, S. 23)

den Sinn des Spieles nicht: „Und was ist dann das Produkt? Dann teilen sie sie wieder neu? Und an dem bleiben sie fünf Minuten?“. Auch der Spielverlauf der Spiele ‚Süssigkeiten verteilen‘ (siehe Materialsammlung, S. 25), ‚Münzen werfen‘ (siehe Materialsammlung, S. 38) ‚Legotürme bauen‘ (siehe Materialsammlung, S. 39) und das Spiel ‚Eierkartonmemory‘ (siehe Materialsammlung, S. 35) ist für CM unklar: „Und das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, wie das genau geht. Aber vielleicht ist das nach einmaligem Durchlesen noch nicht gegangen. Ich habe das wirklich nicht dreimal gelesen, nur einmal“.

Unterkategorie: Handhabung der Materialsammlung

Die Einführung der Materialsammlung wird von allen Expertinnen als verständlich und gelungen beurteilt. CM hält fest: „Das ist verständlich. Und ist da ja auch visualisiert. Und die Literaturbezüge sind wieder schön da“. MF beurteilt die Einführung der Materialsammlung ebenfalls positiv: „Die finde ich klar. Ich finde sie schön unterteilt und gegliedert. Es ist super, da fehlt jetzt eigentlich gar nichts“.

Im Umgang mit der Materialsammlung ist für zwei Expertinnen klar, dass man diese beliebig anpassen und erweitern kann. In diesem Sinne beurteilen sie die Materialsammlung als gut umsetzbar. BP formuliert es so: „Es ist sicher gut umsetzbar. Auch da man es mit unterschiedlichen Materialien machen kann, die man gut anpassen kann“.

Die Aufzählung weiterer, ähnlicher Aufgaben wird von CM als hilfreich beurteilt: „Ich finde, wenn Sie wirklich so offene Sachen formulieren, die auch so weitergehen, dann finde ich das hilfreich. Oder eine gute Auswahl. Dass sie da einfach so Aufzählungen machen, wie man das weiter machen kann. Ich finde, das ist anregend, dass man wie denkt, ja so kann ich das auch weitermachen. Das ist so exemplarisch und man kann noch ganz viel mehr“. Sie schlägt vor, dies mit weiteren Aufführungszeichen noch kenntlicher zu machen: „Wie vielleicht noch öffnen mit Pünktchen. Dass es nicht so aussieht, als ob es abschliessend wäre (...). Dann ist es wie klar, okay, so kann ich mal beginnen und nachher muss ich aber selber noch weiterentwickeln, was ja Fachleute auch können. Dann geht es ja eigentlich nicht um ein Beispiel, sondern dass man auch...es ist mehr ein Impuls“. CM thematisiert diesbezüglich später im Interview, dass man die Förderinhalte auch in anderen Settings, wie im Projektunterricht, im Wald oder im Kochen umsetzen könnte. Sie hält fest, dass dies im Konzept bzw. der Materialsammlung nicht erwähnt wird: „Und auch, dass man weiss, wo das Kind steht. Und dann geht man hin und macht etwas mit dem Kind. Das muss man zum Beispiel auch im Projektunterricht. Oder man kann auch Mathe und Kochen machen. All diese Sachen könnte man auch im Kochen umsetzen. Oder eben im Wald. Und das ist wie etwas, was da nicht drin ist“. Später hält sie fest: „Eben, man könnte ja alles auch in dem Sinn übertragen. Das ist schon so. Und zum Teil haben Sie das auch beschrieben“.

CM schlägt vor, Spielpläne als Kopiervorlagen im Anhang anzufügen, als Hilfestellung für andere Lehrpersonen: „...dass sie die Spielpläne als Kopiervorlage hinten haben (...). Oder wie hier, da haben Sie das ja beschrieben. Und das kann man jetzt selber machen, das kann man jetzt adaptieren“.

CM versteht einige Aufgaben als isolierte Handlungen, z.B. ‚Elefanten füttern‘ (siehe Materialsammlung, S. 12) oder ‚Autos zählen‘ (siehe Materialsammlung, S. 29). Mit der Erklärung der Autorin wird für sie ersichtlich, dass diese je nach Situation in eine Spielhandlung eingebunden werden können. CM: „Ah, mit einer Geschichte dann (...). Darum habe ich gefunden, wenn ich jetzt das Bild sehe, dann hätte ich grad gefunden, ist das das richtige Symbol dafür? Aber wenn Sie es natürlich in eine Geschichte verpacken, dann

ist das natürlich für die Kinder kein Problem (...). Aber in der Spielhandlung macht das ja Sinn für die Kinder. Und da unten haben Sie auch ganz viele Sachen beschrieben, wie Sie das machen“.

Zusammenfassung der Kategorie „Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung“

Die Darstellung der Materialsammlung wird von allen Expertinnen als klar, ansprechend und hilfreich empfunden. Von zwei Expertinnen wird die Verwendung von Fotos zur Veranschaulichung als besonders positiv hervorgehoben. Von einer Expertin wird die Seitenansicht (pro Schwerpunkt eine Seite) als sehr positiv beurteilt.

Die Verständlichkeit der Spiele wird von zwei Expertinnen als klar und gut nachvollziehbar beurteilt. Für eine Expertin sind einzelne Spiele unklar.

Die Einführung der Materialsammlung ist für alle drei Expertinnen verständlich und wird als gelungen beurteilt. Besonders die Visualisierung wird positiv hervorgehoben.

Im Umgang mit der Materialsammlung ist für zwei Expertinnen klar ersichtlich, dass diese beliebig ergänzt und angepasst werden kann. Die dritte Expertin beurteilte die aufgeführten Beispiele zwar als Impulse, selber weitere Aufgaben und Spiele zu entwickeln; sie bemängelt jedoch, dass in der Materialsammlung nicht explizit beschrieben ist, dass die Inhalte auch auf andere Lernbereiche wie das Kochen oder den Wald übertragen werden können. Für sie ist zudem in der Materialsammlung nicht ersichtlich, dass die aufgeführten Aufgaben in Spielhandlungen eingebaut werden können.

Eine Expertin fände es hilfreich, die Spielpläne im Anhang anzufügen.

11 Methodische Kritik

An dieser Stelle werden der Forschungsprozess und die daraus resultierenden Ergebnisse kritisch reflektiert und anhand der Datenerhebung, der Datenauswertung und der Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002) überprüft (vgl. Kapitel 9.1).

Datenerhebung

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen wurde darauf geachtet, dass sie die Kriterien von Expertinnen nach Bogner et al. (2014) erfüllen (siehe Kapitel 9.2). Durch die Auswahl wurde jedoch unter Umständen bereits ein bestimmter Blickwinkel auf die Arbeit festgelegt; so umfasst das Wissen von Expertinnen Fachwissen und Wissen um organisatorische Abläufe, welches sie in ihrer persönlichen, beruflichen Laufbahn gewonnen haben. Darüber hinaus sind im Wissen der Expertinnen immer auch subjektive Sichtweisen, Interpretationen und Deutungen enthalten (Bogner & Menz, 2009). Somit werden Sachverhalte unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet und stellen überdies auch Momentaufnahmen dar.

Für die Interviews wurden drei Expertinnen ausgewählt (vgl. Peter, 2015); die Ergebnisse können aufgrund der Grösse der Stichprobe daher nicht als repräsentativ gesehen werden, jedoch dienen sie als Anlass, Ausrichtung und Inhalt von Konzept und Materialsammlung kritisch zu überdenken.

Bei der Auswahl der Expertinnen wurden zwei Personen aus dem Umfeld der HPS Zug berücksichtigt. Deren Nähe zur HPS war einerseits für die Überprüfung von Konzept und Materialsammlung von Vorteil, da Abläufe und Klientel der HPS bekannt waren, andererseits kann nicht ausgeschlossen werden, dass die

persönliche Nähe zur Forscherin ihre Einschätzung mitbeeinflusst hat. So spielen bei Interviews auch Interaktionseffekte zwischen Interviewerin und Expertin eine Rolle, diese können die Aussagen beeinflussen (vgl. Bogner et al., 2014, S. 81).

Die Entwicklung der Interviewfragen orientierte sich an den erarbeiteten Zielsystemen; die Herleitung wurde offengelegt und damit für Drittpersonen nachvollziehbar gemacht. Hier muss jedoch eingeräumt werden, dass sowohl der Inhalt als auch die Art der Fragen die Aussagen der Expertinnen mitbeeinflussen können. Gleichwohl wurde bei den Interviews deutlich, dass die Expertinnen bestimmte Themen und Ansichten teilweise nachdrücklich und wiederholt einbrachten. Daraus kann geschlossen werden, dass wichtige Themen auch unabhängig von den Fragen platziert wurden.

Datenauswertung

Die Aussagen der Expertinnen wurden mit einem Recorder aufgenommen und wörtlich transkribiert. Dadurch wurde sichergestellt, dass kein Datenmaterial verloren ging und die Daten zur weiteren Verarbeitung vollumfänglich genutzt werden konnten. Für die Analyse der Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewendet, die Auswertung wurde kategorienbasiert ausgeführt. Bei der Kategorisierung der Interviews stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Aussagen eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden konnten, z.T. gab es Überschneidungen. Durch mehrere Überarbeitungsdurchgänge konnten die Zuordnungen verfeinert werden; indem die Kodierung über die verschiedenen Interviews hinweg vereinheitlicht wurde, konnten die Aussagen der Expertinnen miteinander verglichen werden. Bei der Paraphrasierung der Textstellen wurde darauf geachtet, die Aussagen der Expertinnen möglichst bedeutungsnahe zusammenzufassen. Eine subjektive Färbung der Formulierungen durch die Forscherin, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Gütekriterien qualitativer Forschung

Verfahrensdokumentation: Der Forschungsprozess wurde detailliert beschrieben und begründet. Um alle Schritte des Prozesses nachvollziehbar zu machen, wurde beispielsweise die Herleitung des Kategoriensystems oder der Interviewfragen genau dokumentiert und in Anhang 3 und Anhang 4 einsehbar gemacht. Der Auszug eines transkribierten, kodierten und paraphrasierten Interviews gibt einen Einblick, auf welche Weise die Interviews bearbeitet wurden (Anhang 6). Um Transparenz zu gewährleisten, sind zudem alle extrahierten Interviews vollständig in Anhang 7 einsehbar.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen stellen ein zentrales Merkmal qualitativer Ansätze dar. Da sie nicht beweisbar sind, müssen sie argumentativ begründet werden. Die Interpretation der Ergebnisse wird in Kapitel 12 mit Argumenten untermauert; diese nehmen Bezug zum Theorieteil dieser Arbeit und sind mit Literaturangaben belegt.

Regelgeleitetheit: Das Forschungsvorgehen wurde systematisch durchgeführt und begründet (siehe Kapitel 9.5). Die Analyse der Daten erfolgte nach den Schritten der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kaiser (2014) und Bogner et al. (2014).

Nähe zum Gegenstand: geforscht wurde direkt vor Ort, am Arbeitsplatz der jeweiligen Expertin. Es wurde ein offenes Verhältnis angestrebt, die Intention des Forschungsprozesses wurde offengelegt, ebenso die geplante Auswertung der Daten. Durch die Nähe der Expertinnen zum Forschungsgegenstand, d.h. zur

mathematischen Förderung, kann von einer Interessensübereinstimmung zwischen Expertinnen und Forscherin ausgegangen werden.

Kommunikative Validierung: dieser Schritt wurde aus zeitlichen Gründen im Rahmen dieses Forschungsprozesses nicht ausgeführt. Jedoch wurde den Expertinnen angeboten, ihnen die fertige Masterarbeit bei Interesse vorzulegen. Allenfalls werden die Expertinnen danach Rückmeldungen abgeben, welche in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen können.

Triangulation: Im Forschungsprozess wurden verschiedenen Datenquellen in Form der drei unterschiedlichen Expertinnen einbezogen, so ergab sich ein erweitertes Bild und die jeweiligen Ergebnisse konnten miteinander verglichen werden. Der Einbezug von unterschiedlichen Forschungsmethoden konnte im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht realisiert werden. Im nächsten Schuljahr ist jedoch die direkte Produkterprobung in die Praxis geplant (siehe Ausblick Kapitel 14). Eine Auswertung der Daten durch verschiedenen Interpreten, konnte leider nicht umgesetzt werden, da diese Masterarbeit als Einzelarbeit geschrieben wurde und der Einbezug einer Drittperson nicht leistbar war.

Diskussion

Im Folgenden werden die Ziele von Konzept und Materialsammlung ausgewertet. Dazu werden die Ergebnisse der Expertinneninterviews (siehe Kapitel 11) zusammengefasst und interpretiert. Die Interpretationen werden argumentativ begründet, unter anderem mit den im Theorieteil erarbeiteten Grundlagen. Danach werden die für das Forschungsprojekt handlungsleitenden Fragestellungen beantwortet (siehe Kapitel 13.3).

12 Auswertung der Ziele

Die Auswertung der Ziele von Konzept und Materialsammlung orientiert sich - analog zu der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 10 - an den Zielsystemen von Konzept und Materialsammlung (siehe Kapitel 6.2 und 7.2) und den dazu entwickelten Kategoriensystemen zur Auswertung der Interviews (siehe Anhang 5).

12.1 Konzept

Folgendes Ziel wurde mit dieser Arbeit angestrebt:

Es wird ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.

Nachfolgend ist die Auswertung der dazu formulierten Teilziele dargestellt.

Teilziel: Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.

12.1.1 Kategorie: Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien

Aus den positiven Rückmeldung der Expertinnen kann geschlossen werden, dass das ZGV-Modell gut als Grundlage für das Konzept geeignet ist und die Fachliteratur aktuell und gut ausgewählt wurde. Eine Expertin gibt jedoch auch zu bedenken, dass das Modell anspruchsvoll für eine heilpädagogische Schule ist und nicht alle Schülerinnen die Inhalte erarbeiten können. Unbestritten ist es so, dass die Streuung der mathematischen Fähigkeiten gross ist und sicherlich nicht alle Schülerinnen sämtliche Inhalte der einzelnen Ebenen erarbeiten können. Jedoch zeigen Studien auf, dass geistig behinderte Kinder grundsätzlich die gleichen Phasen der Zahlbegriffsentwicklung durchlaufen, wie nichtbehinderte Kinder (Moser Opitz, Garrote & Ratz, 2015). Somit macht die Anwendung dieses Modells auch in einer heilpädagogischen Schule durchaus Sinn; die Förderung, bzw. die Inhalte sind jedoch an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen anzupassen (siehe Kapitel 5).

Die mathematische Fachliteratur ist gemäss den Expertinnen gut ausgewählt und aktuell. Jedoch wird bemängelt, dass überfachliche Aspekte, z.B. heilpädagogische Didaktik oder allgemeine Lernvoraussetzungen, nicht im Konzept erwähnt werden. Tatsächlich liegt der Fokus des Konzeptes auf

mathematik-didaktischen Aspekten, da heilpädagogische Aspekte, wie das Lernen mit allen Sinnen, als bekannt vorausgesetzt wurden. Aufgrund der Rückmeldungen der Expertinnen wird aber deutlich, dass diese im Konzept einer heilpädagogischen Schule explizit als Grundlagen zu erwähnen wären. Ebenfalls zu überlegen wäre der Einbezug der Leitlinien der HPS Zug ins Konzept.

Teilziel: Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsangemessene Förderung auf.

12.1.2 Kategorie: Alters- und entwicklungsadäquate Förderung

Die Entscheidung für den spiel- und alltagsintegrierten Förderansatz wird von allen Expertinnen als sehr positiv beurteilt; dies scheint somit der richtige Förderansatz für die Eingangsstufe zu sein. Eine Expertin vertritt die Ansicht, dass die Förderung im Freispiel ins Zentrum zu setzen ist. Im Konzept stellt dies einen Förderzugang dar, jedoch nicht den einzigen. So wird bezüglich der numerischen Förderung die Bedeutung von Regelspielen, insbesondere von Würfelspielen, von verschiedenen Autoren besonders hervorgehoben (vgl. Benz et al., 2015; Gasteiger, 2010; Hauser, 2014; Moser Opitz, 2008). Eine Förderung, welche beide Förderzugänge berücksichtigt, wird daher von der Autorin als zielführend angesehen. Jedoch soll in Bezug auf das Konzept überprüft werden, ob das Freispiel als Förderressource genügend explizit erwähnt wird.

Der Vermerk, dass Lerninhalte auch weiterführend vertieft werden können, hat sich laut Expertinnen bewährt und gehört somit ins Konzept. Eine Expertin betont, dass auf der Kindergartenstufe keine zusätzliche systematische Förderung nötig ist, sondern eine spielerische Förderung ausreichend ist. Dies deckt sich mit der Einschätzung von Hauser (2013) und Wittmann (2004), welche eine gezielte strukturierte Förderung erst in der Grundschule verankert sehen (siehe Kapitel 4.2.2). Dies wurde auch im Konzept so vermerkt (siehe separater Anhang, S. 5).

Die im Konzept ausgewählten Erfassungsinstrumente wurden, soweit bekannt, für sehr gut und adäquat befunden. Der Zeitfaktor bei der Durchführung von Lernstanderfassungen ist jedoch nicht zu unterschätzen, wie eine Expertin deutlich macht; für die Erfassung aller Kinder der Klasse ist der Zeitaufwand relativ hoch. Die Autorin ist ebenfalls der Meinung, dass dies bei der Festlegung eines Erfassungsinstruments zu berücksichtigen ist (siehe Kapitel 5.5). In Bezug auf das Konzept spricht dies eher für die Erfassung mit dem Goldstückspiel, welches in fünfundvierzig Minuten durchgeführt werden kann, als für den TEDI-MATH, für welchen die doppelte Zeit benötigt wird. Von zwei Expertinnen wird zusätzlich die Bedeutung von Beobachtungen im Unterricht erwähnt, welche zur Einschätzung des Lernstandes von grosser Wichtigkeit sind. Die Autorin erachtet dies ebenfalls als eine wichtige Ergänzung zu standardisierten Verfahren; dies ist ein Aspekt, der im Konzept explizit erwähnt werden könnte.

Die Individualisierungsmöglichkeiten des Konzeptes werden von den Expertinnen als sehr gut eingestuft. Bemängelt wird von einer Expertin, dass vor allem mit festen Spielen gefördert wird und die Interessen des Kindes und die jeweilige Situation zu wenig einbezogen werden. Hierzu kann festgehalten werden, dass die Spiele und Aufgaben lediglich Vorschläge darstellen, welche beliebig ergänzt und auf das jeweilige Kind und die jeweilige Situation zugeschnitten werden können; dies ist im Konzept explizit festgehalten (siehe separater Anhang, S. 11). Es wird jedoch überprüft, ob die Formulierung klarer sein muss.

Teilziel: Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung.

Teilziel: Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden).

12.1.3 Kategorie: Konzept als Leitplanke

Das Konzept beschreibt laut den Expertinnen die Förderung im Teilbereich der Zahlbegriffsentwicklung sehr gut und umfassend. Bemängelt wird jedoch, dass basale Fertigkeiten bzw. der Umgang mit Kindern auf tieferem Entwicklungsniveau zu wenig explizit thematisiert sind. Basale Fertigkeiten sind im Konzept tatsächlich nur kurz beschrieben (Bereich der Sensomotorik); das Konzept konzentriert sich auf die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung im Entwicklungsalter von zwei und fünf Jahren, dies wird im Konzept auch so deklariert (siehe separater Anhang, S. 2). Die Autorin ist der Meinung, es hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, den Bereich der Sensomotorik noch genauer auszuführen. Allenfalls macht das Konzept aber den Eindruck, dass Kinder auf einem tieferen Entwicklungsniveau zu wenig in die mathematische Förderung integriert sind. Der Einbezug der Kinder auf tieferem Entwicklungsniveau soll daher im Konzept expliziter erwähnt werden; Grundlage dafür bilden die im Konzept beschriebenen sensomotorischen Grundlagen der Zahlbegriffsentwicklung.

Eine Expertin stellte mehrfach fest, dass der Bereich der Pränumerik, im Sinne einer Vorläuferfertigkeit für den Zahlbegriffserwerb, im Konzept fehlt. Die Autorin vertritt die Meinung, dass das Arbeiten im Bereich klassieren, Reihen bilden und Zuordnungen herstellen eine wichtige Grundlage für den Erwerb des Zahlbegriffs ist, die Förderung jedoch parallel zum Arbeiten mit Zahlen stattfinden soll. Dies belegt die aktuelle Fachliteratur (vgl. Lorenz, 2012; Montague-Smith, 2002; Moser Opitz, 2008; Scherer & Moser Opitz, 2010). Entsprechend ist dies auch im Konzept entsprechend vermerkt (siehe separater Anhang, S. 6).

Von einer Expertin wird die Fokussierung auf den Zahlenraum eins bis zwanzig als zu rigide empfunden. Dies ist von der Autorin keinesfalls so beabsichtigt; zwar wird das Hauptmerk der Förderung auf den beschriebenen Zahlenraum gelegt (vgl. Krajewski, 2013), im Alltag werden jedoch auch grösser Zahlen immer wieder miteinbezogen und thematisiert (z.B. beim Betrachten des Kalenders, beim gemeinsamen Zählen grösserer Mengen, siehe separater Anhang S. 26). Dies soll im Konzept expliziter erwähnt werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ausschliesslich die Zahlen eins bis zwanzig thematisiert werden dürfen. Eine Expertin macht zudem darauf aufmerksam, dass die Ordinalzahlen zwar in der Materialsammlung thematisiert sind, im Konzept jedoch nicht erwähnt werden. Dieser Hinweis soll ebenfalls in die Weiterentwicklung des Konzeptes miteinfließen.

Laut Aussagen der Expertinnen ist die praktische Umsetzung des Konzeptes möglich und der rote Faden der Förderung konnte anhand des ZGV-Modells deutlich sichtbar gemacht werden. Eine Expertin merkt jedoch an, dass die Förderung zerstückelt wirkt, wenn einzelne Spiele herausgepickt und zur Förderung eingesetzt werden. Die Intention des Konzeptes ist es jedoch, die Förderung einerseits stark vernetzt im Alltag zu verankern (dazu werden aktuelle Alltags- und Spielsituationen genutzt), andererseits einzelne Aspekte der Zahlbegriffsentwicklung gezielt durch die Auswahl entsprechender Spiele zu unterstützen. Die Systematik soll lediglich dazu dienen, die verschiedenen Aspekte der Zahlbegriffsentwicklung sichtbar zu machen. Aufgrund der Rückmeldung der Expertin soll dies im Konzept noch stärker betont und klarer beschrieben werden.

Teilziel: Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.

12.1.4 Kategorie: Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes

Von zwei Expertinnen wird das Konzept als sehr gute, kompakte und verständliche Zusammenfassung beurteilt. Eine Expertin beurteilt das Konzept als zu anspruchsvoll geschrieben. Tatsächlich ist es sehr theorielastig gehalten. Dies hat damit zu tun, dass es im Rahmen dieser Masterarbeit den Ansprüchen wissenschaftlichen Arbeitens gerecht werden soll. Es ist jedoch geplant, das Konzept für eine spätere Kommunikation nach aussen etwas zu vereinfachen.

Für zwei Expertinnen war anfangs nicht deutlich ersichtlich, dass sich das Konzept ausschliesslich auf den Bereich der Zahlbegriffsentwicklung bezieht; sie erwarteten ein umfassendes mathematisches Konzept. Für zwei Expertinnen war überdies der Grund für das Konzept nicht ersichtlich; sie stellten sich die Frage, ob das Konzept im Auftrag der Schulleitung erstellt wurde. Hier ist zu überlegen, wie Inhalt und Zweck des Konzeptes noch klarer beschrieben werden können. Die Autorin geht davon aus, dass die Verwirrung mit dem Begriff „Konzept“ zu tun haben könnte. Der Begriff scheint etwas Umfassendes, Grundlegendes zu implizieren; für die Beschreibung eines Teilbereiches der mathematischen Förderung ist er deswegen vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Zudem hat der Begriff Konzept einen offiziellen Aspekt, daher wurde er wohl von zwei Expertinnen in Verbindung mit einem Auftrag der Schulleitung gebracht. Die Autorin selbst hat im Laufe der Masterarbeit ebenfalls über den Begriff nachgedacht, und sich gefragt, ob er dem Inhalt wirklich gerecht wird. Zwar wurde der Begriff Konzept in Kapitel 6.1 definiert als „Überlegungen, die einer didaktisch-methodischen Konkretisierung noch bedürfen“ (Werner, 2009, S. 118), trotzdem scheint er höhere Erwartungen zu wecken, als beabsichtigt. Aus diesem Grund wird der Begriff überarbeitet.

Da in dieser Arbeit Grundlagen für die Förderung des Zahlbegriffs erarbeitet werden und nicht ein übergeordnetes, umfassendes Konzept, wird der Begriff „Konzept“ durch „theoretische Grundlagen“ ersetzt. Auch der neue Begriff lässt sich durchaus mit der oben erwähnten Definition beschreiben, somit wird zwar der Begriff ersetzt, nicht aber der Inhalt.

Diese - in den Augen der Autorin - sehr wichtige Anpassung, wird als einzige Änderung bereits im Rahmen dieser Masterarbeit ausgeführt. So soll verhindert werden, dass mit dem Titel des Produktes ein falscher Eindruck erweckt wird. Der Anhang wird daher umbenannt in „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug – Theoretische Grundlagen und Materialsammlung“.

12.1.5 Kategorie: Umgang mit Heterogenität

Das Thema Heterogenität scheint im Konzept zu wenig thematisiert zu sein. Die Autorin geht jedoch grundsätzlich davon aus, dass heilpädagogische Lehrpersonen mit dem Thema Unterrichtsdifferenzierung vertraut sind. Im Konzept selbst ist dieses Thema in einigen Sätzen erwähnt (siehe Konzept, S. 5 und S. 9). Zudem können viele Spiele entsprechend angepasst werden. Die Förderung im Alltag bietet ebenfalls vielfältige Möglichkeiten zur natürlichen Differenzierung. Allenfalls könnte das Thema Umgang mit Heterogenität mit einem praktischen Beispiel veranschaulicht werden, so wie dies von einer Expertin empfohlen wird.

12.1.6 Kategorie: Lehrpersonenunabhängigkeit

Eine Expertin hält fest, dass das Konzept zu stark auf die Lehrperson-Kind Interaktion ausgerichtet ist und das selbständige Lernen bzw. das soziale Lernen zu wenig berücksichtigt wird. Tatsächlich geht die Autorin davon aus, dass die Lehrperson–Kind Interaktion ein zentrales Element der Förderung ist (vgl. Benz et al., 2015; Hauser et al., 2010; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008; Ratz, 2011). Dies schliesst nach Meinung der Autorin aber keinesfalls aus, dass die Kinder sauber eingeführte Spiele und Aufgaben selbständig oder auch in der Kleingruppe bearbeiten können. So hält eine andere Expertin fest, dass verschiedene Spiele und Aufgaben aufgeführt sind, welche selbständig von einem Kind bearbeitet werden können.

12.1.7 Kategorie: Mögliche Einbettung des Konzeptes in die Institution

Eine Expertin stellt die Frage, ob und wie das Konzept in der Institution verankert werden könnte; sie betont die Wichtigkeit einer gemeinsamen Haltung und Sprache. Diese Meinung wird von der Autorin vollumfänglich geteilt. Geplant ist, die Masterarbeit im Team vorzustellen und so Diskussionen anzuregen. Ziel ist es, gemeinsame Haltungen zu entwickeln (siehe Kapitel 14).

12.1.8 Kategorie: Hilfsmittel

Einer Expertin fehlt die Darstellung und Festlegung von Hilfsmitteln im Konzept. Tatsächlich werden Hilfsmittel nur implizit in der Materialsammlung erwähnt (Fingerbilder, Wendepfättchen, Zehnerstreifen, Schüttelbox). Ein entsprechender Verweis fehlt aber im Konzept. Da im Schulhausteam der HPS Zug festgelegt wurde, dass mit den Schulkindern klassenübergreifend mit dem Zehner-, Zwanziger-, oder Hunderterfeld gearbeitet wird, erachtet die Autorin diesen Hinweis als sehr wichtig. Das Thema Hilfsmittel soll daher im Konzept erwähnt werden.

12.2 Materialsammlung

Das Hauptziel auf der Ebene der Materialsammlung war:

Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erarbeitet. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Nachfolgend ist die Auswertung der dazu formulierten Teilziele dargestellt.

Teilziel: Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.

Teilziel: Die Systematik der Förderung ist, gemäss Konzept, in der Materialsammlung sichtbar.

12.2.1 Kategorie: Materialsammlung als Umsetzungshilfe

Die Rückmeldungen der Expertinnen zeigen, dass die Materialsammlung eine gute Hilfestellung zur Umsetzung des Konzeptes ist. Eine Expertin ist der Meinung, das Konzept sei ausreichend und Fachpersonen bräuchten keine Hilfestellung in Form einer Materialsammlung. Hierzu kann angefügt werden, dass die Nutzung von Hilfestellungen immer freiwillig ist.

Die Systematik wird von allen Expertinnen als sehr klar und übersichtlich beurteilt. Eine Expertin fragt sich jedoch, ob der Ziffernschreibkurs in die Basisfertigkeiten gehört. Sie hält fest, dass das Schreiben von Ziffern

nicht in den Vorschulbereich gehört, sondern Stoff der ersten Klasse ist. Nach Ansicht der Autorin gehört der Zifferschreibkurs von der Systematik her klar zu den Basisfertigkeiten, da für das Schreiben von Ziffern keine Verknüpfung von Ziffern und Mengen nötig ist (vgl. Krajewski, 2013). Das gezielte Einüben des Zifferschreibens ist in der Tat Erstklassstoff, jedoch sind in einer heilpädagogischen Schule Schülerinnen im Schulalter durchaus noch auf der Stufe der Basisfertigkeiten. Somit ist das Modell von Krajewski nicht nur für die Vorschulstufe der HPS relevant, sondern zieht sich weit in den Schulbereich hinein. Nach Meinung der Autorin macht das Aufführen eines Zifferschreibkurses auf der Stufe der Basisfertigkeiten somit durchaus Sinn. Zudem ist im Konzept erwähnt, dass Arbeitsblätter für Kinder im Schulalter gedacht sind (siehe separater Anhang S. 8).

Teilziel: Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.

12.2.2 Kategorie: Auswahl der Spiele und Aufgaben

Die Rückmeldung der Expertinnen zeigt, dass eine Sammlung von alters- und entwicklungsadäquaten Spielen und Aufgaben zusammengestellt werden konnte. Die Spiele und Aufgaben lassen sich zudem an verschiedene Entwicklungsniveaus anpassen. Die Förderung wird aber auch als relativ aufwändig empfunden, da viel Material benötigt wird. Hierzu kann angefügt werden, dass sich viele Spiele gut mit bereits vorhandenem Alltags- und Spielmaterial umsetzen lassen. Es kann aber auch Sinn machen, einen gewissen Grundstock an Spielen anzuschaffen bzw. herzustellen; diese können immer wieder verwendet werden.

Eine Expertin plädiert wiederholt dafür, das Freispiel als zentrales Element zur Förderung zu nutzen. Sie bemängelt, dass in der Materialsammlung offenen Situationen zu wenig deutlich sichtbar sind; sie wünscht sich eine „prominentere“ Platzierung mit Foto. In den Augen der Autorin macht es Sinn, offene Beispiele als exemplarische Aufgaben mit Foto zu illustrieren, um die Bandbreite der Förderung noch besser zu visualisieren.

Teilziel: Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben eine einfache Handhabung der Materialsammlung.

Teilziel: Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.

Teilziel: Die Idee und Handhabung der Materialsammlung ist nachvollziehbar beschrieben.

12.2.3 Kategorie: Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung

Laut Rückmeldung aller Expertinnen ist die Darstellung der Materialsammlung klar, ansprechend und hilfreich; dies konnte vor allem mit der Veranschaulichung der Spiele anhand von Fotos und durch das übersichtliche Seitenlayout erreicht werden. Auf Hinweis einer Expertin werden vorhandene Spielpläne im Anhang angefügt, um sie allenfalls interessierten Drittpersonen zugänglich zu machen.

Die Verständlichkeit der Spiele wird von zwei Expertinnen als klar und gut nachvollziehbar beurteilt. Eine Expertin hatte Fragen zu einzelnen Spielen; die entsprechenden Spielbeschreibungen werden auf ihre Verständlichkeit hin überprüft.

Grundsätzlich scheint bezüglich der Materialsammlung klar zu sein, dass diese beliebig ergänzt und angepasst werden kann. Eine Expertin bemängelt jedoch, dass der Übertrag in andere Lernbereiche (z.B. ins Kochen oder in das Freispielsetting) nicht explizit erwähnt ist. Mit der deutlicheren Positionierung offener Beispielen (auch im Freispielsetting) könnte diese Unklarheit allenfalls behoben werden. Zusätzlich könnte die mögliche Übertragung in andere Lernbereiche explizit erwähnt werden.

12.3 Fazit

An dieser Stelle werden die mit dem Forschungsprojekt bearbeiteten Fragestellungen (siehe Kapitel 8) beantwortet. Diese lauten:

Wurden die angestrebten Ziele, bzw. Teilziele bezüglich Konzept und Materialsammlung erreicht?
 Wie wird die Qualität der Zielumsetzung beurteilt?

Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen bilden die in Kapitel 11.1 und 11.2 ausgewerteten und interpretierten Ziele. Diese werden tabellarisch für das Konzept (siehe Tabelle 7) und die Materialsammlung (siehe Tabelle 8) zusammengefasst, um so einen Überblick zu gewährleisten.

Der Zielerreichungsgrad wird mit „erreicht“ oder „teilweise erreicht“ festgehalten; als erreicht gilt ein Ziel, wenn es von allen drei Expertinnen entsprechend bewertet wird. Die Qualität der Zielerreichung wird mit „gut“ oder „optimierbar“ bewertet: unter „gut“ werden positive Aussagen der Expertinnen aufgeführt, unter „optimierbar“ werden Unklarheiten oder Verbesserungsvorschläge der Expertinnen aufgeführt.

Tabelle 7: Zusammenfassende Zielauswertung des Konzeptes

Ziel: Es wird ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug erarbeitet, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht die Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis fünf Jahren.			
Teilziele	Zielerreichung	Qualitätsbeurteilung: gut	Qualitätsbeurteilung: optimierbar
Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Das ZGV-Modell wird als gute Grundlage beurteilt Die Fachliteratur ist aktuell und gut ausgewählt 	<ul style="list-style-type: none"> Überfachliche Verankerung beschreiben Erwähnung der Leitlinien der HPS
Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsangemessene Förderung auf	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Ansatz der spiel- und alltagsintegrierten Förderung wird sehr positiv beurteilt Vertiefung von 	<ul style="list-style-type: none"> Freispiel als Förderressource expliziter erwähnen Bedeutung von Beobachtungen zur

		<p>Lerninhalten wird als wichtig erachtet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsinstrumente werden als gut und adäquat beurteilt • Individualisierungsmöglichkeiten sind sehr gut 	<p>Standortbestimmung erwähnen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsinstrument festlegen, welches weniger zeitintensiv ist (Goldstückspiel) • Formulierung bezüglich Individualisierungsmöglichkeiten überprüfen
Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung.	erreicht →für den definierten Bereich	<ul style="list-style-type: none"> • Teilbereich der Zahlbegriffsentwicklung ist vollständig • Konzept wird als umsetzbar beurteilt 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug der Kinder auf der Stufe der Sensomotorik expliziter thematisieren • Zahlenraumeinschränkung relativieren • Ordinalzahlen im Konzept erwähnen
Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden).	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> • Der rote Faden der Förderung ist in Form des ZGV-Modells klar sichtbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Den Sinn, bzw. den Umgang mit der theoretischen Systematik genauer ausführen
Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.	teilweise erreicht	<ul style="list-style-type: none"> • Theoretische Grundlagen sind für zwei Expertinnen gut und verständlich zusammengefasst 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfachere Formulierung von Konzept und praktischer Anleitung • Inhalt und Zweck des Konzeptes klarer beschreiben. Erste Anpassung: Der Begriff „Konzept“ wird durch den Begriff „theoretische Grundlagen“ ersetzt

Folgende Punkte sind nach Rückmeldung der Expertinnen ebenfalls optimierbar:

- Den Umgang mit Heterogenität expliziter thematisieren
- Eine mögliche Einbettung des Konzeptes in die HPS Zug überlegen
- Mathematische Hilfsmittel im Konzept festlegen

Tabelle 8: Zusammenfassende Zielauswertung der Materialsammlung

Ziel: Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erstellt. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.			
Teilziele	Zielerreichung	Qualitätsbeurteilung: gut	Qualitätsbeurteilung: optimierbar
Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Beispiele und Ideen werden von zwei Expertinnen als hilfreich beurteilt, eine Expertin ist der Meinung, Fachpersonen brauchen keine Hilfestellung 	---
Die Systematik der Förderung ist, gemäss Konzept, in der Materialsammlung sichtbar.	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Systematik wird von allen Expertinnen als klar und übersichtlich beurteilt. 	---
Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Spiele werden von allen Expertinnen als alters- und entwicklungsadäquat beurteilt. Die Spiele lassen sich an verschiedene Entwicklungsniveaus anpassen 	<ul style="list-style-type: none"> Offene Aufgaben als exemplarische Spiele mit Foto platzieren
Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben so eine einfache Handhabung der Materialsammlung.	erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Darstellung ist für alle Expertinnen klar, ansprechend und hilfreich. 	<ul style="list-style-type: none"> Spielpläne im Anhang anfügen
Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.	teilweise erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Zwei Expertinnen beurteilen die Spiele und Aufgaben als klar und gut nachvollziehbar. 	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung der unklaren Spiele überprüfen
Die Idee und Handhabung der Materialsammlung ist nachvollziehbar beschrieben.	teilweise erreicht	<ul style="list-style-type: none"> Für zwei Expertinnen ist klar verständlich, dass die Spiele und Aufgaben beliebig erweitert und an 	<ul style="list-style-type: none"> Klarere Positionierung von offenen Beispielen, um die Bandbreite der Fördermöglichkeiten aufzuzeigen (siehe oben)

		verschiedene Situationen angepasst werden können <ul style="list-style-type: none"> • Die Einführung wird von allen als verständlich und gelungen beurteilt, insbesondere die graphische Visualisierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Übertragung der Aufgaben in andere Lernbereiche (z.B. Kochen) explizit erwähnen
--	--	--	--

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weitgehend alle Ziele erreicht werden konnten. In Bezug auf die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Konzept und Materialsammlung gibt es Unklarheiten bei einzelnen Expertinnen, weshalb diese Ziele als „teilweise erreicht“ eingestuft werden.

Die Qualität der Zielumsetzung wird ebenfalls mehrheitlich als gut eingestuft. Die Aussagen der Expertinnen zeigen aber auch auf, wo die theoretischen Grundlagen und die Materialsammlung noch optimierbar sind. Diese Aussagen werden in die Weiterentwicklung der Produkte miteinbezogen (siehe Ausblick Kapitel 14).

Schlussfolgerungen

Im letzten Teil dieser Masterarbeit wird der Inhalt nochmals zusammenfassend dargestellt, um einen Überblick zu geben. Dann wird im Ausblick das weitere geplante Vorgehen aufgezeigt.

13 Zusammenfassung

Anhand einer ausführlichen Literaturrecherche wurden im Rahmen dieser Arbeit theoretische Grundlagen erarbeitet, welche im Unterricht der Eingangsstufe der HPS Zug als Leitplanken für die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung dienen sollen. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen wurde eine Materialsammlung erstellt, welche eine Vielzahl von Spielen und Aufgaben enthält, die zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.

Die theoretischen Grundlagen und die Materialsammlung wurden mittels Expertinneninterviews evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Ziele, welche mit den theoretischen Grundlagen und der Materialsammlung angestrebt wurden, erreicht werden konnten. Sowohl die theoretischen Grundlagen, als auch die Materialsammlung erfüllen die Kriterien eines wissenschaftlich fundierten und systematischen Aufbaus der numerischen Förderung für den Entwicklungsbereich von zwei bis fünf Jahren. Der dargestellte spiel- und alltagsintegrierte Förderzugang wird als alters- und entwicklungsangemessen beurteilt. Die Qualität der Zielumsetzung wird weitgehend als gut eingestuft. Die Aussagen der Expertinnen zeigen aber auch auf, dass es Unklarheiten gibt, sowohl in den theoretischen Grundlagen, als auch im Umgang mit der Materialsammlung (siehe Kapitel 12.3).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Grundgerüst für die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der HPS Zug entwickelt werden konnte. Einzelne Inhalte und Formulierungen werden aufgrund der Rückmeldungen der Expertinnen angepasst.

14 Ausblick

Abschliessend wird dargelegt, welche nächsten Projekte in Zusammenhang mit den entwickelten Produkten angestrebt werden.

Anpassungen der Theoretischen Grundlagen und der Materialsammlung

Die Aussagen der Expertinnen haben Entwicklungspotential der Produkte aufgezeigt. Die theoretischen Grundlagen und die Materialsammlung werden aufgrund der Aussagen überarbeitet. Es ist geplant, inhaltliche Anpassungen vorzunehmen und Unklarheiten zu bereinigen (siehe Kapitel 12.3). Auf dieser Grundlage sollen die Produkte weiterentwickelt und optimiert werden.

Anwendung

Im nächsten Schuljahr ist die direkte Produkterprobung in der Praxis vorgesehen. Nach den Expertinneninterviews sollen die theoretischen Grundlagen und die Materialsammlung in der konkreten

Anwendung in der Eingangsstufe evaluiert werden. Ziel ist es, die Materialsammlung und die theoretischen Grundlagen auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen und sie aufgrund der gemachten Erfahrungen weiterzuentwickeln.

Präsentation im Team

Es ist vorgesehen, die Masterarbeit dem Team der HPS vorzustellen. Ziel der Präsentation ist es, Diskussionen über die mathematische Förderung anzuregen und daraus allmählich gemeinsame Grundhaltungen und eine gemeinsame Sprache im Team zu entwickeln.

Erarbeitung der weiteren mathematischen Bereiche

Die Erarbeitung der weiteren mathematischen Bereiche - Raum und Form, Grössen und Messen, Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, Muster und Strukturen (siehe Kapitel 1.2) - ist ab dem nächsten Schuljahr geplant. Grundlage dafür bildet der in dieser Arbeit beschriebene spiel- und alltagsintegrierte Förderansatz. Übergeordnetes Ziel ist es, die verschiedenen mathematischen Bereiche im Unterricht vernetzt miteinander zu bearbeiten und so der Komplexität des mathematischen Lernens gerecht zu werden. Damit wird auch die isolierte Betrachtung des Zahlbegriffs, welche für die Erstellung dieser Arbeit als zielführend erachtet wurde, wieder aufgebrochen. Erst mit dem Einbezug aller mathematischen Bereiche, kann eine umfassende mathematische Förderung realisiert werden. Auf dieser Grundlage wird ein mathematisches Gesamtkonzept erarbeitet, welches Inhalt und Umsetzung der mathematischen Förderung beschreibt und auch nach aussen hin belegt.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Vier-Stufen-Modell der Entwicklung zahlenverarbeitender Hirnfunktionen nach von Aster (2013).....	17
Abbildung 2: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013).....	19
Abbildung 3: Stufen des Erwerbs arithmetischer Operationen (Krajewski, Küspert und Schneider, 2002)....	26
Abbildung 4: Regelspiele zur Förderung des Zahlbegriffs (Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner & Lehner, 2010).....	30

Tabellen

Tabelle 1: Aneignungsmöglichkeiten, Repräsentationsformen und Aktivitäten in der Mathematik (Dietrich, 2016).....	34
Tabelle 2: Aufgabenstellungen des TEDI-MATH eingeordnet in das Entwicklungsmodell nach Krajewski (Moser Opitz, Garrote & Ratz, 2014, S. 25).....	35
Tabelle 3: Aufgabenstellungen des Goldstück Spiels (Schmassmann & Moser Opitz, 2007) eingeordnet in das ZGV-Modell von Krajewski.....	36
Tabelle 4: Förderinhalte, abgeleitet aus dem ZGV-Modell nach Krajewski.....	37
Tabelle 5: Zielsystem zur Erstellung und Überprüfung des Konzeptes.....	40
Tabelle 6: Zielsystem zur Erstellung und Überprüfung der Materialsammlung.....	44
Tabelle 7: Zusammenfassende Zielauswertung des Konzeptes.....	84
Tabelle 8: Zusammenfassende Zielauswertung der Materialsammlung.....	86

Literaturverzeichnis

Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. (13. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Alfred Hintermaier.

Benz, Ch., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung*. Berlin: Springer.

Bigger, A. (2011). *ICF-CY-2011-Map*. Unveröffentlichte DVD, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bigger, A. (2012). Die Kognitive Entwicklung von 0-7 Jahren. In A. Bühler (2015). *Mathematik in Bewegung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bigger, A. (2013). *Einschätzung der kognitiven Entwicklung eines Kindes auf dem Hintergrund der Entwicklungstheorie Piagets (Brio-Bahn)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bogner, A. & Menz, W. (2009). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig und W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (S. 61-98). (3., grundlegend überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer.

Brunner, E. (2013). „Lernen beginnt mit der Geburt“ – gilt das auch für mathematisches Lernen? In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (4), 25-30.

Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. *Cognition* 44, S. 1 – 42. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 15-38). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dietrich, A. (2015a). *Mathematisches Lernen und mentale Voraussetzungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Dietrich, A. (2015b). *Zahlbegriff als Voraussetzungen der Zahloperationen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Dietrich, A. (2016). *Aneignungsmöglichkeiten, Repräsentationsformen und Aktivitäten in der Mathematik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Ennemoser, M., Krajewski, K. & Sinner, D. (in Vorb.). Testverfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt (MBK-1). In M. Hasselhorn, A. Heinze, W. Schneider und U. Trautwein (Hrsg.). (2013). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Test und Trends Band 11* (S. 57-61). Göttingen: Hogrefe.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2005). Früherkennung von Kindern mit Schwierigkeiten im Erwerb von Rechenfertigkeiten. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen* (S. 5-27). Göttingen: Hogrefe.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt.
- Fuson, K. (1988). Children's counting and concepts of number. In E. Moser Opitz (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte*. Münster: Waxmann.
- Garrote, A., Moser Opitz, E. & Ratz, Ch. (2015). Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Eine Querschnittstudie. In *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 24-40.
- Gelman, R., & Gallistel, C. R., (1978). The child's understanding of number. In E. Moser Opitz (2008), *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Grond, U., Schweiter, M. & von Aster, M. (2013). Neuropsychologie numerischer Repräsentationen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 39-57). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hauser, B. (2013). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel – auch bei besonderem Förderbedarf. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 9, 19-24. Bern: SZH.
- Hauser, B., Vogt, F., Stebler, R., Rechsteiner, K. & Lehner, R. (2010). *Frühe Mathe-Förderung im Kindergarten. Schlussveranstaltung des NF-Projekts mit Kindergärtnerinnen, TestadministratorInnen*. Zugriff am 28.12.2015 unter <http://phsg.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p15782coll3/id/40/rec/1>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2015). *Leitfaden Masterarbeit Departement 1*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Wiesbaden: Springer.
- Kaufmann, L., Nuerk, H.-C., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer M. & Willmes, K. (2009). *TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Bern: Hans-Huber.
- Kornmann, R. (2010). *Mathematik: für Alle von Anfang an!* Bad Heilbrunn: Klinkardt.
- Krajewski, K. (2005). Vorschulische Mengenbewusstheit von Zahlen und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Rechenschwäche. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen* (S. 49-70). Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Grössen. In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 155-179). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krajewski, K. (in Vorb.). Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter (MBK-0). In M. Hasselhorn, A. Heinze, W. Schneider & U. Trautwein (Hrsg.). (2013). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Test und Trends Band 11* (S. 57-61). Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002). *DEMAT 1+. Deutscher Mathematiktest für erste Klassen. Manual*. Göttingen: Beltz.
- Krajewski, K., Nieding, G. & Schneider, W. (2007). *Mengen, zählen, Zahlen: die Welt der Mathematik verstehen. Die grosse Förderbox*. Berlin: Cornelsen.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Lorenz, J. H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Montague-Smith, A. (2002). *Mathematics in Nursery Education* (2. Aufl.). London: David Fulton Publishers.

Moser Opitz, E., Garrote, A. & Ratz, Ch. (2014). Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Erste Ergebnisse einer Pilotstudie. In *Sonderpädagogische Förderung heute*, 59 (1), 19-31.

Moser Opitz, E. (2008). *Zahlen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.

Peter, O. (2015). *Vorbereitung Entwicklungsarbeiten. Durchführung und Evaluation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Ratz, Ch. (2011). *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen*. Oberhausen: Athena.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (vollständig überarbeitete Neuauflage). Zug: Klett und Balmer AG.

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Von Aster, M. (2013). Wie kommen Zahlen in den Kopf und was kann sie daran hindern? Ein Modell der normalen und abweichenden Entwicklung zahlenverarbeitender Hirnfunktionen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 15-38). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Werner, B. (2009). *Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten: Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer.

WHO. (2012). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (korrigierter Nachdruck der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.

Winkelmann, W. (1975). *TEKO. Testbatterie zur Entwicklung kognitiver Operationen*. Braunschweig: Georg Westermann.

Wittmann, E. (2004). Design von Lernumgebungen zur mathematischen Frühförderung. In G. Faust, M. Götz, G. Hacker, H.-G. Rossbach (Hrsg.), *Anschlussfähige Bildungsprozesse im Elementar- und Primarbereich* (S. 49-63). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Wygotski, L. S. (1988). *Denken und Sprechen*. Frankfurt a.M.: Fischer.

Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. In J. H. Lorenz (2012), *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung* (S. 13ff.). Stuttgart: Kohlhammer.

Anhang

Anhang 1: Formular Körperfunktionen der HPS Zug.....	97
Anhang 2: Brio-Bahn Test nach Bigger (2013).....	99
Anhang 3: Zielsystem des Konzeptes, mit abgeleiteten Themenblöcken und Unterthemen.....	101
Anhang 4: Interviewleitfaden.....	105
Anhang 5: Kategoriensysteme.....	108
Anhang 6: Exemplarischer Ausschnitt eines transkribierten, kodierten und paraphrasierten Interviews...	110
Anhang 7: Extraktion Expertinneninterviews.....	112

Anhang 1: Formular Körperfunktionen der HPS Zug

**Heilpädagogische Schule
Körperfunktionen
Schuljahr 20../..**

Name Vorname _____
 Adresse _____
 Geburtsdatum _____
 Klasse _____

	1. Denken	Ankerbeispiel
<input type="checkbox"/>	Sensomotorik: Das Denken ist noch ganz mit den sensomotorischen Handlungsschemata gleichzusetzen (Sensorik und Motorik= Denken). Die Lernenden haben sensomotorische Handlungsmöglichkeiten.	
<input type="checkbox"/>	Präoperatives Denken: Das Denken ist an Handlungsausführung gebunden. Über das Handeln wird das denkende Handeln erlernt. Einzelne Handlungen werden verinnerlicht und können symbolisch (mit Sprache) ausgedrückt werden. Komplexe Handlungen werden gelernt und ein erstes Planen ist möglich.	
<input type="checkbox"/>	Operatives Denken: Das Denken löst sich von der konkreten Anschauung. Das Lernen geht aber noch auf konkrete Anschauung zurück, logische Konstrukte gewinnen gegenüber der Anschauung an Bedeutung.	

2. Wahrnehmung/Sensorische Funktionen	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Taktil: Tastsinn, Temperaturempfinden, Schmerzempfinden, Sensibilität (Über- oder Unterempfindlichkeit)	
Propriozeptive/kinästhetische Wahrnehmung: Eigenwahrnehmung der Lage/Haltung/Stellung des Körper + Gliedmassen	
Vestibulär: Gleichgewicht	
Visuell: Auge-Hand-Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formkonstanz, Gestalt schliessen, Raum-Lage, Wahrnehmung räumlicher Beziehungen	
Auditiv; Aufmerksamkeit, Figur-Grund-Wahrnehmung, Richtungshören, Entfernungshören, Laut-Diskrimination, Merkfähigkeit, Sinnbezug	

3. Bewegungsbezogene Funktionen	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Muskeltonus, Muskelkraft, Muskelausdauer	
Bewegungen: Reflexe, unwillkürliche Bewegungsreaktionen	
willkürliche Bewegungen, Greifen, Fortbewegung	
Beweglichkeit, Bewegungskoordination	
Stereotypien, Tic	

4. Aufmerksamkeit/Interesse	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Psychische Energie, Antrieb, Motivation, Eigen-initiative	
Selbsteinschätzung	
Emotionalität, psychische Auffälligkeiten	

Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis	
Handlungsplanung, Problemlösungsstrategie, Umstellfähigkeit	
Aufmerksamkeit, Konzentration, Ablenkbarkeit	

Umweltfaktoren

Kontext Schule	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Beziehungen zu Schülern der Klasse, ausserhalb der Klasse, Lehrpersonen, Therapeutinnen, Fachpersonen	
Einstellungen aus dem Umkreis Schule gegenüber dem Schüler	
Ausgestaltung und Organisation der verschiedenen Lebenswelten: Schul- u. Therapieräume, Pausenplatz	

Kontext Familie	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Beziehungen zu den Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten	
Einstellungen aus dem Umkreis Familie/Freizeit gegenüber dem Schüler	
Ausgestaltung und Organisation der verschiedenen Lebenswelten: Wohnsituation, Quartier, Freizeit...	

Datum

Namen beteiligte Fachperson/en

Anhang 2: Brio-Bahn Test nach Bigger (2013)**Einschätzung der kognitiven Entwicklung eines Kindes auf dem Hintergrund der Entwicklungstheorie Piagets. (Brio-Bahn)**

Material:

- 8 gerade Brio-Schienen
- 8 Kurven-Brio-Schienen
- 1 Lokomotive und zwei Wagen
- 1 Bahnhof
- 3 Männchen

- 1 Schuhschachtel mit Deckel (für den Tunnelbau) / alternativ: verschiedene Holzklötzchen
- Schere, Messer, Farbstifte, Klebstreifen

Das ganze Material ist eingepackt in eine grosse Schachtel, die mit einem Gummiband umschlossen ist.

Aufgabenstellung:

Die verschlossene Schachtel wird vor das Kind gelegt:

"Schau ich habe dir etwas mitgebracht"

Phase I

5 - 10 Min. beobachten. Evtl. auf Wunsch des Kindes mitspielen. **Keine eigenen Anweisungen geben.**

Phase II

Wenn das Kind die Schienen nicht spontan zusammensetzt, das Kind dazu anregen und, wenn nötig, helfen. Das Kind soll aber bestimmen, in welcher Form die Schienen gelegt werden.
Wenn das Kind nicht mehr weiter baut und keine geschlossene Figur gelegt hat, es auffordern, die Schienen so zu legen, dass der Zug rundherum fahren kann.
Anschliessend "Zug fahren lassen ..." Bahnhof und Männchen soll im Spiel mit verwendet werden.

Phase III

Das Kind wird angeregt, einen Tunnel zu bauen. Es soll selber bestimmen, welche Form der Tunnel bekommt und wo und wie er eingesetzt wird.
So viel Hilfe wie nötig (aber nur genau nach Anweisung des Kindes), so wenig wie möglich.

An Stelle der Schachtel können auch Holzklötzchen, aber mit verschiedenen Grössen, verwendet werden.

Das Kind in der präoperativen Phase der kognitiven Entwicklung: Beobachtungen und Interpretationen

Entwicklungsstufe sensomotorisch - präoperativ (3 Stufen) - operativ	Problemlösungsstrategie Ereignisse – Anwendung bekannter Mittel – Entdecken neuer Mittel – Erfinden neuer Mittel	Operieren reihen – Klassieren Invarianz	Repräsentationen figurativ ↔ kinästhetisch Hierarchie – Raum – Zeit – Kausalität
--	---	--	---

Anhang 3: Zielsystem des Konzeptes, mit daraus abgeleiteten Themenblöcken und Unterthemen (rot markiert), als Grundlage für die Erstellung des Interviewleitfadens und des Kategoriensystems zur Auswertung der Interviews:

<p>Ziel: Es wird beabsichtigt, ein Konzept zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung für die Eingangsstufe der HPS Zug zu entwickeln, auf der Basis wissenschaftlicher Theorien. Im Fokus steht dabei die Entwicklung des Zahlbegriffs im Alter von zwei bis fünf Jahren.</p>		
Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
<p>Das Konzept orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen Theorien und an aktueller Fachliteratur zum Thema Zahlbegriffsentwicklung.</p>	<p>Aktuelle Fachliteratur wird gezielt ausgewählt, eine breite fachliche Abstützung wird angestrebt.</p>	<p>Das Konzept stützt sich auf aktuelle Theorien und Modelle; auf aktuelle Fachliteratur wird verwiesen (Schwerpunkt bildet Fachliteratur der letzten zehn Jahre). Die Fachliteratur ist breit abgestützt; mehrere Autoren werden zum gleichen Thema genannt.</p>
<p>↓ ↓ ↓</p>		
<p>Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl des ZGV-Modells • Fachliche Abstützung • Aktualität der Theorien 		
<p>Das Konzept zeigt eine alters- und entwicklungsadäquate Förderung auf.</p>	<p>Orientierung an Modellen der frühen mathematischen Bildung bzw. der vorschulischen Förderung (Altersbereich von zwei bis ca. fünf Jahren). Die individuellen Voraussetzungen der Kinder dienen als Grundlage für die Förderung.</p>	<p>Die Förderung wird explizit in Beziehung zum Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder gesetzt und ist fachlich begründet. Die Voraussetzungen der Kinder werden breit erfasst, die verwendeten Erfassungsinstrumente werden dargestellt. Die Vernetzung zwischen numerischer Förderung und individuellen Voraussetzungen ist aufgezeigt.</p>
<p>↓ ↓ ↓</p>		
<p>Alters- und entwicklungsadäquate Förderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und alltagsintegrierte Förderung 		

<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung von Lerninhalten • Individuelle Erfassung • Individualisieren 		
Das Konzept gibt Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen bezüglich der Förderung.	Neben dem theoretischen Grundgerüst werden konkrete pädagogische Umsetzungsmöglichkeiten der Förderung dargestellt.	Im Konzept sind die wesentlichen Grundlagen der numerischen Förderung aufgeführt: Theoretische Grundlagen, Ziele, Methoden und Inhalte der Förderung, Festlegung von Diagnostikinstrumenten.
Das Konzept zeigt einen systematischen, fachlich fundierten Aufbau der Förderung auf (roter Faden).	Ein Modell zur Zahlbegriffsentwicklung wird ausgewählt, die Förderung orientiert sich an diesem Modell.	Das Modell zur Zahlbegriffsentwicklung bildet die inhaltliche und systematische Grundlage des Konzeptes. Die Förderung über mehrere Altersstufen hinweg ist darauf ausgerichtet.
<p>Konzept als Leitplanke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Konzeptes • Umsetzbarkeit des Konzeptes • Roter Faden für die Förderung 		
Das Konzept ist für Aussenstehende verständlich und nachvollziehbar.	Sprachliche Formulierungen sind klar und eindeutig gehalten. Auf Fachliteratur wird verwiesen, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.	Die Sprache ist klar und verständlich. Fachliche Entscheidungen werden mit entsprechender Fachliteratur begründet. Die praktische Umsetzung des Konzeptes ist explizit beschrieben.
<p>Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit des Konzeptes • Unklarheiten im Konzept 		

Zielsystem der Materialsammlung, mit daraus abgeleiteten Themenblöcken und Unterthemen (rot markiert), als Grundlage für die Erstellung des Interviewleitfadens und des Kategoriensystems zur Auswertung der Interviews:

Ziel: Auf der Grundlage des Konzeptes wird eine Materialsammlung erarbeitet. Diese enthält konkrete Aufgabenstellungen, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können.		
Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
Die Materialsammlung bietet Hilfestellung zur konkreten Umsetzung des Konzeptes in den Unterricht.	Die Materialsammlung stützt sich auf die theoretischen Überlegungen des Konzeptes.	Inhalt und Ausgestaltung der Aufgaben orientieren sich an den im Konzept festgehaltenen handlungsleitenden Grundlagen.
Die Systematik der Förderung ist, gemäss Konzept, in der Materialsammlung sichtbar.	Das ZGV-Modell wurde im Theorieteil analysiert und entsprechende Aufgaben werden den Ebenen des ZGV-Modells zugeordnet.	Die Materialsammlung ist entlang der Ebenen des ZGV-Modells systematisiert.
↓	↓	↓
Materialsammlung als Umsetzungshilfe <ul style="list-style-type: none"> • Materialsammlung als Hilfestellung • Systematik der Materialsammlung 		
Die Aufgabenstellungen der Materialsammlung sind dem Lebens- und Entwicklungsalter der Kinder angepasst.	Die Auswahl der Spiele und Aufgaben orientiert sich an Fachliteratur zur numerischen Förderung im Vorschulbereich.	Die Auswahl und Inhalte der Spiele sind dem Entwicklungsalter zwischen zwei und fünf Jahren angepasst.
↓	↓	↓
Auswahl der Spiele und Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> • Alters- und Entwicklungsangemessenheit der Spiele • Auswahl und Inhalte der Spiele 		
Die Spiele und Aufgabenstellungen sind übersichtlich dargestellt und erlauben eine einfache Handhabung der Materialsammlung.	Jede Seite der Materialsammlung ist klar gegliedert und zeigt das gleiche Layout.	Die Systematik der Materialsammlung wird explizit aufgezeigt. Grafische Elemente wie Farben und Tabellen visualisieren die Systematik. Fotos von Spielen zeigen

		exemplarischen den jeweiligen Förderschwerpunkt auf.
Die Spiele und Aufgaben sind verständlich dargestellt und beschrieben.	Spiele werden sorgfältig anhand von Fotos und Spielanleitungen beschrieben.	Die Rückmeldung von Aussenstehenden zeigt, dass die Spiele verständlich und nachvollziehbar beschrieben sind.
Die Idee und Handhabung der Materialsammlung ist nachvollziehbar beschrieben.	Die Materialsammlung wird als exemplarische Sammlung beschrieben, die angepasst und erweitert werden kann.	Die Handhabung der Materialsammlung wird explizit in der Einleitung beschrieben.
↓	↓	↓
<p>Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersichtlichkeit der Darstellung • Verständlichkeit der Spiele • Handhabung der Materialsammlung 		

Anhang 4: Interviewleitfaden**Leitfaden Expertinneninterview****Zu Gesprächsbeginn:**

Bedanken für das Gespräch.

Grund für das Interview nennen und die Einbettung beschreiben: Masterarbeit wird kurz vorgestellt. Ziel der Evaluation wird dargestellt.

Erlaubnis für die Tonbandaufnahme einholen → die Daten werden nur für die Masterarbeit verwendet und danach wieder gelöscht!

Einstieg:

Könnten Sie als Einstieg ihren beruflichen Hintergrund beschreiben?

Konzept**Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien**

Wie beurteilen Sie die Auswahl des ZGV-Modells als theoretische Grundlage des Konzeptes?

Inwiefern entspricht das Konzept dem aktuellen Stand der Wissenschaft bezüglich der numerischen Förderung?

Alters- und entwicklungsadäquate Förderung

Wie beurteilen Sie den Ansatz der alltags- und spielintegrierten Förderung in der Eingangsstufe der HPS?

→wird dieser Ansatz Ihrer Meinung nach den Kindern von 4-7Jahren mit einer geistigen Behinderung, gerecht?

→Braucht es Ihrer Meinung nach auch eine gezielte, vertiefte Förderung von Lerninhalten? Wenn ja, in welcher Form?

Wie beurteilen Sie die Auswahl und den Einsatz der Erfassungsinstrumente?

Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten zur Individualisierung**Konzept als Leitplanke**

Sind im Konzept alle wesentlichen Grundlagen der Förderung festgehalten oder fehlt Ihrer Meinung nach etwas?

→ Inwiefern gibt das Konzept Antworten auf grundsätzliche Entscheidungsfragen in der Förderung?

Ist der rote Faden in der Förderung sichtbar, über mehrere Alters- und Entwicklungsstufen hinweg? Inwiefern?

Wie beurteilen Sie die Umsetzbarkeit des Konzeptes in den Unterricht?

Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes

Wie beurteilen Sie die Anleitung zur „Praktischen Umsetzung“ des Konzeptes?

→ ist der Einsatz der Erfassungsinstrumente nachvollziehbar?

→ ist nachvollziehbar, wie Förderschwerpunkte festgelegt werden können?

Sind Sie beim Lesen des Konzeptes irgendwo ins Stocken geraten, gab es Unklarheiten? Wenn ja, woran könnte es gelegen haben, was war unklar?

Weiteres

Gibt es noch etwas zum Konzept, das Ihnen wichtig erscheint, aber noch nicht zur Sprache gekommen ist?

Materialsammlung**Materialsammlung als Umsetzungshilfe**

Inwiefern ist die Materialsammlung hilfreich zur Umsetzung des Konzeptes?

Ist in der Systematik der Materialsammlung der Bezug zum Konzept ersichtlich?

→ wenn ja, inwiefern? Wenn nein, was fehlt?

Auswahl der Spiele und Aufgaben

Wie beurteilen Sie die Auswahl der Spiele und Aufgaben?

→entsprechen die Spiele und Aufgaben dem Alter und der Entwicklung der Kinder in der Eingangsstufe der HPS?

→halten Sie die Spiele und Aufgaben für umsetzbar im Unterricht? In welcher Form?

Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung

Wie beurteilen Sie die „Einführung“ der Materialsammlung?

→Ist sie verständlich?

→Fehlt noch etwas?

Wie beurteilen Sie die Handhabbarkeit der Materialsammlung?

→wie bewerten Sie den Aufbau und die Darstellung?

→Sind die Spiele und Aufgaben verständlich oder gab es Unklarheiten? Welche?

→Könnten Sie sich vorstellen, sie in dieser Form für den Unterricht einzusetzen?

Weiteres

Gibt es noch etwas zur Materialsammlung, das Ihnen wichtig erscheint, aber noch nicht zur Sprache gekommen ist?

Schluss:

Vielen Dank für das Mitdenken und das Interview!

Die Antworten werden ausgewertet und mit den Antworten der anderen Expertinnen dargestellt. Die Auswertung des Interviews fließt in die Weiterentwicklung des Konzeptes und in die Masterarbeit ein.

Darf ich Sie in der Masterarbeit namentlich erwähnen mit den von Ihnen gemachten Angaben zu Ihrer Person?

Falls sie Interesse an der Auswertung/der Masterarbeit haben, schicke ich Ihnen gerne ein Exemplar zu.

Anhang 5: Kategoriensysteme

Deduktive Kategorien

Die deduktiven Kategorien entsprechen den Themenblöcken und Unterthemen, welche aus den Zielsystemen des Konzeptes und der Materialsammlung abgeleitet wurden (siehe Anhang 3). Die deduktiven Kategorien werden inhaltlich durch die formulierten Teilziele definiert (siehe ebenfalls Anhang 3).

Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkategorien
A) Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien
<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl ZGV-Modell • Fachliche Abstützung • Aktualität der Theorien
B) Alters- und entwicklungsadäquate Förderung
<ul style="list-style-type: none"> • Spiel und alltagsintegrierte Förderung • Vertiefung von Lerninhalten • Individuelle Erfassung • Individualisieren
C) Konzept als Leitplanke
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Konzeptes • Umsetzbarkeit des Konzeptes • Roter Faden der Förderung
D) Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes
<ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit des Konzeptes • Unklarheiten im Konzept
E) Materialsammlung als Umsetzungshilfe
<ul style="list-style-type: none"> • Materialsammlung als Hilfestellung • Systematik der Materialsammlung
F) Auswahl der Spiele und Aufgaben
<ul style="list-style-type: none"> • Alters- und Entwicklungsangepasstheit • Auswahl und Inhalt der Spiele
G) Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung
<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtlichkeit der Darstellung • Verständlichkeit der Spiele • Handhabung der Materialsammlung

Induktive Kategorien

Die induktiven Kategorien beziehen sich auf Aussagen in den Interviews, die keiner bestehenden Kategorie zugeordnet werden konnten. Sie werden als neue Kategorien in das Kategoriensystem aufgenommen und der Inhalt der Aussagen wird in der Präzisierung kurz beschrieben.

Kategorie	Präzisierung
Umgang mit Heterogenität	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zum Thema Lernen in heterogenen Gruppen.
Lehrpersonenunabhängigkeit	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche das selbständige Arbeiten der Kinder und das soziale Lernen der Kinder betrifft.
Einbettung des Konzeptes in die HPS Zug	Diese Kategorie betrifft Aussagen zur möglichen Verankerung des Konzeptes in die HPS Zug.
Hilfsmittel	Diese Kategorie umfasst Aussagen zur Festlegung und zum Gebrauch von mathematischen Hilfsmitteln.

Anhang 6: Exemplarischer Ausschnitt eines transkribierten, kodierten und paraphrasierten Interviews

Expertin:	Brigitte Portmann (BP)
Interviewerin:	Natalie Langenegger (I)
Datum:	2.5.2016
Dauer:	51 min

Absatznummer	Dialog	Kategorie
1	I: Wie beurteilst Du die Auswahl des Konzeptes von Krajewski als Grundlage für das Konzept?	
2	BP: Ich finde, es ist eine hilfreiche Wahl, da es gut nachvollziehbar ist für Lehrpersonen. Es gibt eine klare Struktur, es gibt eine einfache Form von Zuteilung. Es sind auch nicht zu viele Stufen, mit diesen drei Stufen. Für mich lässt es zum Teil Grundlagen ausser Acht; was es braucht, noch bevor man mit dem Zahlaufbau kommt. Es gibt Kinder, bei denen man überhaupt einmal die Lernbeziehung sicherstellen muss. Also Kommunikation, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, die funktionieren, dieser Teil fällt wie weg. Aber bezogen auf den mathematischen Aufbau verknüpft es für mich gut schon Bekanntes mit Präzisierungen oder Neuem.	A)Auswahl ZGV-Modell ZGV-Modell ist eine hilfreiche Wahl, gibt eine klare, nicht zu komplexe Struktur, ermöglicht Verknüpfung von Bekanntem mit Neuem. Grundlagen für Lernbeziehungen sind nicht im Modell erwähnt, z.B. Kommunikation, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung.
3	I: Und die andere Literatur, die ich drin habe, die fachlichen Grundlage, was sagst Du zu denen?	
4	BP: Also ich bin froh, ist zum Beispiel Wygotski noch erwähnt. Auch das individuelle Anpassen, die Aufmerksamkeit, wo steht das Kind.	A)Fachliche Abstützung Wygotski als wichtige fachliche Abstützung, ebenso die individuelle Standortbestimmung
5	Du erwähnst auch, man kann nicht die Zuordnung für eine Ebene machen. Das kann auch nach Zahlenraum unterscheiden, zum Beispiel.	A)ZGV-Modell Zuordnung zu Ebenen wird relativiert
6	Oder dass Du das zusammenbringst, Du hast das irgendwo noch grafisch dargestellt, die individuellen Voraussetzungen und welche Zugänge bräuchte es da. Ich denke, immer wieder das Betonen, wo kannst Du ein „fit“ entstehen lassen zwischen Kind	B) Individualisieren Die individuellen Voraussetzungen und die Zugänge zum Kind wurden mit der Umwelt (den Anforderungen) in

	<p>und Umwelt. Also da bringt Dir alles Theoriewissen nichts, wenn Du die diagnostischen Fähigkeiten nicht hast, wann ist der Moment, an dem sich das Kind darauf einlassen kann und wo es auch wirklich die Grundfertigkeiten hat um da drin bleiben zu können. Und dass es die Offenheit noch hat für das Individuelle, das hat mir sehr gepasst.</p>	<p>Verbindung gebracht. Die Offenheit für das Individuelle wird positiv bewertet.</p>
7	<p>Oder auch der Bezug zu ICF zum Beispiel. Allein vom Bild her, was sind behindernde Faktoren, dass es nicht eine Zuschreibung ist im Kind usw. Also das sind Dinge, die mich sehr angesprochen haben. Ich muss zugeben, sonst bin ich mit der Theorie, Mathetheorie schwach auf der Brust. Weiss ich wenig, also habe ich ein paar neue Namen entdeckt in Deiner Arbeit. Ich kann die nicht einschätzen.</p>	<p>A) Fachliche Abstützung Einbezug des ICF hat angesprochen. Nicht alle fachlichen Grundlagen waren bekannt, darum Einschätzung nicht weiter möglich.</p>
8	<p>I: Ich habe mich ja für den Ansatz der alltags- und spielintegrierten Förderung entschieden. Wie beurteilst Du diesen Ansatz, wenn Du an die Eingangsstufe einer heilpädagogischen Schule denkst.</p>	
9	<p>BP: Ich denke, es ist das A und das O in der heilpädagogischen Arbeit. Also die Inhalte brauchen eine Relevanz für die Kinder, es muss eine Motivation da sein, sich mit dem auseinanderzusetzen und das ist dann, wenn es nahe ist am Lebensalltag der Kinder und wenn es lustvoll ist. Also eben das spielerische. Von dem her finde ich es absolut gut, wenn Du so dran gehst.</p>	<p>B) Spiel- und alltagsintegrierte Förderung Zentraler Ansatz in der heilpädagogischen Arbeit. Ein Ansatz nahe am Lebensalltag der Kinder; dies hat Relevanz und Motivation. Guter Ansatz.</p>
10	<p>Und trotzdem habe ich gemerkt...ich bin zum Beispiel darüber gestolpert, da bei der Zahlenraumeinschränkung. Ich weiss, die Theorie sagt das und man orientiert sich mal am Zahlenraum eins bis zehn, sonst bleibt man so bis zwanzig. Jetzt beispielsweise geht unser Kalender bis einunddreissig. Und das finde ich eben so etwas...der Kalender ist etwas, dem sie immer wieder begegnen. Jemand hat vielleicht am fünfundzwanzigsten Geburtstag und dann lässt man diese Zahl über Jahre weg. Dann finde ich einfach, so eine Erweiterung, wie sie der Alltag auch fordert, hilfreich. Zum Beispiel dass man beim Zählen, oder beim Kalender Anschauen wirklich in diese Zahlen hineingeht. Nicht mit dem Anspruch, dass sie die selber kennen, aber dass man sich nicht künstlich einschränkt bis zwanzig, weil wir noch in der Eingangsstufe sind.</p>	<p>C) Umsetzbarkeit des Konzeptes Darauf achten, sich mit der Zahlenraumeinschränkung 1-20 nicht künstlich einzuschränken. Im Alltag begegnen Kinder auch immer wieder grösseren Zahlen (z.B. beim Kalender), diese sollten aufgenommen werden.</p>

Anhang 7: Extraktion Expertinneninterviews

Extraktion Interview mit Cornelia Müller (CM) vom 22. April 2016	
Deduktive Kategorien	Aussagen Interview CM
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkategorien 	(die Zahlen bezeichnen die Absatznummer im Interview)
A) Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien	A) Auswahl ZGV-Modell Gut erforscht, aktuell, in Fachliteratur überall zitiert, gute Grundlage 2 Modell als Grundlage gehört ins Konzept 6 Fachliche Abstützung Gute Literatur zitiert, mathematik-didaktisch ist alles Wesentliche drin 10 Überfachlichkeit fehlt im Konzept, z.B. sozialer Kontext, sinnliches Lernen, Heilpädagogik 12 Einbettung in die Leitideen der Institution 22 Aktualität der Theorien Gute aktuelle Fachliteratur, sauber recherchiert 86
<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl ZGV-Modell • Fachliche Abstützung • Aktualität der Theorien 	
B) Alters- und entwicklungsadäquate Förderung	Individualisieren Konzept ist auf Kompetenzen und Individualisieren ausgerichtet 43 Erfassung sollte auf die Situation und die Motivation des Kindes ausgerichtet sein. Nicht feste Spiele und Aufgaben, sondern situative. Wichtig ist, was das Kind interessiert 64 Konzept bietet gute Individualisierungsmöglichkeiten mit sauberer Standortbestimmung und Förderung 74 Spiel- und alltagsintegrierte Förderung Viele enge Spiele drin, mehr offenes Setting einbeziehen z.B. Spieltutoring und Lerncoaching 27 Förderung durch Mitspielen im Freispiel 31 Vertiefung von Lerninhalten Strukturierte Aufgabenstellungen nur in Bezug auf Inhalte, welche in die Mathe führen, auf der Kindergartenstufe alles über Spiele 35 Ein Programm braucht es nicht zwingend, erst in der ersten Klasse, wenn es ums Rechnen geht 37 Möglichkeit zur Vertiefung ist im Konzept festgehalten, was gut ist 41
<ul style="list-style-type: none"> • Spiel und alltagsintegrierte Förderung • Vertiefung von Lerninhalten • Individualisieren • Individuelle Erfassung 	

	<p>Individuelle Erfassung</p> <p>Gute Auswahl der Erfassungsinstrumente, genaue und klare Beschreibung des Einsatzes 76</p> <p>Relativierung der Erfassung ist gut, Kind kann auf verschiedenen Ebenen sein 78</p>
<p>C) Konzept als Leitplanke</p>	<p>Inhalt des Konzept</p> <p>Basales Lernen beschreiben wie Wahrnehmung und Pränumerik 18</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Konzeptes • Umsetzbarkeit des Konzeptes • Roter Faden der Förderung 	<p>In der Umsetzung werden basale Lerntätigkeiten miteinbezogen 24, im Konzept sind basale Lerntätigkeiten nicht explizit als Förderinhalt erwähnt 25</p> <p>Basale Lernebene müsste mehr erwähnt sein 89</p> <p>Erwähnung der Vorläuferfertigkeiten würde wahrscheinlich den Rahmen der Arbeit sprengen 91</p> <p>Umsetzbarkeit des Konzeptes</p> <p>Darauf achten, nicht Teilaspekte in die Praxis zu übertragen, Kontext muss beachtet werden 5</p> <p>Hilft es, wenn ich dem Entwicklungsstand entsprechende Übungen mache? 62</p> <p>Umsetzbarkeit ist möglich 99</p> <p>Roter Faden</p> <p>Roter Faden zieht sich in Form des mathematischen Modells durch. Bandbreite ist für HPS angemessen 57</p>
<p>D) Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes</p>	<p>Verständlichkeit des Konzeptes</p> <p>Umgang mit Erfassungsinstrumenten ist klar formuliert 59</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit des Konzeptes • Unklarheiten im Konzept 	<p>Handlungsleitende Überlegungen sind klar, arbeiten an der Zone der nächsten Entwicklung ist gut. Aufgrund der Erfassung werden Spiele ausgewählt 61</p> <p>Gute kurze und kompakte Anleitung 77</p> <p>Gute Zusammenfassung des Konzeptes 8</p> <p>Unklarheiten im Konzept</p> <p>---</p>
<p>E) Materialsammlung als Umsetzungshilfe</p>	<p>Materialsammlung als Hilfestellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Materialsammlung als Hilfestellung • Systematik der Materialsammlung 	<p>Hilfreich, wenn Material schon vor Ort vorhanden ist. 103</p> <p>Fachpersonen brauchen keine Hilfestellung 105</p> <p>Systematik der Materialsammlung</p>

	<p>Systematik ist verständlich 109, 111</p> <p>Frage, ob Schreibkurs zu den Basisfertigkeiten gehört 142</p> <p>Basisfertigkeiten umfasst Kenntnis von Zahlen, nicht unbedingt Schreiben 144</p>
<p>F) Auswahl der Spiele und Aufgaben</p>	<p>Alters- und Entwicklungsangepasstheit</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alters- und Entwicklungsangepasstheit der Spiele • Auswahl und Inhalte der Spiele 	<p>Material vom Kindergarten ist hilfreich. Viele handlungsorientierte und auch sensomotorische Aufgaben sind drin 141</p> <p>Schreiben von Zahlen ist Erstklassstoff 146</p> <p>Mögliche Erweiterung der Aufgabe durch Tierkarten des Zahlenbuches 175</p> <p>Freispiel als Ressource im Kindergarten nutzen 194</p> <p>Auswahl und Inhalte der Spiele</p> <p>Wenig von Lehrmitteln drin, viele andere Sachen 11</p> <p>Spielauswahl ist gut, dass man überall zählen kann</p> <p>Plättchen werfen wäre besser als Türme bauen 154</p> <p>In Lehrmitteln gäbe es auch noch viele Aufgaben, kaum einbezogen, Bilderbücher zum Thema Teil-Ganzes hineinnehmen, da gibt es ganz viele 164</p> <p>Spiele wie das Würfelspiel sind vielfältig einsetzbar. Zahlenfolge hinlegen und mit Legos visualisieren ist hilfreich. Einbezug von Alltagsmaterial ist schön und anregend 174</p> <p>Mehr Beispiele im offenen Setting aufführen wäre besser 184</p> <p>Es sind alles nur geschlossene Spiele 188</p> <p>Aufgaben sind alle im geführten Setting, nicht im Freispiel 190</p> <p>Fragen könnte man im offenen Setting stellen 192</p>
<p>G) Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung</p>	<p>Übersichtlichkeit der Darstellung</p> <p>Materialsammlung ist ansprechend, besonders mit den Fotos 113</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtlichkeit der Darstellung • Verständlichkeit der Spiele • Handhabung der Materialsammlung (Verständlichkeit der Einführung) 	<p>Verständlichkeit der Spiele</p> <p>Unklarheiten und Fragen bezüglich einzelner Spiele 121, 128, 132</p> <p>Spielverlauf Süßigkeiten verteilen ist unklar 166</p> <p>Handhabung der Materialsammlung</p> <p>Materialsammlung ist verständlich, Literaturbezüge sind da 11</p>

	<p>Umsetzung in andere Lernbereiche ist nicht drin, wäre aber einzubeziehen 197</p> <p>Spielpläne als Kopiervorlage beilegen wäre hilfreich. Ansonsten gute Beschreibung vorhanden, damit man es adaptieren kann 119</p> <p>Aufgabe in eine Geschichte verpacken macht Sinn, war nicht klar 138</p> <p>Aufgaben können in Spielhandlung eingepackt werden, viele Beispiele sind beschrieben 140</p> <p>Spiele können gut thematisch angepasst werden 165</p> <p>Kontext der Aufgaben ist unklar, aber man könnte sie ja einbauen, z.B. in die Freiarbeit 167</p> <p>Aufzählung möglicher Aufgaben ist hilfreich, man merkt, es ist exemplarisch und es gibt noch weitere; gibt Hinweis, wie ich beginnen und selber weiterentwickeln kann 168</p> <p>Mögliche Erweiterung der Aufgabe durch Tierkarten des Zahlenbuches 175</p> <p>Erweiterung von Halli Galli ist möglich. Ergänzungen mit Kindergartenlehrmittel des Kantons Zürich möglich 179</p> <p>Mögliche Adaption der Spiele auf verschiedene Settings (auch offene) wird zu wenig thematisiert 182</p> <p>Mathematik kann man auch im Projektunterricht oder im Kochen oder im Wald machen 196</p> <p>Umsetzung in andere Lernbereiche ist nicht drin, wäre aber einzubeziehen. 197</p> <p>Exemplarische Beispiele sind strukturiert, unten hat es aber viele offene 201</p> <p>Offene Beispiele auch oben platzieren 206</p> <p>Übertrag in Projektunterricht ist z.T. beschrieben 207</p>
<p>Induktive Kategorien</p>	<p>Aussagen Interview CM</p>
<p>Umgang mit Heterogenität</p>	<p>Es braucht Förderung in heterogener Lernumgebung und zusätzlich in homogenen Lerngruppen und Einzelförderung</p> <p>Umgang mit Heterogenität müsste thematisiert sein 47</p> <p>Umgang mit Heterogenität ist in der Umsetzung drin und auch kurz beschrieben, aber nicht exemplarisch</p>

	<p>aufgezeigt 49</p> <p>Systematik des Theoriekonzepts hat zur Folge, dass es nicht heterogen ausgerichtet ist 52</p> <p>Umgang mit Heterogenität ist in ein paar Sätzen beschrieben, aber das reicht nicht. 53</p> <p>Thema Heterogenität müsste mit mindestens einem Beispiel veranschaulicht werden</p> <p>Ein Unterricht muss alle Kinder fassen, alle können am gleichen lernen 93</p>
Lehrpersonenunabhängigkeit	<p>Aufgaben können zwar auch selbständig gelöst werden, aber es ist nicht explizit im Konzept erwähnt. Konzept berücksichtigt soziales Lernen wenig, Lehrperson-Kind Interaktion steht im Fokus. Kinder die zusammen spielen wären auch möglich 70</p> <p>Spielen mit mehreren Kindern ist beschrieben, aber nicht das selbständige Lernen, oder das Lernen von zwei Kindern, z.B. Peer-Tutoring 72</p>

Extraktion Interview mit Brigitte Portmann (BP) vom 1. Mai 2016	
Deduktive Kategorien	Aussagen Interview BP
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkategorien 	(die Zahlen bezeichnen die Absatznummer im Interview)
A) Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien	A) Auswahl ZGV-Modell Modell ist eine hilfreiche Wahl, nicht zu komplex, Verknüpfung von Bekanntem mit Neuem 2 Grundlagen für Lernbeziehungen wie Kommunikation, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung sind nicht im Modell erwähnt 2 Zuordnung zu Ebenen wird relativiert 5 Theorie hilfreich um Erfassungen einzuordnen. 65 Fachliche Abstützung Wygotski als wichtige fachliche Abstützung 4 Einbeziehung des ICF hat angesprochen, nicht nur Zuschreibung zum Kind 7 Nicht alle fachlichen Grundlagen waren bekannt, darum Einschätzung nicht weiter möglich 7
<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl ZGV-Modell • Fachliche Abstützung • Aktualität der Theorien 	
B) Alters- und entwicklungsadäquate Förderung	Spiel- und alltagsintegrierte Förderung Zentraler Ansatz in der heilpädagogischen Arbeit 9 Ansatz nahe am Lebensalltag der Kinder hat Relevanz und Motivation, guter Ansatz 9 Selbständigkeit als Ziel, daher sollen im heilpädagogischen Arbeiten stark Lernformen im Alltag umgesetzt werden 16 Vertiefung von Lerninhalten Es braucht im heilpädagogischen Bereich immer verschiedenen Zugänge 18 Arbeiten nach einem Lehrmittel ist vielleicht gegenüber den Eltern wichtig, damit sie die Förderung nachvollziehen können. Für den heilpädagogischen Bereich ist das nicht immer realistisch, bei einzelnen klappt es aber 22 Individualisieren Die individuellen Voraussetzungen und Zugänge zum Kind wurden beachtet, das ist stimmig. Verbindung von Theorie und individuellen Voraussetzungen 6 Förderung muss individuell auf die Möglichkeiten des
<ul style="list-style-type: none"> • Spiel und alltagsintegrierte Förderung • Vertiefung von Lerninhalten • Individualisieren • Individuelle Erfassung 	

	<p>Kindes angepasst sein, z.B. Angebot, Lernsetting 20 Die vielfältigen Ideen ermöglichen Individualisierung und sind hilfreich 38 Individuelle Erfassung Diagnostik zeigt den Zugang zum Kind an 19 Brio-Bahn Test war vorher nicht bekannt. ICF Formular ist klar. 24 Goldstücklispiel ist bekannt. 26 Der TEDI-MATH ist unbekannt 28 Beobachtungen reichen weit in der Standortbestimmung; sie müssen jedoch gezielt erarbeitet und fix eingesetzt werden. Es muss nicht immer ein standardisierter Test sein, jedoch ist dieser unabhängiger von der Person und von aussen gut nachvollziehbar 33 Tests sind Momentaufnahmen 35 Legitimation, selber Erfassung zusammenzustellen zu dürfen müsste erteilt werden 64</p>
<p>D) Konzept als Leitplanke</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Konzeptes • Umsetzbarkeit des Konzeptes • Roter Faden 	<p>Inhalt des Konzept Die Prinzipien sind wichtig, ebenso deren fachliche Begründung 67 Zusammenstellung der Inhalte ist sehr gut. 68 Darauf achten, sich mit der Zahlenraum-einschränkung 1-20 nicht zu sehr zu beschränken; im Alltag begegnen Kinder auch immer wieder grösseren Zahlen (z.B. Kalender), diese sollten aufgenommen werden. 10 Konzept macht den Eindruck, als sei die Zahlenraum-Einschränkung rigide 12 Umsetzbarkeit des Konzeptes Fragen, wie die Umsetzung in die Praxis ist, bezüglich der Zahlenraumerweiterung auf der Ebene der Basisfertigkeiten 85 Wie können Kinder mit tiefen Voraussetzungen trotzdem selbständig gemacht werden? Diese Antwort gibt das Modell nicht. 89 Auch immer wieder gescheitert, was ich anbieten kann, wenn es nicht weitergeht. 92 Modell und Sammlung geben einen Orientierungsrahmen zur Umsetzung 100 Umsetzbarkeit sollte gelingen, Anpassung an Alltag</p>

	<p>und Unvorhergesehenes ist einzuplanen. Gute Grundlage für eine gezielte Förderung 105</p> <p>Roter Faden</p> <p>Ist gut ersichtlich und auch grafisch schön aufgenommen 102</p>
<p>C) Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes</p>	<p>Verständlichkeit des Konzeptes</p> <p>Theoretischer Teil ist sehr verknüpft, man muss sehr konzentriert sein, um alles zu verstehen 41</p> <p>Beschreibung der Umsetzung wäre hilfreich.</p> <p>Anleitung im Sinn von Du machst ICF Förderplanung, die Test helfen Dir bei der Erfassung der Ebenen, und wenn das Kind da steht, dann probiere es einmal damit; wenn –dann Beschreibungen wären hilfreich 44</p> <p>Die Anleitung müsste ganz simpel und praktisch gehalten werden, z.B. besprecht die Mathefähigkeit des Kindes anhand des Modells 58</p> <p>Praktische Anleitung: Autorin ist auf einer anderen Stufe, Anleitung ist daher eher hoch. Hier soll es nur darum gehen, die Anwendung zu ermöglichen. Modells bilden eine dreidimensionale Figur, und ein sehr feines Orientierungsraster. Orientierungsraster. Dies ist aber Zweck der Theorie. 81</p> <p>Setzen von Förderschwerpunkten wird beim erneuten Durchlesen doch als logisch empfunden... 82</p> <p>Zusammenstellung bezüglich Förderschwerpunkten ist hilfreich 8</p> <p>Unklarheiten im Konzept</p> <p>Praktische Anleitung: Die Einordnung des Goldstückspiels in das ZGV-Modell ist nicht verständlich 40</p> <p>Aufgabenanalyse Goldstückspiel wird als Förderinhalt verstanden. 48 Aufgrund Erklärung von I wird die Bedeutung der Zahlen erst klar. 50</p> <p>Bedeutung der Zahlen ist nicht beschrieben. 52 ist erst mit Beschreibung nachvollziehbar. 54</p> <p>Bedeutung von Klammern und Zahlen müsste beschrieben sein. 56</p> <p>Aufgabenanalyse ist so nicht nachvollziehbar.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit des Konzeptes • Unklarheiten im Konzept 	

	<p>Zahlenraum, Abstraktionsgrad und Ebenen des Konzept als Teilbereich der mathematischen Förderung müsste klarer sein, damit nicht der Eindruck entsteht, es sei der Hauptteil 96</p> <p>Legitimation für das Konzept bzw. Beweggrund für die Erstellung ist unklar 107</p> <p>Konzept wird als klassenübergreifendes Konzept verstanden, Legitimation wird hinterfragt 109</p> <p>Konzept wird als Schulkonzept verstanden 111</p> <p>Beim nochmaligen Durchlesen wird gesehen, dass das Konzept für die Eingangsstufe konzipiert ist 113</p>
<p>E) Materialsammlung als Umsetzungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialsammlung als Hilfestellung • Systematik der Materialsammlung 	<p>Materialsammlung als Hilfestellung</p> <p>Materialsammlung wird als hilfreich empfunden. 119</p> <p>Systematik der Materialsammlung</p> <p>Systematik wird als gut, ersichtlich und übersichtlich beurteilt 121</p>
<p>F) Auswahl der Spiele und Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alters- und Entwicklungsangepasstheit der Spiele • Auswahl und Inhalte der Spiele 	<p>Alters- und Entwicklungsangepasstheit</p> <p>Spiele werden als alters- und entwicklungsadäquat beurteilt 137</p> <p>Auswahl und Inhalte der Spiele</p> <p>Viel Vertrautes, wenig Überraschendes. Es ist gut umsetzbar 138</p> <p>Verschiedene Ideen für Spiele und Alltagsgestaltung (Rituale) werden gegeben 141</p>
<p>G) Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht der Darstellung • Verständlichkeit der Spiele • Handhabung der Materialsammlung (Verständlichkeit der Einführung) 	<p>Übersicht der Darstellung</p> <p>Grafische Darstellung ist klar und schnell verständlich 122</p> <p>Stimmiger Aufbau; die Zuordnung zu den Ebenen mit Farben und Unterkategorien sind sehr hilfreich für die visuelle Orientierung 103</p> <p>Verständlichkeit der Spiele</p> <p>Spiele sind gut nachvollziehbar 125</p> <p>Handhabung der Materialsammlung</p> <p>Es kann mit unterschiedlichen Materialien gefördert werden, diese kann man gut anpassen 138</p>
<p>Induktive Kategorie</p>	<p>Aussagen Interview BP</p>
<p>Einbettung des Konzeptes in die HPS Zug</p>	<p>Konzept als Landkarte, um sich am Gleichen zu orientieren und die gleiche Sprache zu sprechen 37</p>

	<p>Erste gemeinsame Sprache entwickeln im Klassenteam, dann wird es wirksamer 59</p> <p>Das Konzept könnte dem Team vorgestellt werden. Es könnte sich ein Konzept für die Schule daraus ergeben, was eine gemeinsame Sprache zur Folge hätte 114, 126</p> <p>Braucht es Zugänglichkeit zum Material? 128</p> <p>Evtl. wäre eine Sammlung des Spielmaterials im Lehrerzimmer hilfreich 130</p>
--	--

Extraktion Interview mit Magda Feldmann (MF) vom 18. Mai 2016	
Kategorie	Aussagen Interview MF
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkategorien 	
A) Wissenschaftliche Grundlagen und Aktualität der Theorien	Auswahl ZGV-Modell Musste zuerst verstehen, dass nur die Zahlbegriffsentwicklung gemeint ist 2 Unpräzise Grössenrepräsentation sehr wichtig 4 Modell ist auf jeden Fall brauchbar 6 Grössenunterscheidung, Grössenrelationen als gute theoretische Grundlage, gut praktisch umsetzbar 8 Gut gefallen, aber relativ anspruchsvoll (rückwärts zählen, Vorgänger-Nachfolger bestimmen). Fordert extrem viel, so weit kommen an der HPS die wenigsten. Bei uns ist das Entwicklungsalter so bei zwei, drei, dreieinhalb Jahren 10 Fachliche Abstützung --- Aktualität der Theorien ---
<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl ZGV-Modell • Fachliche Abstützung • Aktualität der Theorien 	
B) Alters- und entwicklungsadäquate Förderung	Spiel- und alltagsintegrierte Förderung Verständlich, wichtig und sinnvoll 18 Alltagsbezug in der eigenen Förderung wird erwähnt, Motivation als wichtiger Faktor dabei 103 Alltagsrelevanz wichtig für Verknüpfungen in Alltag und Umfeld 105 Vertiefung von Lerninhalten In der US/MS Thema Geld, in Form z.B. von einem Verkäuferlistand. Aber im Konzept geht es ja um die Zahlbegriffsentwicklung. 20 Thema Uhrzeit, Taschenrechner, Würfel auf der US/MS 22 Setzt Lerninhalte selbst auch spielerisch um (z.B. Verkaufsstand zum Thema Geld). 34 Arbeitet selbst nach dem Spiralprinzip im zwei Wochen Rhythmus 56 Mathe meist in Zweiergrüppchen, selten in der ganzen Gruppe 84 Individualisieren Mit den Beispielen kann man sehr individualisiert
<ul style="list-style-type: none"> • Spiel und alltagsintegrierte Förderung • Vertiefung von Lerninhalten • Individualisieren • Individuelle Erfassung 	

	<p>arbeiten 58</p> <p>Individuelle Erfassung</p> <p>TEDI-MATH ist nicht bekannt 39</p> <p>Goldstückspiel wird als passend beurteilt, weil es ein Würfelspiel ist 41</p> <p>Nimmt selbst Diagnosemittel von Regelklasse 43</p> <p>Verwendet Besmat, aber eigentlich zu schwierig 47</p> <p>Aktuell nicht zufriedenstellend, selbst auf der Suche nach geeignetem Erfassungsinstrument. Fragt sich, ob PEP-R geeignet wäre 49</p>
<p>C) Konzept als Leitplanke</p>	<p>Zeitfaktor schwierig, braucht Einzelsituation.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Konzeptes • Umsetzbarkeit des Konzeptes • Roter Faden 	<p>Trotzdem ist genaue Beschreibung des Lernstandes gerade bei Klassenübertritten wichtig 53</p> <p>Beobachtungen auch wichtig, muss dann aber klar beschreiben, wie es ist. Bei Tests muss er anderen bekannt sein, sonst können sie nichts damit anfangen 55</p> <hr/> <p>Inhalt des Konzept</p> <p>Schüler stehen z.T. noch woanders,</p> <p>Basiskompetenzen am Erarbeiten (sortieren, Raumschema, bauen). Würfel ist extrem wichtig. 3</p> <p>Automatisieren als Zwischenschritt 16</p> <p>Vertieft selbst zuerst noch andere Inhalte, z.B. Raumorientierung, Formen, Muster, Perlenreihen, nach dem Münchner Lehrplan. 28</p> <p>Motivation im Bereich Zahlen bei einem Schüler der eigenen Klasse manchmal extrem tief 30</p> <p>Alles Wichtige in Bezug auf die Zahlbegriffsentwicklung in dem Altersbereich drin. 60</p> <p>Serielle Abfolgen müssten auch noch hinein, aber die gehören dann eben nicht in die Zahlbegriffsentwicklung 63</p> <p>Pränumerischer Bereich nimmt im Münchner Lehrplan einen grossen Platz ein (Gruppen bilden, gleich, nicht gleich). Aber für Teilbereich, den das Konzept beschreibt, ist das vollständig 65</p> <p>Wichtigkeit der Ordinalzahlen, sind nicht erwähnt 81</p> <p>Ordinalzahlen, Umsetzungsmöglichkeit im Spiel 83</p> <p>Der Pränumerische Bereich, was alles vor den Zahlen kommt (z.B. Invarianz, Gruppen bilden,</p>

	<p>rhythmische Reihen etc.) ist nicht drin, weil es um den Zahlbegriff im engeren Sinne geht 98</p> <p>Eigener Unterricht: andere mathematische Lernbereiche werden sporadisch in Förderung miteinbezogen, z.B. Formen 101</p> <p>Umsetzbarkeit des Konzeptes</p> <p>Aufbau des Zahlbegriffs wird als etwas sehr schwieriges angesehen 35</p> <p>Aufbau des Zahlbegriffs wird als etwas extrem Schwieriges angesehen, vor allem bei Zahlen/Mengen ab zehn 38</p> <p>Konzept ist auf jeden Fall so umsetzbar 73</p> <p>Fragen sind aber, was ist eine Ausweitung des Zahlenraums und sind die Kinder überhaupt zu Abstraktionsprozessen fähig, was braucht es dazu? 90</p> <p>Roter Faden</p> <p>Die drei Ebenen bilden den roten Faden 67</p> <p>Das ist so ersichtlich, auch wenn vielleicht nicht jedes auf die dritte Ebene komm. 69</p> <p>Die Streuung bei den Kindern ist enorm 71</p>
<p>D) Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Konzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit des Konzeptes • Unklarheiten im Konzept 	<p>Verständlichkeit des Konzeptes</p> <p>Die „praktische Umsetzung“ ist verständlich, sollte eigentlich für jeden verständlich sein 78</p> <p>Festlegung der Förderschwerpunkte ist verständlich; es wird ja auch gesagt, dass ein Kind auf verschiedenen Ebenen steht 92</p> <p>Unklarheiten im Konzept</p> <p>Am Anfang war unklar, dass nur ein Teilbereich (Zahlbegriff) gemeint ist; Fertigkeiten, welche vor dem Zahlbegriff geübt und verinnerlicht werden sollten, sind bewusst weggelassen (serielle Abfolgen mit Perlenketten, bauen mit Legos nach Vorlage, Würfelzahlen automatisieren). Auch Einkaufen, Uhr oder Hilfsmittel wie Abacco oder Schüttelbox.</p> <p>Expertin fragt sich, ob Reihen bilden sinnvoll ist, so wie sie es aktuell macht 94</p>
<p>E) Materialsammlung als Umsetzungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialsammlung als Hilfestellung • Systematik der Materialsammlung 	<p>Materialsammlung als Hilfestellung</p> <p>Materialsammlung wird als Hilfestellung angesehen und gibt wichtige Hinweise 115</p>

	<p>Hinweise wie der Ziffernschreibkurs im Internet werden als extrem wichtig empfunden 118</p> <p>Systematik der Materialsammlung</p> <p>Systematik wird als ganz klar wahrgenommen 122</p>
<p>F) Auswahl der Spiele und Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alters- und Entwicklungsangepasstheit der Spiele • Auswahl und Inhalte der Spiele 	<p>Alters- und Entwicklungsangepasstheit</p> <p>Spiele sind nahe einer Welt von Kindern in diesem Alter; Spiele/Aufgaben werden als alters- und entwicklungsangemessen beurteilt 116</p> <p>Mit den Spielen können gleichzeitig verschiedene Fertigkeiten geübt werden, z.B. Feinmotorik. Das sind Details, die man sich selbst dazu denken kann. Hier geht es um den Zahlbegriff, da ist es vollständig. Wie man es ausführt, das muss man von Kind zu Kind schauen 138</p> <p>Auswahl und Inhalte der Spiele</p> <p>Es ist aber auch sehr aufwändig und braucht viel Material. Ist der Meinung, dass es für HPS Schülerinnen wenig Material gibt und man vieles selbst herstellen muss 58</p> <p>Beispiel für ein weiteres Würfelspiel wird gegeben 86</p> <p>Aufgabe Ziffernformen legen macht den Eindruck, als werden Zahlen und Ziffern wochenweise eingeführt 107</p> <p>Ziffernformen legen macht den Eindruck, als werden Zahlen und Ziffern wochenweise eingeführt. 109</p> <p>Auch normale Regelspiele kommen vor, dies wird als schön empfunden, nicht nur HPS mässig aufbereitete Spiele 118</p> <p>Förderung ist aufwendig braucht viel Material, muss auch immer wieder an die verschiedenen Themen angepasst werden 119</p> <p>Thema Essen und Thema Körperteile werden als wichtig empfunden 120</p>
<p>G) Verständlichkeit und Handhabung der Materialsammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht der Darstellung • Verständlichkeit der Spiele • Handhabung der Materialsammlung (Verständlichkeit der Einführung) 	<p>Übersicht der Darstellung</p> <p>Ist klar, sehr hilfreich ist auch das Foto. Das reicht auch so, muss nicht mehr sein. Seitenansicht wird als sehr gut bewertet 131</p> <p>Verständlichkeit der Spiele</p> <p>Beispiele sind klar 127</p> <p>Aufgaben und Spiele sind klar, würde sie so stehen</p>

	<p>lassen 129</p> <p>Handhabung der Materialsammlung</p> <p>Einführung ist klar, schön unterteilt und gegliedert 124</p> <p>Umsetzbarkeit wird als gut bewertet 133</p> <p>Unterteilung und Beschreibung ist klar, es fehlt nichts an der Einführung 126</p> <p>Es ist verständlich, dass man die Materialsammlung anpassen und erweitern kann 141</p>
Induktive Kategorie	Aussagen Interview MF
Hilfsmittel	<p>Wichtigkeit des 10er Feldes; wird nicht im Konzept thematisiert 7</p> <p>Abacco als Hilfsmittel 23</p> <p>Wichtigkeit von Abacco (US/MS)25</p> <p>Schüttelboxen als etwas ganz Gutes, möchte sie noch ausprobieren. 26</p> <p>Hilfsmittel sind nicht im Konzept beschrieben (Finger, Abacco, Plättchen) 61</p> <p>Fragen nach der Auswahl und dem Festlegen von Hilfsmitteln 96</p> <p>Arbeitet im eigenen Unterricht (US/MS) mit 10er, 20er und 100er Feld. 102</p> <p>Ziffern nachlegen; Darstellung der Ziffer ohne Zehnerfeld irritiert 111</p> <p>Es wäre schön, den Zusammenhang zwischen einzelnen Ziffern und Zehnerfeld aufzuzeigen 113</p>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Separater Anhang zur Masterarbeit

Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der
Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Theoretische Grundlagen und Materialsammlung

Eingereicht von: Natalie Langenegger

Begleitung: Alois Bigger

Datum der Abgabe: 25.6.2016

Inhaltsverzeichnis

Theoretische Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einleitung	2
Ziel des mathematischen Unterrichts in der Eingangsstufe	2
Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)	2
Prinzipien des Unterrichts zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung	4
Lerninhalte	7
Praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen	8

Materialsammlung zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einführung.....	11
Ebene 1: Basisfertigkeiten	13
Größenunterscheidung	14
Zahlwortkenntnis / Ziffernkenntnis	15
Exakte Zahlenfolge / Ziffernfolge	20
Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis	24
Größenrelationen	25
Unpräzise Größenrepräsentation	28
Präzise Größenrepräsentation	29
Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis	35
Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl	36
Differenz zwischen zwei Zahlen	41
Literaturverzeichnis	42
Anhang	45

Theoretische Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einleitung

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen enthalten handlungsleitende Überlegungen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule (HPS) Zug. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Zahlbegriffs im Entwicklungsalter von zwei bis ca. fünf Jahren. Die theoretischen Grundlagen dienen als Leitfaden für die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung im Unterricht; sie bilden den „roten Faden“ der Förderung. Die Herleitung und Begründung der Grundlagen kann in der Masterarbeit „Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug“ nachgelesen werden.

Gemäss den Standards der HPS Zug werden bestehende Formulare der Schule, das Arbeiten nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), sowie der Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur, 2003) in diese Grundlagen miteinbezogen.

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen zur Förderung des Zahlbegriffs stellen *einen* Teilaspekt des zukünftigen mathematischen Konzepts der Eingangsstufe dar. Um eine umfassende mathematische Frühförderung zu gewährleisten, werden die Bereiche „Raum und Form“, „Grössen und Messen“, „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ sowie „Muster und Strukturen“ (vgl. Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015; Lorenz, 2013) zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls erarbeitet. Das mathematische Konzept der Eingangsstufe ist somit erst komplett, wenn es alle mathematischen Bereiche umfasst.

Ziel des mathematischen Unterrichts in der Eingangsstufe

Die mathematische Förderung in der Eingangsstufe orientiert sich an lebenspraktischen Inhalten und soll helfen, alltägliche Fragestellungen zu lösen. In diesem Sinne dienen mathematische Kompetenzen dazu, grösstmögliche Selbständigkeit im Alltag zu erlangen, sowohl aktuell als auch zukünftig (Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003). Es geht nicht darum, einzelne Fertigkeiten isoliert einzuüben, sondern diese in alltäglichen Situationen praktisch anzuwenden.

Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski (2013)

Die vorliegenden theoretischen Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung orientieren sich an einem aktuellen und in der Fachwelt breit abgestützten Modell zur Zahlbegriffsentwicklung, dem Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013). Das ZGV-Modell zeigt die Entwicklung des Zahlbegriffs vom Kleinkind bis zum Schulalter auf (siehe Abbildung 1) und gibt Hinweise für eine systematische Förderung über mehrere Jahre hinweg. Das ZGV-Modell zeigt auf, wie der Zahlbegriff auf drei

aufeinander aufbauenden Ebenen erworben wird. Zunehmendes Zahlverständnis wird als zunehmende Verknüpfung der Zahlwortreihe mit Mengen und mit Mengenrelationen verstanden (Krajweski, 2013, S. 162). Die dargestellten vorschulischen Zahlen- und Mengenkompetenzen bilden die Grundlage für die Schulmathematik, namentlich für die Rechenoperationen (Krajewski, 2013, S. 165). Das ZGV-Modell kann auch auf den Förderbereich der Kinder mit einer geistigen Behinderung übertragen werden, da Studien zeigen, dass diese Kinder prinzipiell die gleichen Phasen der Zahlbegriffsentwicklung durchlaufen, wie Kinder ohne Beeinträchtigung (Garrote, Moser Opitz & Ratz, 2015, S. 27f.).

Abbildung 1: Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013)

Auf der Ebene 1 (Basisfertigkeiten) werden Grössen/Mengen aufgrund ihrer Flächenausdehnung in „viel“ und „wenig“ unterschieden. Im Alter von ca. zwei Jahren beginnen Kinder zu zählen und üben das Aufsagen der Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge. Auf der Ebene der Basisfertigkeiten werden Vorgänger und Nachfolger von Zahlen benannt, ebenso können Zahlwörter in Ziffern übersetzt werden. Auf dieser Ebene werden Zahlwörter und Ziffern aber noch nicht in Verbindung mit Grössen/Mengen gebracht; es können zwar bereits erste Zählhandlungen stattfinden, jedoch wird bei dieser Zählprozedur noch kein Bezug zu Anzahlen und Grössen gemacht (Krajewski, 2013, S. 163).

Auf der Ebene 2 (einfaches Zahlverständnis) werden Zahlwörter und Ziffern mit Grössen/Mengen verknüpft. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden: die unpräzise Grössenrepräsentation (die Kinder machen in dieser Phase grobe Zuschreibungen von Zahlen zu Grössen/Mengen) und die präzise Grössenrepräsentation (das Kind hat nun das Kardinalitätsprinzip begriffen, es kann einem Zahlwort die entsprechende Grösse/Menge zuordnen). Zahlen können nun miteinander verglichen werden (z.B. 9 ist grösser als 8). Neben der Zahl-Grössen-Verknüpfung erwerben Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren ein Verständnis für die Beziehungen und Veränderungen von Grössen/Mengen, allerdings noch ohne Zahlbezug. Sie verstehen, dass Grössen/Mengen in unterschiedliche Teilmengen zerlegt und diese danach wieder zusammengesetzt werden können. Dies können die Kinder jedoch noch nicht mit genauen Zahlen angeben. Auf der Ebene 2 erkennen Kinder zudem, dass sich eine Grösse/Menge nur dann verändert, wenn etwas dazu- oder weggenommen wird.

Auf der Ebene 3 (tiefes Zahlverständnis) können Grössenrelationen mit Zahlen beschrieben werden. Die Kinder erkennen, dass sich eine Zahl in kleinere Anzahlen zerlegen lässt, bzw. kleinere Anzahlen sich zu einer grösseren Zahl zusammensetzen lassen. Dabei werden die Zerlegungen und Zusammensetzungen nicht mehr nur mit „wenig“ oder „alle“ bezeichnet, sondern sie können mit Zahlen ausgedrückt werden; so können beispielsweise 5 Äpfel in 3 und 2 Äpfel aufgeteilt werden. Diese Kompetenzen erreichen Kinder ab dem Alter von vier Jahren, im Durchschnitt aber mit ca. sechs Jahren. Die Kinder erkennen auf der Ebene 3, dass sich auch Relationen bzw. Differenzen zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl ausdrücken lassen (z.B. 5 sind 2 mehr als 3). Nach Krajewski entwickelt sich dieses Verständnis im kleineren Zahlenraum bereits in der Zeit um den Schuleintritt.

Prinzipien des Unterrichts zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung

- **Wichtigkeit früher mathematischer Bildung**

Mathematisches Lernen setzt nicht erst im Schulalter ein, sondern es ist ein langwieriger, viele Jahre dauernder Prozess. Mathematische Förderung unterstützt die Entwicklung der Kinder, losgelöst von künstlichen Altersgrenzen (Lorenz, 2012).

Kinder begegnen der Mathematik überall im Alltag, sie ist Teil des kindlichen Alltagserlebens. Mathematische Förderung hilft den Kindern, mathematische Kompetenzen aufzubauen; diese sind für das Strukturieren der Umwelt und das Zurechtfinden im Alltag von grosser Bedeutung. Eine frühe Förderung von mathematischen Fähigkeiten kann helfen, sich im Alltag zu orientieren und lebensnahe Fragestellungen zu lösen (Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003).

Die mathematische Förderung in der Eingangsstufe hat - zusätzlich zur alltagsintegrierten Förderung - eine festgelegte Zeit und Struktur im Unterricht, eine „Mathe-Zeit“ (Lorenz, 2012, S. 113). Die Mathe-Zeit findet mindestens einmal wöchentlich statt; in diesem Zeitgefäß werden gezielt mathematische Fragestellungen und Spiele ins Zentrum gerückt und gemeinsam bearbeitet.

- **Lernen als aktiver Prozess, begleitet durch die Erwachsenen**

Lernen ist ein aktiver Prozess; das Kind lernt in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt (Moser Opitz, 2008). Die Erwachsenen nehmen in diesem Lernprozess eine zentrale Rolle ein, indem sie Lernprozesse gezielt initiieren und begleiten (Benz et al., 2015; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008). Die Aufgabe der Erwachsenen besteht darin, eine anregende Lernumgebung, eine „Welt mit Zahlen“ zu gestalten und passende Aufgaben und Fragen zu mathematischen Inhalten zu stellen, um das Denken anzuregen (Moser Opitz, 2008, S. 62). Der Versprachlichung mathematischer Inhalte und Zusammenhänge durch die Erwachsenen und auch durch die Kinder selbst kommt in der Förderung eine wichtige Rolle zu.

- **Spiel- und alltagsintegrierte Förderung als Schwerpunkt**

Die Förderung der Zahlbegriffsentwicklung wird in der Eingangsstufe in vielfältigen Spiel- und Alltagssituationen umgesetzt, da dies einen alters- und entwicklungsangepassten Förderzugang darstellt (Benz et. al., 2015; Gasteiger, 2010; Lorenz, 2013; Moser Opitz, 2008). Im Hinblick auf die Förderung numerischer Kompetenzen im Spiel kommt den Regelspielen, insbesondere den Würfelspielen, eine wichtige Bedeutung zu (Gasteiger, 2010; Hauser, 2014; Moser Opitz, 2008).

Die spiel- und alltagsintegrierte Förderung findet unter Anleitung der Erwachsenen statt (Benz et al., 2015; Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner & Lehner, 2010; Moser Opitz, 2008); mathematische Lerngelegenheiten in Spiel und Alltag werden von den Erwachsenen aufgegriffen und zur Förderung genutzt, bzw. werden von diesen auch bewusst geschaffen (Gasteiger, 2010, S. 93). Auf der Basis der spiel- und alltagsintegrierten Förderung werden im Schulalter Lerninhalte gezielt weiterführend bearbeitet (vgl. Moser Opitz, 2008; Wittmann, 2004).

- **Verstehen statt auswendig lernen**

In der Förderung steht der Prozess des Verstehens im Vordergrund. Ziel ist es, einen verstehenden Umgang mit Zahlen und Mengen aufzubauen. Es wird davon ausgegangen, dass der Aufbau der numerischen Kompetenzen von der konkreten Handlung über die bildliche Darstellung zur symbolischen Ebene verläuft (Aebli, 2006; Krajewski, Küspert & Schneider, 2002). Die damit verbundenen Abstraktionsprozesse werden sorgfältig von den Erwachsenen begleitet; Aufgabestellungen werden, angepasst an die Voraussetzungen der Kinder, immer wieder auf verschiedenen Ebenen bearbeitet: handelnd, bildlich und symbolisch. Im Unterricht wird darauf geachtet, Zahlwörter und Ziffern parallel anzubieten; das wiederholte Verknüpfen von Zahlwörtern und arabischen Ziffern, sowie das Automatisieren ihrer Position auf dem Zahlenstrahl sind aus neurologischer Sicht zentral für die Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls (von Aster, 2013). Vielfältige Übungsgelegenheiten und gezielte Wiederholungen geben den Kindern die Möglichkeit, Vorstellungen aktiv aufzubauen (Moser Opitz, 2008). In Bezug auf die Verwendung von Veranschaulichungen zum Aufbau von mentalen Bildern wird darauf geachtet, nicht zu früh vollständig auf die symbolische Ebene zu gehen, da

sonst die Gefahr besteht, dass nur auswendig gelernt, aber nicht verstanden wird (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 68f.).

- **Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Kinder**

Die Kinder sollen gezielt in ihrer Entwicklung unterstützt und angeregt werden, dazu muss die Förderung individuell und entwicklungsangepasst sein. Die Erfassung wird breit angelegt; sie bezieht neben dem numerischen Bereich auch die Körperfunktionen nach ICF ein (WHO, 2012), da diese Einfluss auf das mathematische Lernen haben (Dietrich, 2015; Krajewski, 2013; Moser Opitz, 2008; von Aster, 2013).

Im Bereich der Körperfunktionen werden zwei Erfassungsinstrumente verwendet. Anhand des **Formulars „Körperfunktionen“ der HPS Zug** (siehe Anhang 1) werden Voraussetzungen im Bereich der Körperfunktionen nach ICF erhoben. Bei Bedarf werden Schwierigkeiten mit entsprechenden Testverfahren genauer analysiert (vgl. Bigger, 2011). Die kognitive Entwicklung wird auf der Grundlage des **Brio-Bahn Tests nach Bigger (2013)** erfasst (siehe Anhang 2). Daraus können Folgerungen bezüglich der Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten gezogen werden, welche Aufschluss über mögliche mathematische Aktivitäten geben (Dietrich, 2016). Basale Lernfelder (z.B. bezüglich Motorik oder Wahrnehmung), die sich im Zusammenhang mit den Erfassungen aufzeigen, werden auch in Zusammenhang mit mathematischen Aufgabenstellungen gefördert (Schmassmann & Moser Opitz, 2007).

Zur Erfassung der numerischen Kompetenzen werden ebenfalls zwei Instrumente verwendet. Das **Goldstückspiel** (Schmassmann & Moser Opitz, 2007), welches die numerischen Kompetenzen anhand eines Würfelspiels erhebt und somit eine Erfassung nahe an der spielintegrierten Förderung erlaubt sowie der **TEDI-MATH** (Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes, 2009), der sich als geeignetes Instrument zur Erfassung numerischer Kompetenzen bei geistig behinderten Kindern in der Schuleingangsphase erwiesen hat (Moser Opitz, Garrote und Ratz, 2014). Auf der Grundlage der Erfassung der individuellen Voraussetzungen können mathematische Spiele und Aufgabenstellungen an die Kinder angepasst werden (siehe Abbildung 2), z.B. bezüglich Lernsetting, Material, Komplexität, Zahlenraum oder Aneignungsebenen. Bei der Förderung in der Gruppe wird beachtet, dass die spiel- und alltagsintegrierte Förderung viele Möglichkeiten zur natürlichen Differenzierung im Unterricht bietet.

Abbildung 2: Passung zwischen mathematischen Spielen/Aufgaben, individuellen Voraussetzungen und mathematischer Struktur

Lerninhalte

- **Sensomotorische Grundlagen**

Die Zahlbegriffsentwicklung baut auf der angeborenen Fähigkeit zur Mengenunterscheidung und auf den Errungenschaften der Sensomotorik auf; der Auseinandersetzung mit den Konzepten von Gleichheit und Verschiedenheit, der Einsicht in Ereignisfolgen, dem Aufbau von Wenn-Dann Beziehungen, der Ausbildung erster sprachlicher Begriffe, der Objektpermanenz und dem Symbolverständnis (Bigger, 2012; Dietrich, 2015; Kornmann, 2010). Auf der Stufe der Sensomotorik werden diese Lerninhalte als Grundlagen des mathematischen Denkens und damit der Zahlbegriffsentwicklung gefördert (vgl. Münchner Lehrplan für den Schwerpunkt geistige Entwicklung, 2003).

- **Pränumerische Aufgaben in Verbindung mit Zählen und Zahlen**

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass es für die Entwicklung numerischer Kompetenzen eine „Welt mit Zahlen“ braucht (Moser Opitz, 2008, S. 62). Pränumerische Aufgaben wie Klassieren, Reihenbildung und Eins-zu-Eins Zuordnungen bilden die Grundlage für das Verständnis von Kardination und Ordination. Jedoch brauchen Kinder für den Erwerb des Zahlbegriffs kein isoliertes Training von pränumerischen Aufgaben; das Ordnen, Sortieren, Zuordnen und Vergleichen von Mengen soll parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert werden (ebd.). Pränumerische Aufgaben werden in der Eingangsstufe in Spiel und Alltag gefördert; zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung werden sie gezielt in Zusammenhang mit numerischen Inhalten gesetzt, beispielsweise Bauklötze sortieren *und* zählen (vgl. Benz et al., 2015; Lorenz, 2013; Montague-Smith, 2002; Moser Opitz, 2008; Scherer & Moser Opitz, 2010). Durch das gezielte Fördern von Zählfertigkeiten werden zudem gleichzeitig die Fähigkeiten bezüglich Klassifikation, Seriation und Einsicht in die Eins-zu-Eins Zuordnung mitgefördert (Lorenz, 2012, S. 103; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 109).

- **Zählentwicklung**

Dem Zählen kommt in Bezug auf den Erwerb des Zahlbegriffs eine zentrale Bedeutung zu (Benz et al., 2015; Krajewski, 2013; Lorenz, 2012; Moser Opitz, 2008). Daher werden im Unterricht vielfältige und bedeutungsvolle Zählaktivitäten angeboten sowie Zählkompetenzen gezielt eingeübt. Die Förderung der Zählkompetenzen orientiert sich an den Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel (1978) und der Entwicklung des Zählens nach Fuson (1988). Aufgrund der Wichtigkeit des Zählens für die Entwicklung des Zahlbegriffs werden Zählfertigkeiten bereits auf der Ebene der Basisfertigkeiten des ZGV-Modells explizit als Förderinhalt erwähnt und gefördert. Dabei wird beachtet, dass bei der Zählprozedur auf dieser Stufe noch kein Bezug zu Anzahlen und Grössen gemacht wird (Krajewski, 2013, S. 163); jedoch kann durch wiederholte und vielfältige Zählerfahrungen das Kardinalitätsverständnis angeregt werden (Moser Opitz, 2008).

- **Ebenen der Zahlbegriffsentwicklung nach Krajewski (2013)**

Die Lerninhalte zur Förderung des Zahlbegriffs orientieren sich an den Inhalten des ZGV-Modells (Krajewski, 2013; Krajewski, Nieding & Schneider, 2007). Die zentralen Lerninhalte sind nachfolgend aufgeführt:

Tabelle 1: Zentrale Lerninhalte gemäss dem ZGV-Modell nach Krajewski (2013)

Ebene 1: Basisfertigkeiten	Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis	Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis
<p>Grössenunterscheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> Unterscheiden und benennen von „viel – wenig“ <p>Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> Erkennen und verwenden von Zahlwörtern Erkennen und benennen von Ziffern / Schreiben von Ziffern <p>Exakte Zahlenfolge/Ziffernfolge (ohne Grössenbezug)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zahlwortfolge exakt aufsagen Ziffernfolge exakt wiedergeben Vorgänger – Nachfolger wiedergeben Erste Zählhandlungen ausführen (ausser Kardinalitätsprinzip) 	<p>Grössenrelationen (nicht numerisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> Teil-Ganzes Verständnis (Teilen und Zusammenführen einer Grösse/Menge) Zu- / Abnahme (Verändern einer Menge durch Dazugeben oder Wegnehmen) <p>a) Unpräzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Grobe Zuordnung von Zahlen und Mengen <p>b) Präzise Grössenrepräsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Verknüpfung von Zahl und Menge (Kardinalzahlkonzept) Ordnen von Zahlen in Verbindung mit Mengen 	<p>Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl</p> <ul style="list-style-type: none"> Zahlen in kleinere Anzahlen zerlegen und wieder zusammensetzen <p>Differenz zwischen zwei Zahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Unterschied zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl angeben

Da sich nach Krajewski (2013, S. 160) der Zahlbegriff zuerst im kleineren Zahlenraum bis ca. zehn entwickelt und sich dann allmählich ausdehnt, wird in der Förderung der Eingangsstufe primär der verstehende Umgang mit den Zahlen von 1-10 angestrebt. Durch Alltags- und Spielaktivitäten soll aber auch ein erster Überblick über den Zahlenraum 1-20 gegeben werden.

Praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen

Die angefügte Materialsammlung zeigt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Förderung des Zahlbegriffes auf. Den Schwerpunkt der Materialsammlung bilden Spiele und Alltagsaufgaben, welche zur Förderung eingesetzt werden können. Für Kinder im Schulalter können auch erste Arbeitsblätter eingesetzt werden (z.B. ein Ziffernschreibkurs).

In einem ersten Schritt werden die individuellen Voraussetzungen des Kindes mit den erwähnten Erfassungsinstrumenten erhoben. Die Ergebnisse werden auf der Grundlage des ZGV-Modells analysiert. Tabelle 2 zeigt zur Veranschaulichung die Aufgabenstellungen des Goldstückspiels, eingeordnet in das ZGV-Modell (für den TEDI-MATH siehe Theorieteil der Masterarbeit):

Tabelle 2: Aufgabenstellungen des Goldstückspiels, eingeordnet in das ZGV-Modell

Ebene	Aufgaben
Basisfertigkeiten	Zahlwortreihe (vorwärts, rückwärts und flexibel zählen) [2], abzählen ohne Verständnis Kardinalzahl [3.1], Zahlen lesen [4.1], Zahlen schreiben [4.2], Nachbarzahlen bestimmen [4.3]
Anzahlkonzept	Vorgegebene Anzahl herauszählen [3.2.1], Anzahlen durch Zählen bestimmen [3.2.2], [3.2.6], Mengenvergleich mit Zahlen [3.2.3], Würfelbilder erfassen und umsetzen [3.2.5]
Größenrelationen als Anzahlkonzept	Objekte gruppieren [3.2.4], Rechnen mit Würfelaugen (mit Abbildung) [5.1], Rechengeschichten lösen [5.2]

Zusätzliche, nicht dem ZGV-Modell zuordnungsbar Aufgaben:

Pränumerische Aufgaben	Klassifikation [1.1], Seriation [1.2], Eins-zu-Eins Zuordnung [1.3]
Rechnen	Addition und Subtraktion ohne Anschauungshilfe [5.1]

Die Auswertung der Erfassung zeigt den Stand der numerischen Entwicklung in Bezug auf das ZGV-Modell. Auf dieser Grundlage werden die Förderschwerpunkte für das Kind bestimmt. Bei der Auswahl der Förderschwerpunkte sind folgende Überlegungen handlungsleitend:

Die Förderung orientiert sich an der Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski (1988); bei der Förderung der aktuellen Kompetenzen werden bereits die nächsthöheren Kompetenzen im Auge behalten. Hinsichtlich der mathematischen Struktur ist die Zone der nächsten Entwicklung prinzipiell in drei Richtungen möglich (vgl. Krajewski, 2013):

1. Ausweitung des Zahlenraums auf der aktuellen Ebene
2. Anregung von Abstraktionsprozessen auf der aktuellen Ebene: von der konkreten Handlung über die bildliche Darstellung zur symbolischen Darstellung
3. Förderung auf der nächsthöheren Ebene des ZGV-Modells: die Grundlagen der aktuellen Ebene müssen dafür erarbeitet sein

Es ist zu beachten, dass sich ein Kind je nach Zahlenraum und Abstraktionsgrad der Aufgabe auf unterschiedlichen Ebenen des ZGV-Modells befinden kann (Krajewski, 2013). So kann sich ein Kind im Zahlenraum bis 10 schon auf der Ebene 3 befinden, jedoch im Zahlenraum bis 20 noch auf der Ebene 2 sein oder es kann anhand von konkretem Material schon Aufgaben auf Ebene 3 lösen, auf der bildlichen oder symbolischen Ebene aber schon bei Aufgaben der Ebene 2 scheitern. Auch in Bezug auf verbale Zahlwörter oder arabische Ziffern kann sich das Kind auf verschiedenen Ebenen befinden. Daraus lässt sich Folgendes ableiten:

Es ist kaum möglich, einem Kind exakt *eine* Entwicklungsebene zuzuschreiben; dies ist beim Setzen der Förderschwerpunkte und bei der Förderung bewusst zu beachten (vgl. Krajewski, 2013). Die Förderung kann somit, je nach Zahlenraum und Abstraktionsgrad auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stattfinden.

Die Förderschwerpunkte der einzelnen Kinder sind in der Förderung in Alltag und Spiel handlungsleitend; bei Fördereinheiten in der Gruppe werden die individuellen Förderziele berücksichtigt und entsprechende Differenzierungsmöglichkeiten eingebaut. Spiele und Aufgaben werden zudem in Lerngruppen oder in Einzelförderungssituationen passend zu den Förderschwerpunkten ausgewählt und in Begleitung von Erwachsenen zur Förderung eingesetzt.

Materialsammlung zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug

Einführung

Die vorliegende Materialsammlung basiert auf den „Theoretischen Grundlagen zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung in der Eingangsstufe der Heilpädagogischen Schule Zug“ (siehe S. 2ff.). Sie beinhaltet eine Sammlung von Spielen und Aufgaben, welche zur Förderung der Zahlbegriffsentwicklung eingesetzt werden können und orientiert sich am Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski (2013). Die Materialsammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll in der Anwendung im Unterricht kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert werden. Die aufgeführten Spiele und Aufgaben verstehen sich als Beispiele, sie können beliebig an die jeweilige Alltags- oder Spielsituation angepasst werden.

- **Systematik der Materialsammlung:**

Die Spiele und Aufgaben sind nach den Ebenen des ZGV-Modells systematisiert. Um die Materialsammlung übersichtlich zu gestalten, ist jede Ebene farblich gekennzeichnet. Die einzelnen Ebenen sind nach Teilbereichen und nach Schwerpunkten gegliedert (vgl. Krajewski, 2013; Krajewski, Niding, & Schneider, 2007). Für jeden Schwerpunkt wird exemplarisch ein Spiel oder eine Aufgabe dargestellt, weitere Spiele und Aufgaben sind unter „Weitere ähnliche Aufgaben“ aufgeführt. Abbildung 3 zeigt die Systematik der Materialsammlung auf.

Abbildung 3: Systematik der Materialsammlung: Ebenen - Teilbereiche - Schwerpunkte

Die Systematisierung der einzelnen Spiele und Aufgaben nach den Ebenen des ZGV-Modells dient in erster Linie dazu, deren inhaltliche Kernpunkte zu verdeutlichen. Mit vielen Spielen lassen sich jedoch verschiedene Inhaltsbereiche abdecken, z.B. können gewonnene Plättchen gezählt **und** mit denen der anderen Kinder verglichen werden. Viele Spiele und Aufgaben bieten zudem die Möglichkeit zur Differenzierung; so können bei Würfelspielen neben Zählfertigkeiten auch erste Zahlwörter oder die exakte Zahlenfolge geübt werden.

- ***Repräsentationsebenen und Anpassungen***

Die Entwicklung von Vorstellungen bezüglich des Zahlbegriffs vollzieht sich von der konkreten Handlung über die bildliche Ebene (bildliche Darstellung von Mengen) zur symbolischen Darstellung (arabische Ziffern). Bei vielen Spielen und Aufgaben ist eine Anpassung an die verschiedenen Repräsentationsebenen möglich, etwa indem zur Förderung anstelle der konkreten Gegenstände Bilder verwendet (bildliche Ebene) oder indem Zahlsymbole/Ziffern miteinbezogen werden (symbolische Ebene). Bei den Aufgaben wurde Wert darauf gelegt, dass auch die symbolische Ebene weitgehend handelnd erarbeitet wird (z.B. einer Zahl die entsprechende konkrete Anzahl Gegenstände zuordnen).

- ***Der Materialsammlung zugrunde liegende Literatur***

Die vorliegende Materialsammlung basiert, neben selber entwickelten Spielen und Aufgabenstellungen, auf folgender Literatur: Benz, Peter-Koop und Grüssling (2015); Gasteiger (2010); Hauser, Vogt, Stebler, Rechsteiner und Lehner (2010); Lorenz (2012); Hoenisch und Niggemeyer (2007); Krajewski, Nieding und Schneider (2007); Montague-Smith (2002); Moser Opitz (2008); Münchner Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2003); Wittmann und Müller (2010).

Ebene 1: Basisfertigkeiten

Grössenunterscheidung

Zahlwortkenntnis / Ziffernkenntnis

Exakte Zahlenfolge / exakte Ziffernfolge

Basisfertigkeiten

Grössenunterscheidung

Schwerpunkt: Herstellen, unterscheiden und benennen von „viel – wenig“

Aufgabe

Tiere füttern

Beschreibung der Aufgabe

Tiermama und Tierbaby werden gefüttert; die Mama isst viel, das Baby nur wenig. Herstellen, benennen und zuordnen der Mengen viel – wenig.

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Im Alltag gezielt die Bezeichnungen „viel“ und „wenig“ für grosse und kleine Mengen verwenden, z.B. „das sind viele Lego“ oder „es hat nur wenige Bonbons“.
- Mengenmemory mit den Mengen „viel – wenig“: Paare suchen, z.B. viele Bananen - wenige Bananen, viele Autos - wenige Autos (konkrete Gegenstände oder Bilder).
- Teller drehen: auf einem Holzteller ist auf einer Seite ein Bild mit vielen Gegenständen, auf der anderen Seite mit wenigen Gegenständen. Ein Kind ist der Tellerdreher. Es bestimmt ein anderes Kind, das die Augen schliessen muss. Dann wird der Teller wie ein Kreisel gedreht. Wenn er sich gelegt hat, setzt sich das Kind darauf und fragt „viel oder wenig?“. Das andere Kind öffnet die Augen und gibt einen Tipp ab. Stimmt der Tipp, ist dieses Kind der neue Tellerdreher, stimmt es nicht, ist nochmals das gleiche Kind an der Reihe.
- Ein Kind versteckt kleine Gegenstände (z.B. Murmeln oder Perlen) im Verhältnis „viel-wenig“ in zwei Händen hinter dem Rücken. Dann fragt es ein anderes Kind „Moll, mall, mill, i welere Hand häts vill“? Das Kind darf raten und auf einen Arm deuten. Die entsprechende Hand wird nach vorne genommen und geöffnet. Stimmt der Tipp, dann darf das andere Kind die Gegenstände verstecken, war der Tipp nicht richtig, ist nochmals das gleiche Kind an der Reihe.

Basisfertigkeiten

Zahlwortkenntnis / Ziffernkenntnis

Schwerpunkt: Zahlwörter hören und gebrauchen

Aufgabe	Material/Spiel:
Zahlenvers	<i>Zahlenvers</i> <i>Eins zwei Polizei</i> <i>Drei vier ein Klavier</i> <i>Fünf sechs alte Hex</i> <i>Sieben acht gute Nacht.</i>
Beschreibung der Aufgabe Der Zahlenvers wird gemeinsam rhythmisch gesprochen, dies kann auch mit Bewegungen oder entsprechenden Gebärden verbunden werden, der Vers kann laut oder ganz leise gesprochen werden etc.	

Weitere ähnliche Aufgaben

- Zahlenlieder, Singspiele, Zahlenreime
- Abzählreime im Alltag verwenden zur Bestimmung des Kindes, das als nächstes an der Reihe ist.
- Bewegungsspiele zum rhythmischen Zählen, z.B. eins zwei eins zwei eins zwei..., dazu abwechselnd klatschen und patschen oder eins zwei drei eins zwei drei..., dazu patschen, klatschen und Hände über Kopf strecken, etc.

Basisfertigkeiten

Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis

Schwerpunkt: Ziffern im Alltag erkennen und benennen

Exemplarische Aufgabe

Zahlen im Alltag suchen und benennen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Wir suchen Zahlen im Schulzimmer und benennen sie.

Variation: Wir suchen im Schulzimmer Zahlen anhand von Zahlen aus Moosgummi oder anhand von Fotos.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Zahlen im Alltag thematisieren und deren Bedeutung erarbeiten, z.B. Herd, Autotacho, Hausnummern, Telefonnummern, Alter, Datum
- Ziffernblatt der Uhr thematisieren; Zahlen benennen, Uhrzeiten thematisieren
- Zahlen suchen auf Bildern
- Zahlen unter anderen Zeichen herausfinden (z.B. Buchstaben)

Basisfertigkeiten

Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis

Schwerpunkt: Ziffern zuordnen und benennen

Exemplarische Aufgabe

UNO junior, Mattel Verlag

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Entsprechend den Spielregeln werden die Karten abgelegt; zugeordnet werden gleiche Zahlen oder auch gleiche Farben. Wer zuerst alle Karten abgelegt hat, hat gewonnen.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Zahlenbingo: Jeder Mitspieler erhält eine Zahlenkarte mit den Zahlen von 1-10. Reihum wird mit dem Zahlenwürfel (1-10) gewürfelt. Die gewürfelte Zahl wird benannt und darf auf der Zahlenkarte mit einem Wendeplättchen abgedeckt werden. Gewonnen hat, wer zuerst alle seine Zahlen abgedeckt hat.
- Verschiedene Zahlenpuzzles
- „Hoppe-di-hopp“: auf den Boden werden Zahlenmatten der Reihe nach hingelegt. Zwei Spieler sitzen je auf einer Seite der Zahlenreihe, oben an der Reihe sitzt der Schiedsrichter. Die Mitspieler haben die Hände hinter dem Rücken. Der Schiedsrichter sagt „hoppe-di-hopp“ und nennt dann eine Ziffer, z.B. „drei“. Beide Mitspieler versuchen, möglichst schnell eine Hand auf die genannte Zahl zu legen. Wer die Zahl zuerst berührt, hat gewonnen und wechselt den Platz mit dem Schiedsrichter.
- Bewegungsspiel: Zahlenmatten sind auf dem Boden verteilt. Die Kinder gehen zur Musik im Schulzimmer herum. Stoppt die Musik, nennt die Spielleiterin eine Zahl. Alle Kinder sitzen möglichst schnell zu der genannten Zahl.

Basisfertigkeiten

Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis

Schwerpunkt: Ziffern formen und legen

Exemplarische Aufgabe

Ziffernformen wiedergeben

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Das Kind knetet die Ziffernform (mit oder ohne Vorlage) oder legt die Ziffernform mit Material aus (mit oder ohne Vorlage).

Weitere ähnliche Aufgaben

- Ziffern aus Teig formen und backen
- Ziffernguetzli ausstechen und backen
- Ziffernkonturen mit Papierkugeli oder Papierfötzeli bekleben
- Ziffern mit einem Seil oder einer Bleischnur formen

Basisfertigkeiten

Zahlwortkenntnis/Ziffernkenntnis

Schwerpunkt: Ziffern schreiben

Exemplarische Aufgabe

Zifferschreibkurs

Beschreibung der Aufgabe

Der Schreibablauf bzw. das Schreiben von Zahlen wird auf Arbeitsblättern geübt.
Beispiele für Zifferschreibkurse im Internet
(Zugriff am 30.3.16):

http://vs-material.wegerer.at/mathe/pdf_m/mengen_zahlen/Ziffern0-10sw.pdf
<https://www.klett.ch/Download/978-3-264-10920-7/>

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Ziffern in verschiedenen Grössen schreiben, z.B. an der Wandtafel, mit Strassenkreide auf dem Pausenplatz, auf einem Zahlenplakat
- Ziffern in Sand schreiben
- Ziffern im Alltag schreiben, z.B. Einkaufsliste schreiben, Spielstand notieren, Datum schreiben

Basisfertigkeiten

Exakte Zahlenfolge / Ziffernfolge

Schwerpunkt: Zahlwortreihe vorwärts

Aufgabe

Zählen beim Verstecken spielen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Beim Verstecken spielen zählt das Kind laut bis auf 10 (20 etc.), dann darf es die anderen Kinder suchen.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Beim Fangen zählt der Fänger bis 10, dann beginnt das Spiel.
- Auf 3 (10 etc.) zählen bei Wettrennen: Eins-zwei-drei-los!
- Ein Kuscheltier wird im Schulzimmer versteckt: währenddessen schliessen die Kinder die Augen und zählen bis 10. Wer findet das Kuscheltier?
- Ein Kind ist in der Kreismitte, die Augen geschlossen. Ein Kuscheltier oder ein Gegenstand wird im Kreis herumgegeben; das Kind in der Mitte zählt bis 10 (oder 20 etc.), dann öffnet es die Augen. Bei der letzten Zahl verstecken alle Kinder im Kreis schnell die Hände hinter dem Rücken. Kann das Kind in der Mitte erraten, wo das Kuscheltier ist?

Basisfertigkeiten

Exakte Zahlenfolge / Ziffernfolge

Schwerpunkt: Zahlwortreihe rückwärts

Exemplarische Aufgabe

Raketencountdown

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Rückwärts zählen von 10 - 0. Dann darf das Kind die Rakete starten lassen. Zur Veranschaulichung kann die Zahlenreihe auch mit Ziffernkärtchen gelegt werden.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Raketenrennen: Die Kinder sind selbst die „Raketen“. Startposition festlegen, Countdown zählen und dann auf das Ziel „zufiegen“. Wer ist zuerst da?
- Im Alltag den Countdown zählen auf ein Ereignis hin, z.B. bei der Geburtstagsfeier zählt die ganze Klasse laut den Countdown, bei Null darf das vor der Türe wartende Geburtstagskind hereinkommen und die Feier beginnt.

Basisfertigkeiten

Exakte Zahlenfolge Ziffernfolge

Schwerpunkt: Erste Zählhandlungen ausführen

Exemplarische Aufgabe

Autos zählen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Autos stehen im Stau. Mit den Autos wird im Spiel eine Kolonne (Reihe) gebildet. Dann wird gezählt, wie viele Autos im Stau stehen. Auf die 1:1 Zuordnung beim Zählen achten: immer ein Auto wird für genau eine Zahl angetippt bzw. beiseite geschoben. Die Lehrperson hat Vorbildwirkung und verbalisiert für das Kind die Anzahl am Ende des Zählaktes.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Zählhandlungen mit verschiedenen Objekten in Spiel und Alltag durchführen. Dies kann gut mit pränumerischen Aufgaben wie Ordnen (z.B. Bauklötze sortieren und zählen), Reihen bilden (Aufreihen und zählen), Zuordnungen herstellen (zu jedem Teller einen Löffel legen) kombiniert werden (vgl. Moser Opitz, 2008).
- Das Herstellen von Zuordnungen, kann auch mit Verteilungsaufgaben im Alltag umgesetzt werden: jedes Kind bekommt ein Blatt. Zuvor können Blätter und Kinder gemeinsam gezählt werden. Reicht es wohl für alle? Oder es können „Pralinen“ aus Knete hergestellt werden: In jedes Förmchen kommt eine Knetpraline.: Wie viele Pralinen haben wir?
- Handlungsfolgen im Alltag durchführen und benennen, z.B. beim Kochen: als erstes leeren wir das Mehl in die Schüssel, als zweites geben wir die Hefe dazu, als drittes...
- Stufen zählen beim Treppensteigen

Basisfertigkeiten

Exakte Zahlenfolge/Ziffernfolge

Schwerpunkt: Ziffernreihe legen, Vorgänger – Nachfolger bestimmen

Exemplarische Aufgabe

Elfer raus, Ravensburger

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Zahlen werden nach den Spielregeln der Reihe nach abgelegt, begonnen wird mit der 11. Dabei muss bestimmt werden, welche Zahl vor oder nach einer bestimmten Zahl kommt.

Als Vereinfachung können auch nur die Zahlen 1-10 verwendet werden (dann mit der 5 beginnen).

Weitere ähnliche Aufgaben

- Vorgänger - Nachfolger vertiefen: zuerst die Kartenreihe legen, dann werden einzelne Karten umgedreht. „Welche Karten sind verdeckt?“
- Zahlenstrasse aus Fliesen legen, begehen und zählen (vorwärts, rückwärts), einzelne Zahlen verstecken, Vorgänger und Nachfolger bestimmen.
- Arbeitsblätter mit Zahlenbildern; die Ziffern in der richtigen Reihenfolge verbinden, dies ergibt am Schluss ein Bild.
- Hüpfspiele z.B. Himmel und Hölle

Ebene 2: Einfaches Zahlverständnis

Größenrelationen

Unpräzise Größenrepräsentation

Präzise Größenrepräsentation

Einfaches Zahlverständnis

Größenrelationen

Schwerpunkt: Teil-Ganzes (Mengen teilen und wieder zusammenfügen)

Exemplarische Aufgabe

Bauklötze aufteilen und Türme bauen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Eine Menge von Bauklötzen werden zwischen zwei Mitspielern aufgeteilt.

Wer kann mit seinen Klötzen den höheren Turm bauen? Warum? Durchführen und vergleichen. Dann die beiden Mengen wieder zusammenfügen und neu aufteilen.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Kinder teilen sich in verschiedene Gruppen auf, z.B. alle Mädchen/alle Jungen, alle Kinder mit hellen/alle mit dunklen Haaren etc. Danach kommen alle Kinder wieder zusammen.
- Im Spiel eine Menge von Autos aufteilen: Wer kann die längere Autoschlange bauen? Warum? Ausführen und Vergleichen, dann wieder beide Mengen zusammenfügen und neu aufteilen.
- Einen Korb mit gesammeltem Waldmaterial sortieren. Das Sortieren mit Mengenvergleichen und Zählhandlungen verbinden: Wovon hat es am meisten, am wenigsten? etc.

Einfaches Zahlverständnis

Größenrelationen

Schwerpunkt: Zu-/Abnahme (Verändern einer Mengen durch Wegnehmen/Dazulegen)

Exemplarische Aufgabe

Mathe-Geschichten mit konkretem Material spielen

Beschreibung der Aufgabe

Geschichten erfinden mit Dinosauriern, Bären, Hühnern etc. Figuren zählen, aufreihen, Reihen auseinander ziehen, zusammenrücken, wegnehmen, dazulegen. Jeweils raten, wie viele Figuren es sind, durch zählen und durch 1:1 Zuordnung überprüfen.

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Einen Turm bauen aus einer bestimmten Anzahl von Klötzen (zählen), den gebauten Turm umwerfen. Wie viele Klötze sind es jetzt? Stimmt das? Warum?
- Mengenveränderungen im Alltag thematisieren: wir essen Kekse, es werden immer weniger, wir hängen Zeichnungen auf, es werden immer mehr

Einfaches Zahlverständnis

Größenrelationen

Schwerpunkt: Mengen vergleichen (mehr – weniger – gleich viel)

Exemplarische Aufgabe

Süssigkeiten aufteilen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Eine Menge von Süßigkeiten zwischen Kuscheltieren oder Kindern aufteilen.
Fragen dazu: Hat jemand mehr/weniger?
Habt ihr gleich viele? Zur Veranschaulichung Mengenvergleiche durch Eins-zu-Eins Zuordnung durchführen. Weitere mögliche Fragen: Ist das fair? Kann man noch anders aufteilen?

Weitere ähnliche Aufgaben

- Mengenvergleiche in Alltag und Spiel herstellen: Beim Bestimmen von Mengen immer auch Mengenvergleiche erfragen. Wer hat mehr, weniger oder habt ihr gleich viele?
- Einführung der Symbole mehr, weniger, gleich viel ($>$, $<$, $=$).
- Die Kinder gehen zur Musik im Zimmer herum. Stoppt die Musik stellen sie die Kinder schnell auf eine von zwei Matten. Auf welcher Matte hat es mehr, weniger Kinder? Zählen und vergleichen.

Einfaches Zahlverständnis

Unpräzise Grössenrepräsentation

Schwerpunkt: gemeinsames Zählen von verschieden grossen Mengen

Exemplarische Aufgabe

Schätzen und Zählen von Mengen

Beschreibung der Aufgabe

Eine Menge betrachten und schätzen:
„Sind das viele/wenige? Wie viele sind das etwa?“. Die Menge wird gemeinsam gezählt. Das Resultat wird besprochen, z.B. „Das sind aber viele, wir mussten ganz lange zählen!“.

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Gemeinsames Zählen von grossen und kleinen Mengen im Alltag: Wie viele Tage müssen wir noch schlafen bis Ostern, bis zu den Ferien, bis zum Geburtstag? Wie viele Schoggieli haben wir? Wie oft kannst Du hüpfen?

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Grössenrepräsentation

Schwerpunkt: Anzahlen im Alltag bestimmen

Exemplarische Aufgabe

Züniböxli füllen mit abgezählten Leckereien

Beschreibung der Aufgabe

Eine bestimmte Anzahl von Crackern, Brezeli etc. abzählen und in jedes Böxli füllen. Als Hilfestellung kann z.B. der Zehnerstreifen benutzt werden (die Cracker können zum Zählen darauf oder daneben gelegt werden).

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Alles zählen, was sich im Alltag anbietet und entsprechende Fragen und Aufträge formulieren: Wie viele Scheren haben wir? Hol bitte drei Eier für den Kuchen. Wie viele Kinder gehen jetzt nach Hause?
- Wochenämtli **Zählchef**/Zählchefin: ein Kind zählt während einer Woche jeweils am Morgen im Kreis, wie viele Kinder da sind. Die anderen Kinder können mithelfen.
- Anzahlen in Bezug auf den eigenen Körper thematisieren: Wir haben 1 Nase, 1 Mund, 2 Augen, 2 Ohren, 10 Finger, 10 Zehen etc.
- Zählen von Bewegungen (hüpfen, klatschen...), z.B. Wie oft kannst Du auf einem Bein hüpfen?
- Zählen von Tönen (Gongschläge, Glockenschläge, etc.)
- Eine Zählcke im Schulzimmer einrichten (vielfältiges Zählmaterial anbieten), Zählbücher anlegen.

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Grössenrepräsentationen

Schwerpunkt: Anzahlen im Spiel bestimmen

Exemplarische Aufgabe

Bild-Punkt Domino, Tabarz (vergriffen)

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Gemäss Spielregeln werden die Dominosteine aneinandergereiht; die abgebildeten Mengen werden gezählt und gleiche Mengen werden einander zugeordnet.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Domino mit aufgeklebten kleinen Gegenständen (Klammern, Muggelsteinen, etc.)
- Memory mit konkreten Gegenständen: bei der Spielvorbereitung werden unterschiedliche Anzahlen mit Steinen gelegt (immer zweimal die gleiche Anzahl) und unter Schüsselchen versteckt. Ziel ist es, passende Paare zu finden.
- Bei jedem Spiel wenn möglich Anzahlbestimmung durchführen lassen, z.B. Wie viele Fische hast du geangelt? Wie viele Muggelsteine hast du insgesamt gewonnen?
- Steine angeln: aus einem Beutel mit einer Hand so viele Steine wie möglich herausnehmen. Wie viele sind es (zur Veranschaulichung auch auf Zehner- oder Zwanzigerstreifen legen)? Wer hat mehr/weniger? Warum?
- Arbeit mit Zahlenkästchen: Jedes Kind hat ein Zahlenblatt mit der aktuellen Zahl/Menge, welche es am Erarbeiten ist (z.B. 3). Das Kind darf sich eine Schachtel mit Gegenständen nehmen, z.B. Eier und Nestli; nun müssen (gemäss Zahlenblatt) immer drei Eier in jedes Nestli verteilt werden. Hat ein Kind die Aufgabe gelöst, erhält es einen Stern auf sein Zahlenblatt und kann die Aufgabe später mit einem anderen Material (anderer Schachtel) vertiefen.

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Größenrepräsentationen

Schwerpunkt: Erste strukturierte Mengendarstellungen erkennen und benennen

Exemplarische Aufgabe

Spiel „Erstes Zählen“, Ravensburger

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Jedes Kind erhält drei Bildkarten mit verschiedenen Mengen. Danach wird reihum gewürfelt und es wird entsprechend dem Würfelsymbol ein Fingerbild, eine Zahl oder ein Würfelbild zur Mengenkarte gesucht und angefügt. Die Puzzlestruktur gibt eine Rückmeldung, ob die Zuordnung richtig ist. Das Spiel kann auch als Einzelaufgabe gemacht werden; ein Kind sucht zu den Mengenkarten alle Mengendarstellungen und ordnet sie zu.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Erarbeitung der Fingerbilder im Alltag: Mengen immer auch mit den Fingern darstellen (Sieben Kinder sind heute da - zeigt mal sieben Finger).
- Domino oder Quartett mit verschiedenen Mengendarstellungen (Zahlen, Mengen, Würfelbildern, Fingerbildern).
- Würfelbilder erarbeiten (siehe Schwerpunkt S. 32, ‚Würfeln und zählen‘).
- Arbeitsblätter mit verschiedenen Mengendarstellungen bearbeiten, z.B. die gleichen Mengen verbinden.

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Grössenrepräsentationen

Schwerpunkt: Würfeln und Zählen

Exemplarische Aufgabe

Elefanten Würfelspiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Spielfigur wird auf dem Spielfeld platziert. Reihum wird gewürfelt, die entsprechende Anzahl Spielfelder wird vorgerückt. Kommt man auf ein Feld mit Nüssen, darf die entsprechende Anzahl Nüsse aus der Box genommen und gegessen werden.

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Würfelspiele mit einem grossen Schaumstoffwürfel spielen: die gewürfelte Anzahl Muggelsteine nehmen (dies kann auch durch Eins-zu-Eins Zuordnung in die Würfelvertiefungen gelöst werden, als Differenzierungsmöglichkeit für Kinder auf der Ebene der Basisfertigkeiten).
- Kreisspiel: Würfeln mit dem grossen Schaumstoffwürfel; so oft über den Würfel hüpfen, gehen etc., wie Punkte gewürfelt wurden. Alle Kinder zählen mit. Dann kommt das nächste Kind an die Reihe.
- Diverse Würfelspiele z.B. Leiterlispiel oder Mensch ärgere dich nicht. Grössere Würfel verwenden; dies erleichtert gerade zu Beginn das Zählen der Punkte für Kinder, welche die Würfelbilder noch nicht simultan erfassen können.
- Würfelbilder gezielt erarbeiten: Würfelbilder legen, kleben, malen, zuordnen und benennen von Würfelbildern (z.B. Würfelbilderdomino aus Holz mit ausgestanzten Löchern).
- Verschiedene Würfel verwenden (1-3 Punkte Würfel, 1-6 Punkte Würfel oder auch Zahlenwürfel bis 6 oder 10).

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Größenrepräsentationen

Schwerpunkt: Zahlenreihe legen und Mengen zuordnen

Exemplarische Aufgabe

Legotürme bauen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Zahlen 1-10 werden der Reihe nach abgelegt. Dann werden, beginnend bei der 1, jeweils Legotürme mit der entsprechenden Anzahl gebaut.

Resultat betrachten: Was siehst Du, fällt Dir etwas auf?

Weitere ähnliche Aufgaben

- Kastanienspiel: Ein Haufen Kastanien liegt in der Mitte. Zwei Mitspieler spielen jeweils mit einem Würfel. Zuerst muss die 1 gewürfelt werden; eine Kastanie kann auf den Tisch gelegt werden, dann muss die 2 gewürfelt werden; zwei Kastanien werden unter der ersten angeordnet, dann muss die 3 gewürfelt werden; die Kastanien werden wieder unten angefügt etc. Wird nicht die gesuchte Zahl gewürfelt, kommt der andere Spieler an die Reihe. Wer zuerst seine Kastanienreihen von 1-6 (10) aufgebaut hat, hat gewonnen. Es kann auch mit einer Spielvorlage gearbeitet werden.
- Zahlenstrasse aufbauen (Zahlenfliesen), Mengen zuordnen, Fingerbilder zuordnen, Mengenkärtchen zuordnen (thematisiere, dass es immer eins mehr / weniger ist)

Einfaches Zahlverständnis

Präzise Grössenrepräsentationen

Schwerpunkt: Grössenvergleich von Zahlen

Exemplarische Aufgabe

Zahlen beim Würfeln vergleichen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Eine Menge mit Eicheln befindet sich in der Tischmitte. Zwei Spieler würfeln mit jeweils einem Zahlenwürfel. Die beiden Zahlen werden verglichen; wer die höhere Zahl gewürfelt hat, erhält eine Eichel. Wer am Schluss die meisten Eicheln besitzt, hat gewonnen.

Zur Veranschaulichung der Zahlen kann der Zehnerstreifen beigezogen werden.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Aus einem Kartenspiel (Jasskarten) werden die Zahlenkarten aussortiert. Diese werden gemischt und in zwei gleich grosse Stapel verteilt. Jeder Spieler erhält einen Stapel und legt ihn verdeckt vor sich hin. Gleichzeitig wird jeweils die oberste Karte aufgedeckt und in die Mitte gelegt. Wer die höhere Zahl hat, gewinnt beide Karten. Haben beide die gleiche Zahl, bleiben die Karten in der Mitte und es werden zwei neue Karte aufgedeckt; der Gewinner erhält alle Karten in der Mitte. Gewonnen hat, wer am Schluss noch Karten hat. Entsprechende Zahlenkarten können auch selbst (oder gemeinsam mit den Kinder) hergestellt werden.
- Zahlen in Spiel und Alltag vergleichen: Ich habe vier Chips gewonnen und du hast sechs Chips gewonnen. Wer hat mehr? Antwort konkret überprüfen, indem die Chips auf den Zehnerstreifen gelegt werden.

Ebene 3: Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Differenz zwischen zwei Zahlen als Zahl angeben

Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Schwerpunkt: Bewusstes Beachten und Verbalisieren von Strukturen im Alltag

Exemplarische Aufgabe

Strukturen in der Umgebung erkennen und benennen

Beschreibung der Aufgabe

Strukturierungen im Alltag aufspüren und benennen (z.B. Ich sehe drei Elefanten und zwei Elefanten und nochmals drei Elefanten. Zusammen sind das acht Elefanten).

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Strukturen im Alltag betrachten: Fensteranordnungen im Schulhaus, Pralinen in der Pralinenpackung, Eier in der Eierschachtel.
- Strukturen betrachten und verbalisieren bei Würfelbildern, Fingerbildern, Mengenbildern, etc.
- Finkensalat: Alle Finken der Kinder werden in der Kreismitte vermischt; immer zwei gleiche Paare suchen und nebeneinander stellen (verbalisieren: hier hat es zwei und hier hat es zwei, etc.).

Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Schwerpunkt: Eine Menge auf unterschiedliche Arten strukturieren

Exemplarische Aufgabe

Memory mit Eierkartons

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Jeweils zwei gleiche Mengen werden in zwei Eierkartons eingefüllt (es können je nach Voraussetzungen der Kinder Zehner-, Sechser-, oder auch Viererkartons verwendet werden).

Mit den Kindern die unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeiten besprechen; wie können beispielsweise sechs Eier im Zehnerkarton angeordnet werden?

Weitere ähnliche Aufgaben

- Eine Anzahl auf verschiedene Arten mit den Fingern zeigen.
- Mengen-Domino herstellen: Bestimmte Anzahlen von Mengen sollen so angeordnet werden, dass sie möglichst auf einen Blick (ohne zu zählen) erfasst werden können. Fragen der Lehrperson: Kannst Du die Mengen so legen, dass man schnell erkennt, wie viele es sind? Kannst Du sie noch anders legen? Sieht man jetzt besser ohne zu zählen, wie viele es sind? Warum? Die gelegten Bilder werden für das Dominospiel fotografiert und dann aufgeklebt.
- Strukturierung auf dem Zehnerstreifen beachten und verbalisieren (Kraft der Fünf): Hier hat es fünf und hier hat es auch fünf.

Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Schwerpunkt: Eine Gesamtmenge durch Zusammenzählen ermitteln

Exemplarische Aufgabe

Halli Galli, Amigo Verlag

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Spieler decken jeweils gleichzeitig eine Karte auf und legen sie auf ihren Kartenstapel. Sind insgesamt fünf gleiche Früchte sichtbar, darf geklingelt werden. Der erste Spieler der klingelt erhält die Karten. Gewonnen hat, wer am Schluss noch Karten hat

Weitere ähnliche Aufgaben

- Rechengeschichten im Alltag thematisieren: Vier Kinder sitzen schon im Kreis, zwei Kinder sind noch in der Garderobe. Wie viele Kinder sind das zusammen?
- Kleine Rechengeschichten mit Material spielen, z.B. Zwei Kinder sind im Haus und es kommen noch zwei Kinder zu Besuch. Wie viele Kinder sind jetzt im Haus?
- Die Kinder erfinden selber Rechengeschichten und stellen sie mit Material dar oder zeichnen sie auf.
- Rechengeschichten auf Bildern betrachten und verbalisieren, z.B. Drei Vögel sitzen auf dem Baum, drei Vögel sind auf dem Boden. Wie viele Vögel hat es auf dem Bild?
- Spiel „Ene mene miste“ (Amigo Verlag): Gleiche Gegenstände werden zusammengezählt.

Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Schwerpunkt: Würfelpunkte zusammenzählen

Exemplarische Aufgabe

Würfelspiel mit zwei Würfeln

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Es wird mit zwei Würfeln gespielt, die Gesamtmenge wird durch das Zusammenzählen der Würfelaugen ermittelt.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Diverse Brettspiele, welche mit zwei Würfeln gespielt werden können
- Steine angeln: Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt, die entsprechende Anzahl Steine soll ohne zu schauen aus einem Beutel genommen werden. Danach werden die Steine betrachtet und gezählt. Sind es gleich viele wie gewürfelt wurde oder zu wenige, zu viele?
- Spiel „Shut the box“ (Philos Verlag). Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt, die Würfelpunkte können einzeln genutzt werden oder sie können zusammengezählt werden. Ziel ist es, alle Zahlen von 1-9 zu erwürfeln und umzuklappen.

Tiefes Zahlverständnis

Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl

Schwerpunkt: Eine Zahl zerlegen

Exemplarische Aufgabe

Münzen in eine Schüssel werfen

Material/Spiel

Beschreibung der Aufgabe

Die Spieler versuchen, eine Anzahl von Münzen in eine Schüssel zu werfen. Wie viele Münzen landen in der Schüssel, wie viele auf dem Tisch? Das Spiel kann abwechselnd zu zweit, oder auch alleine gespielt werden.

Weitere ähnliche Aufgaben

- Kleine Rechengeschichten spielen: Es waren einmal fünf Küken im Schnee. Einige bekamen kalte Füße und gingen ins Hühnerhaus. Wie viele Küken sind drinnen, wie viele sind im Schnee?
- Eine bestimmte Anzahl Knöpfe aufteilen und in beiden Händen verstecken. Den Zahlenversprechen: 1 2 3 4 wie viel han ich hier? Beide Hände auf den Tisch legen; eine Hand öffnen, Kind benennt Anzahl (Simultanerfassung fördern) - Wie viele sind wohl in der anderen Hand versteckt? Überprüfen durch Öffnen der Hand. Mögliche Erweiterung: Beide Hände werden geschlossen auf den Tisch gelegt. Die Kinder geben einen Tipp ab, wie viele wohl in der einen Hand und wie viele in der anderen Hand sind (Zahlenkärtchen zu den geschlossenen Händen legen). Wer den richtigen Tipp abgegeben hat, bekommt einen Punkt.
- Büchsenwerfen oder Kegeln: Wie viele Büchsen/Kegel sind umgefallen, wie viele stehen noch?
- Wendepättchen in die Schüttelbox geben, schütteln; eine bestimmte Anzahl Pättchen ist sichtbar, eine Anzahl ist versteckt. Wie viele sind sichtbar, wie viele versteckt?
- Pättchen werfen; eine bestimmte Anzahl Wendepättchen im Becher schütteln und auf den Tisch leeren: Wie viele Wendepättchen zeigen rot, wie viele blau?

Tiefes Zahlverständnis

Differenz zwischen zwei Zahlen

Schwerpunkt: Den Unterschied zwischen zwei Zahlen mit einer Zahl angeben

Exemplarische Aufgabe

Würfelspiel: Legotürme bauen und vergleichen

Beschreibung der Aufgabe

Mit einem 3-Punkte Würfel der Reihe nach würfeln, entsprechend den Punkten darf ein Legoturm gebaut werden. Immer wieder werden die Türme nebeneinander gestellt und die Höhe, bzw. die Anzahl der Legosteine wird verglichen. Wie viele Legos hast du mehr oder weniger? Wie viele Legos brauchst Du, damit wir gleich viele haben?

Material/Spiel

Weitere ähnliche Aufgaben

- Mengenvergleiche in Spiel und Alltag erfragen: Wie viele hast du mehr (weniger) als ich? Wie viele brauchst Du, damit wir gleich viele haben? Zum Vergleich kann die 1:1 Zuordnung beigezogen werden.
- Mengen gleich machen: Zwei Mengen vergleichen mit Zählen und 1:1 Zuordnung. Wo hat es mehr, wo hat es weniger? Wie viele fehlen, damit beide gleich viele haben? Mengen durch Dazulegen oder Wegnehmen gleich gross machen.
- Fragestellungen im Alltag bearbeiten: Wir sind acht Kinder - wie viele Kinder sind schon da, wie viele fehlen noch? Wie viele Brötchen haben wir, wie viele brauchen wir noch?“.

Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (2006). *Zwölf Grundformen des Lehrens* (13. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Aellig, S. & Alt, E. (2009). *Lezus – Von der Lauterfassung zur Schrift*. Bern: Schulverlag bmlv.
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Alfred Hintermaier.
- Benz, Ch., Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung*. Berlin: Springer.
- Bigger, A. (2011). *ICF-CY-2011-Map*. Unveröffentlichte DVD, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2012). Die Kognitive Entwicklung von 0-7 Jahren. In A. Bühler (2015). *Mathematik in Bewegung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bigger, A. (2013). *Einschätzung der kognitiven Entwicklung eines Kindes auf dem Hintergrund der Entwicklungstheorie Piagets (Brio-Bahn)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dietrich, A. (2015). *Mathematisches Lernen und mentale Voraussetzungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ennemoser, M., Krajewski, K. & Sinner, D. (in Vorb.). Testverfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen ab Schuleintritt (MBK-1). In Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. und Trautwein, U. (Hrsg.), *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Test und Trends Band 11* (S. 57-61). Göttingen: Hogrefe.
- Fuson, K. (1988). Children's counting and concepts of number. In E. Moser Opitz (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Garrote, A., Moser Opitz, E. & Ratz, Ch. (2015). Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Eine Querschnittstudie. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 24-40.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte*. Münster: Waxmann.
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1978). The child's understanding of number. In E. Moser Opitz (2008), *Zählen - Zahlbegriff - Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.

Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel – auch bei besonderem Förderbedarf. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 9, 19-24. Bern: SZH.

Hauser, B., Vogt, F., Stebler, R., Rechsteiner, K., & Lehner, R. (2010). *Frühe Mathe-Förderung im Kindergarten. Schlussveranstaltung des NF-Projekts mit Kindergärtnerinnen, TestadministratorInnen*. Zugriff am 28.12.2015 unter <http://phsg.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p15782coll3/id/40/rec/1>

Hoenisch, N. & Niggemeyer, E. (2007). *Mathe Kings. Junge Kinder fassen Mathematik an*. Weimar: Das Netz.

Kaufmann, L., Nuerk, H.-C., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Willmes, K. (2009). *TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Bern: Hans-Huber.

Kornmann, R. (2010). *Mathematik: für Alle von Anfang an!* Bad Heilbrunn: Klinkardt.

Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Grössen. In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 155-179). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Krajewski, K. (in Vorb.). Test mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter (MBK-0). In Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. und Trautwein, U. (Hrsg.). (2013). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Test und Trends Band 11* (S. 57-61). Göttingen: Hogrefe.

Krajewski, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002). *DEMAT 1+. Deutscher Mathematiktest für erste Klassen. Manual*. Göttingen: Beltz Test.

Krajewski, K., Nieding, G. & Schneider, W. (2007). *Mengen, zählen, Zahlen: die Welt der Mathematik verstehen. Die grosse Förderbox*. Berlin: Cornelsen.

Lorenz, J. H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hauser, B. (2013). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hoenisch N. & Niggemeyer, E. (2007). *Mathe Kings* (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Weimar: Das Netz.

Montague-Smith, A. (2002). *Mathematics in Nursery Education* (2. Aufl.). London: David Fulton Publishers.

Moser Opitz, E. (2008). *Zahlen – Zahlbegriff – Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (vollständig überarbeitete Neuauflage). Zug: Klett und Balmer.

Von Aster, M. (2013) . Wie kommen Zahlen in den Kopf und was kann sie daran hindern? Ein Modell der normalen und abweichenden Entwicklung zahlenverarbeitender Hirnfunktionen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 15-38). (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Wittmann, E. & Müller, G. (2010). *Das Zahlenbuch zur Frühförderung*. Zug: Klett und Balmer.

Wygotski, L. S. (1988). *Denken und Sprechen*. Frankfurt a.M.: Fischer.

WHO (2012). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (korrigierter Nachdruck der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.

Anhang

Anhang 1: Formular Körperfunktionen der HPS Zug.....46

Anhang 2: Brio-Bahn Test nach Bigger (2013).....48

Anhang 1: Formular Körperfunktionen der HPS Zug

Heilpädagogische Schule
Körperfunktionen
 Schuljahr 20../..

Name Vorname _____
 Adresse _____
 Geburtsdatum _____
 Klasse _____

	1. Denken	Ankerbeispiel
<input type="checkbox"/>	Sensomotorik: Das Denken ist noch ganz mit den sensomotorischen Handlungsschemata gleichzusetzen (Sensorik und Motorik= Denken). Die Lernenden haben sensomotorische Handlungsmöglichkeiten.	
<input type="checkbox"/>	Präoperatives Denken: Das Denken ist an Handlungsausführung gebunden. Über das Handeln wird das denkende Handeln erlernt. Einzelne Handlungen werden verinnerlicht und können symbolisch (mit Sprache) ausgedrückt werden. Komplexe Handlungen werden gelernt und ein erstes Planen ist möglich.	
<input type="checkbox"/>	Operatives Denken: Das Denken löst sich von der konkreten Anschauung. Das Lernen geht aber noch auf konkrete Anschauung zurück, logische Konstrukte gewinnen gegenüber der Anschauung an Bedeutung.	

2. Wahrnehmung/Sensorische Funktionen	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Taktil: Tastsinn, Temperaturempfinden, Schmerzempfinden, Sensibilität (Über- oder Unterempfindlichkeit)	
Propriozeptive/kinästhetische Wahrnehmung: Eigenwahrnehmung der Lage/Haltung/Stellung des Körper + Gliedmassen	
Vestibulär: Gleichgewicht	
Visuell: Auge-Hand-Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formkonstanz, Gestalt schliessen, Raum-Lage, Wahrnehmung räumlicher Beziehungen	
Auditiv; Aufmerksamkeit, Figur-Grund-Wahrnehmung, Richtungshören, Entfernungshören, Laut-Diskrimination, Merkfähigkeit, Sinnbezug	

3. Bewegungsbezogene Funktionen	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Muskeltonus, Muskelkraft, Muskelausdauer	
Bewegungen: Reflexe, unwillkürliche Bewegungsreaktionen	
willkürliche Bewegungen, Greifen, Fortbewegung	
Beweglichkeit, Bewegungskoordination	
Stereotypien, Tic	

4. Aufmerksamkeit/Interesse	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Psychische Energie, Antrieb, Motivation, Eigen-initiative	
Selbsteinschätzung	

Emotionalität, psychische Auffälligkeiten	
Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis	
Handlungsplanung, Problemlösungsstrategie, Umstellfähigkeit	
Aufmerksamkeit, Konzentration, Ablenkbarkeit	

Umweltfaktoren

Kontext Schule	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Beziehungen zu Schülern der Klasse, ausserhalb der Klasse, Lehrpersonen, Therapeutinnen, Fachpersonen	
Einstellungen aus dem Umkreis Schule gegenüber dem Schüler	
Ausgestaltung und Organisation der verschiedenen Lebenswelten: Schul- u. Therapieräume, Pausenplatz	

Kontext Familie	Bemerkung (Ankerbeispiele)
Beziehungen zu den Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten	
Einstellungen aus dem Umkreis Familie/Freizeit gegenüber dem Schüler	
Ausgestaltung und Organisation der verschiedenen Lebenswelten: Wohnsituation, Quartier, Freizeit...	

Datum

Namen beteiligte Fachperson/en

Anhang 2: Brio-Bahn Test nach Bigger (2013)

Einschätzung der kognitiven Entwicklung eines Kindes auf dem Hintergrund der Entwicklungstheorie Piagets. (Brio-Bahn)

Material:

- 8 gerade Brio-Schienen
- 8 Kurven-Brio-Schienen
- 1 Lokomotive und zwei Wagen
- 1 Bahnhof
- 3 Männchen

- 1 Schuhschachtel mit Deckel (für den Tunnelbau) / alternativ: verschiedene Holzklötzchen
- Schere, Messer, Farbstifte, Klebstreifen

Das ganze Material ist eingepackt in eine grosse Schachtel, die mit einem Gummiband umschlossen ist.

Aufgabenstellung:

Die verschlossene Schachtel wird vor das Kind gelegt:

"Schau ich habe dir etwas mitgebracht"

Phase I

5 - 10 Min. beobachten. Evtl. auf Wunsch des Kindes mitspielen. **Keine eigenen Anweisungen geben.**

Phase II

Wenn das Kind die Schienen nicht spontan zusammensetzt, das Kind dazu anregen und, wenn nötig, helfen. Das Kind soll aber bestimmen, in welcher Form die Schienen gelegt werden.
Wenn das Kind nicht mehr weiter baut und keine geschlossene Figur gelegt hat, es auffordern, die Schienen so zu legen, dass der Zug rundherum fahren kann.
Anschliessend "Zug fahren lassen ..." Bahnhof und Männchen soll im Spiel mit verwendet werden.

Phase III

Das Kind wird angeregt, einen Tunnel zu bauen. Es soll selber bestimmen, welche Form der Tunnel bekommt und wo und wie er eingesetzt wird.
So viel Hilfe wie nötig (aber nur genau nach Anweisung des Kindes), so wenig wie möglich.

An Stelle der Schachtel können auch Holzklötzchen, aber mit verschiedenen Grössen, verwendet werden.

Das Kind in der präoperativen Phase der kognitiven Entwicklung: Beobachtungen und Interpretationen

<p>Entwicklungsstufe</p> <p>sensomotorisch - präoperativ (3 Stufen) - operativ</p>	<p>Problemlösungsstrategie</p> <p>Ereignisse – Anwendung bekannter Mittel – Entdecken neuer Mittel – Erfinden neuer Mittel</p>	<p>Operieren</p> <p>reihen – klassieren Invarianz</p>	<p>Repräsentationen</p> <p>figurativ \leftrightarrow kinästhetisch Hierarchie – Raum – Zeit – Kausalität</p>
---	---	--	--